

COVID NA ŚWIECIE, COVID W EUROPIE I AMERYCE (2021.04.29)?

Czy rzekoma pandemia Covid-19 faktycznie zawiądnęła światem? Poniżej zaprezentowano graficznie i tabelarycznie dane obejmujące przypadki i zgony z/na Covid-19 dotyczące całego świata z podziałem również na kontynenty. Dodano również tabelarycznie szczepienia oraz potencjalne NOP'y w zestawieniu z danymi Covid-19. Dane zaczerpnięto z [1, 2, 44].

1. Wykresy

Wykresy i tabele dla obu pierwszych fal indywidualnie oraz dane dotyczące całej pandemii przedstawiono na końcu opracowania. Wszystkie dane podawane są w przeliczeniu na 1000 osób. Dla uproszczenia falę pierwszą przyjęto do 14 lipca, a falę drugą po 14 lipca do 10 marca 2021 roku. Podział ten nie koniecznie sprawdza się w przypadku niektórych krajów, gdzie nie ma tak wyraźnego podziału na fale przed i po 14 lipca. Niemniej jednak taki podział dla uproszczenia został przyjęty. Ostatni okres jest to okres całkowity pandemii przeliczony jako średnioroczny (dzieląc całkowitą ilość przypadków/zgonów w ciągu całej pandemii przez dni trwania pandemii i mnożąc przez 365 dla każdego kraju indywidualnie od momentu pojawienia się pierwszego przypadku). Wszystkie kraje na wszystkich wykresach znajdują się w tym samym miejscu, a sortowanie założono na podstawie liczby zgonów dla całej średnio- rocznej pandemii. Nazwy krajów i kontynentów (tabele i wnioski) podano w języku angielskim zgodnie z oryginalnymi danymi źródłowymi. Wykresy obejmują pierwszą i drugą falę oraz całą pandemię (przeliczoną na średnioroczną):

- Suma bezwzględna testów
- Suma bezwzględna przypadków
- Suma bezwzględna zgonów
- Suma testów/1000 osób
- Suma przypadków/1000 osób
- Procent ilości przypadków Covid-19 przyjętych do szpitala w stosunku do całkowitej ilości przypadków Covid-19.
- 'CMR' (Crude Morality Rate- ryzyko śmierci lub wskaźnik śmiertelności populacji np. 1 zgon na 1000 osób to CMR=0.1%)
- 'CFR' (Case Fatality Rate)- wskaźnik śmiertelności potwierdzonych przypadków.
- 'Krotność śmiertelności' (ile razy śmiertelniejsze jest 'życie' od COVID-19), czyli ile razy normalna średnia ilość zgonów, która ma miejsce każdego roku (ze wszystkich przyczyn zanim pojawił się Covid) przewyższa ilość zgonów CV-19.
- 'Udział zgonów CV-19' (jaki średni % zgonów z powodu 'życia' stanowią zgony CV-19), czyli jaką procentową część wszystkich zgonów, które mają miejsce każdego roku (ze wszystkich przyczyn zanim pojawił się Covid) stanowią zgony CV-19.
- 'Śmiertelne dni' (ilu dniom o normalnej śmiertelności (z powodu 'życia') równa jest suma zgonów CV-19), czyli wskaźnik, który ma za zadanie wskazać średnią ilość dni w każdym roku, w ciągu których ma miejsce taka sama ilość zgonów jak z/na CV-19. Innym objaśnieniem może być- jeśli w ciągu 10 dni każdego roku na całym świecie umiera średnio np. 1.7mln. osób i na/z CV-19 umarło 1.7mln. osób to znaczy, że dla uratowania osób, które normalnie umierają co roku na całym świecie w ciągu 10 dni dobito gospodarkę światową i gospodarki krajowe, zniszczono życia i dorobki ludzi, ograniczono resztki ich wolności i zastosowano dyktaturę medyczną.
- Największe rynki sprzedaży korporacji farmaceutycznych 'Big Pharmacy' [mld \$] [3, 4]. Przyjęto PKB (PPP- Parytet Siły Nabywczej) PER CAPITA [int\$] [5]
- Urbanizacja kraju (ludność miejska) [%] [1]
- Zagęszczenie ludności na 1 km² [1]
- Ludność powyżej 65 lat [%] [1]
- Procent zaszczepionej populacji (dwoma dawkami)
- Procent w pełni zaszczepionej populacji w stosunku do ilości wykonywanych dziennie testów na 1000 osób. Wykres pokazuje jak zmienia się dzienna ilość wykonywanych testów w zależności od procenta wyszczepienia populacji. Dane dotyczą całego świata.
- Procent w pełni zaszczepionej populacji w stosunku do ilości przypadków Covid-19 na 1000 osób. Wykres pokazuje jak zmienia się dzienna ilość przypadków w zależności od procenta wyszczepienia populacji. Gdy procent wyszczepienia przekracza 50% (jako minimalny procent niezbędny do uzyskania odporności zbiorowej [48]) zauważalne powinno się stawać kumulowanie się dziennych ilości przypadków bliżej lewej strony wykresu. Dane dotyczą całego świata.
- Procent w pełni zaszczepionej populacji w stosunku do ilości zgonów Covid-19 na 1000 osób. Wykres pokazuje jak zmienia się dzienna ilość zgonów w zależności od procenta wyszczepienia populacji. Gdy procent wyszczepienia przekracza 50% (jako minimalny procent niezbędny do uzyskania odporności zbiorowej [48]) zauważalne powinno się stawać kumulowanie się dziennych ilości zgonów bliżej lewej strony wykresu. Dane dotyczą całego świata.
- Zestawienie różnych chorób na świecie [6] (rok 2020 i 2021 szacowany proporcjonalnie na podstawie poprzednich danych)

2. Tabele

Na ostatnich stronach również zaprezentowano tabelaryczne zestawienie różnych statystyk indywidualnie dla każdej fali i dla średniej całorocznej (średnioroczna). Na czerwono oznaczono kraje bez lockdown'u [40].

- Tabela nr 1 porównuje poszczególne kontynenty do siebie pod kątem elementów prezentowanych na wykresach.
- Tabela nr 2 przedstawia 'Top 60' krajów na świecie ze względu na ilość testów na 1000 osób na Covid-19
- Tabela nr 3 przedstawia 'Top 60' krajów na świecie ze względu na ilość przypadków na 1000 osób z Covid-19
- Tabela nr 4 przedstawia 'Top 60' krajów na świecie ze względu na ilość zgonów na 1000 osób z/na Covid-19
- Tabela nr 5 przedstawia 'Top 60' krajów na świecie pod względem najwyższego 'CFR' (wskaźnika śmiertelności potwierdzonych przypadków).
- Tabela nr 6 przedstawia 'Top 60' krajów na świecie ze względu na 'Krotność śmiertelności' (ile razy śmiertelniejsze jest 'życie' od COVID-19), czyli ile razy normalna średnia ilość zgonów, która ma miejsce każdego roku (ze wszystkich przyczyn zanim pojawił się Covid) przewyższa ilość zgonów CV-19.
- Tabela nr 7 przedstawia 'Top 60' krajów na świecie ze względu na 'Udział zgonów CV-19' (jaki średni % zgonów z powodu 'życia' stanowią zgony CV-19), czyli jaką procentową część wszystkich zgonów, które mają miejsce każdego roku (ze wszystkich przyczyn zanim pojawił się Covid) stanowią zgony CV-19.
- Tabela nr 8 przedstawia 'Top 60' krajów na świecie ze względu na 'Śmiertelne dni' (ilu dniom o normalnej śmiertelności (z powodu 'życia') równa jest suma zgonów CV-19), czyli wskaźnik, który ma za zadanie wskazać średnią ilość dni w każdym roku, w ciągu których ma miejsce taka sama ilość zgonów jak z/na CV-19.
- Tabela nr 9 przedstawia 'Top 60' krajów na świecie ze względu na udział w rynku danego kraju firm farmaceutycznych
- Tabela nr 10 przedstawia 'Top 60' krajów na świecie ze względu na 'PKB'.
- Tabela nr 11 przedstawia 'Top 20' krajów na świecie ze względu na bezwzględną ilość testów na Covid-19
- Tabela nr 12 przedstawia 'Top 20' krajów na świecie ze względu na bezwzględną ilość przypadków na Covid-19
- Tabela nr 13 przedstawia 'Top 20' krajów na świecie ze względu na bezwzględną ilość zgonów na Covid-19
- Tabela nr 14 przedstawia 'Top 60' krajów na świecie ze względu na ilość szczepień (dwoma dawkami) na Covid-19

Poniższe tabele porównują NOP'y po szczepieniach na Covid-19 z samą chorobą Covid-19.

Przyjęto poniższą zasadę:

	NARAŻENI		POZYTYWNI (PRZYPADKI)		
COVID-19	CAŁA POPULACJA	BEZ SYMPTOMÓW	Z SYMPTOMAMI	HOSPITALIZACJA	ZGON
SZCZEPIONKA	ZASZCZEPIENI (1 LUB 2 DAWKI)	NOP- COKOLWIEK		NOP- HOSPITALIZACJA	NOP- ZGON

NOP'y zaczerpnięto z bazy danych VAERS [44]. Aby porównać NOP'y z przypadkami Covid-19 przeliczono ilość NOP'ów na osobę (gdyż często jedna osoba zgłasza wiele symptomów).

- Tabela nr 15 przedstawia ranking ilości przypadków Covid-19 na 1000 osób podczas 1 fali pandemii.
Tabela dodatkowo uwzględnia:
 - Wszystkie NOP'y wg oficjalnych danych z VAERS [44] przeliczając średnio na okres 3 m-czyli porównując do okresu pierwszych aktywnych 3 m-cy pandemii, które obejmowały pierwszą falę. NOP'y te pokazano w tabeli czerwoną czcionką (z dopisem- (1%)).
 - Wszystkie NOP'y wg oficjalnych danych z VAERS [44] z uwzględnieniem wartości bliższej rzeczywistości tj., że jedynie maksymalnie 1% NOP'ów jest zgłaszanych [45].
Ilość NOP'ów przeliczono średnio na okres 3 m-czyli porównując do okresu pierwszych aktywnych 3 m-cy pandemii, które obejmowały pierwszą falę.
Biorąc pod uwagę, że testuje się nawet asymptomatycznych aby stworzyć przypadek Covid-19, określenie NOP'u przypadkiem po szczepieniu wydaje się uzasadnione. NOP'y te pokazano w tabeli czerwoną czcionką (z dopisem- (100%)).
 - NOP'y wg opracowania [46- „Baima et al 2021”]. Ilość tych NOP'ów pokazano w tabeli fioletową czcionką.
- Tabela nr 16 przedstawia ranking ilości zgonów Covid-19 na 1000 osób podczas 1 fali pandemii.
Tabela dodatkowo uwzględnia:
 - Śmiertelne NOP'y wg oficjalnych danych z VAERS [44] przeliczając średnio na okres 3 m-czyli porównując do okresu pierwszych aktywnych 3 m-cy pandemii, które obejmowały pierwszą falę. NOP'y te pokazano w tabeli czerwoną czcionką (z dopisem- (1%)).
 - Śmiertelne NOP'y wg oficjalnych danych z VAERS [44] z uwzględnieniem wartości bliższej rzeczywistości tj., że jedynie maksymalnie 1% NOP'ów jest zgłaszanych [45]. NOP'y te pokazano w tabeli czerwoną czcionką (z dopisem- (100%)).
Ilość śmiertelnych NOP'ów przeliczono średnio na okres 3 m-czyli porównując do okresu pierwszych aktywnych 3 m-cy pandemii, które obejmowały pierwszą falę.
- Tabela nr 17 przedstawia ranking całkowitej średniorocznej ilości przypadków Covid-19 na 1000 osób.
Tabela dodatkowo uwzględnia:
 - Wszystkie NOP'y wg oficjalnych danych z VAERS [44]. NOP'y te pokazano w tabeli czerwoną czcionką (z dopisem- (1%))

- Wszystkie NOP'y wg oficjalnych danych z VAERS [44] z uwzględnieniem wartości bliższej rzeczywistości tj., że jedynie maksymalnie 1% NOP'ów jest zgłaszanych [45] (wartość z VAERS pomnożona przez 100). Biorąc pod uwagę, że testuje się nawet asymptomatycznych aby stworzyć przypadek Covid-19, określenie NOP'u przypadkiem po szczepieniu wydaje się uzasadnione. NOP'y te pokazano w tabeli czerwoną czcionką (z dopisem- (100%)).
- NOP'y wg opracowania [46- „Baima et al 2021”]. Ilość tych NOP'ów te pokazano fioletową czcionką. Należy zwrócić uwagę na to, że ilość NOP'ów dotyczy tylko okresu szczepień (krócej niż rok), natomiast ilość przypadków Covid-19 okresu z całego roku (okres średnioroczny).
- Tabela 18 przedstawia ranking całkowitej średniorocznej ilości zgonów z/na Covid-19 na 1000 osób. Tabela dodatkowo uwzględnia:
 - Śmiertelne NOP'y wg oficjalnych danych z VAERS [44]. NOP'y te pokazano w tabeli czerwoną czcionką (z dopisem- (h1%)).
 - Śmiertelne NOP'y wg oficjalnych danych z VAERS [44] z uwzględnieniem wartości bliższej rzeczywistości tj., że jedynie maksymalnie 1% NOP'ów jest zgłaszanych [45] (wartość z VAERS pomnożona przez 100). NOP'y te pokazano w tabeli czerwoną czcionką (z dopisem- (100%)). Należy zwrócić uwagę na to, że ilość śmiertelnych NOP'ów dotyczy tylko okresu szczepień (krócej niż rok), natomiast ilość zgonów Covid-19 okresu z całego roku (okres średnioroczny).
- Tabela nr 19 przedstawia ranking całkowitej średniorocznej ilości przypadków hospitalizowanych Covid-19 na 1000 osób. Tabela dodatkowo uwzględnia:
 - NOP'y (jako śmierć, hospitalizacje, stałe upośledzenie bądź zagrażające życiu) wg oficjalnych danych z VAERS [44] oraz NOP'y z uwzględnieniem wartości bliższej rzeczywistości tj., że jedynie maksymalnie 1% NOP'ów jest zgłaszanych [45] (wartość z VAERS pomnożona przez 100). Pozwala to na porównanie przypadków ciężkich rzekomego Covid-19 (hospitalizowanych) i przypadków ciężkich NOP'ów. NOP'y te pokazano czerwoną czcionką. Na niebiesko pokazano kraje posiadające dane hospitalizacyjne. W przypadku braku danych dotyczących hospitalizacji pacjentów z Covid-19 założono procentową wartość średnią na podstawie już dostępnych danych z innych krajów.
 - Ciężkie NOP'y wg opracowania [46] opartego na badaniach firmy Pfizer. NOP'y te pokazano fioletową czcionką. Należy zwrócić uwagę na to, że ilość śmiertelnych NOP'ów dotyczy tylko okresu szczepień (krócej niż rok), natomiast ilość zgonów Covid-19 okresu z całego roku (okres średnioroczny).

3. WNIOSKI

Na podstawie wykresów i tabel dla każdej fali (1 i 2) i całości średniorocznej na następnych stronach przedstawiono wnioski:

1 FALA**- Na świecie przeprowadzono 39.3 testów na CV-19 na każde 1000 osób.**

- W przeprowadzonych testach przodowała OCEANIA (115.4/1000 osób- 32%), a za nią: AMERYKA (N) (97.6/1000 osób- 27%) i EUROPA (97.6/1000 osób- 27%).

- Najmniej testów przeprowadzono w AFRYKA (7.1/1000 osób- 2%), następnie: AMERYKA (S) (14.8/1000 osób- 4%) i AZJA (30/1000 osób- 8%).

- W najbardziej testowanym kraju na świecie (Luxembourg- 507.9/1000) wykonano 6.2 razy więcej testów niż w kraju zamykającym pierwszą '30' (Spain- 81.8/1000).

- W pierwszej '30' krajów najbardziej testowanych na świecie znalazło się 18 krajów z Europe (60%). W drugiej '30' była to Europe z 15 krajami (50%).

- Zaledwie 29% krajów na świecie wykonało aż 90% wszystkich testów, a 14% wykonało ich aż 46%!!!

- 21 krajów na świecie (10%) wykonało powyżej 100 testów na CV-19 na 1000 osób, a 152 (72%) wykonało mniej niż 20 testów na CV-19 na 1000 osób.

- Na świecie zanotowano jedynie 1.7 przypadków CV-19 na każde 1000 osób!!!

- Najwięcej przypadków zanotowała AMERYKA (N) (7/1000 osób- 37%), następnie była: AMERYKA (S) (7/1000 osób- 37%) i EUROPA (3.5/1000 osób- 18%).

- Najmniej przypadków zanotowała OCEANIA (0.4/1000 osób- 2%), następnie była: AFRYKA (0.5/1000 osób- 3%) i AZJA (0.7/1000 osób- 4%).

- W kraju o największej ilości przypadków (Qatar- 36.9/1000) zanotowano 8.4 razy więcej przypadków niż w kraju zamykającym pierwszą '30' (Bolivia- 4.4/1000).

- W pierwszej '30' krajów o największej liczbie przypadków na świecie znalazło się 12 krajów z Europe (40%). W drugiej '30' była to Europe z 15 krajami (50%).

- Zaledwie 29% krajów na świecie pokryło 82% wszystkich przypadków na świecie, a 14% pokryło ich aż 63%!!!

- 11 krajów na świecie (5%) zanotowało powyżej 10 przypadków na 1000 osób, a 168 (80%) zanotowało mniej niż 3 przypadki(i/ów) na 1000 osób!!!

- Na świecie zanotowano jedynie 0.08 zgonu CV-19 na każde 1000 osób!!!

- Najwięcej zgonów zanotowała AMERYKA (N) (0.33/1000 osób- 38%), następnie była: EUROPA (0.26/1000 osób- 30%) i AMERYKA (S) (0.25/1000 osób- 29%).

- Najmniej zgonów zanotowała OCEANIA (0.004/1000 osób- 0.49%), następnie była: AFRYKA (0.011/1000 osób- 1.21%) i AZJA (0.02/1000 osób- 2%).

- W kraju o największej ilości zgonów (San Marino- 1.2/1000) zanotowano 12.1 razy więcej zgonów niż w kraju zamykającym pierwszą '30' (Monaco- 0.1/1000).

- W pierwszej '30' krajów o największej liczbie zgonów na świecie znalazło się 18 krajów z Europe (60%). W drugiej '30' była to Europe z 14 krajami (47%).

- Zaledwie 29% krajów na świecie pokryło 90% wszystkich zgonów na świecie, a 14% pokryło ich aż 83%!!!

- 7 krajów na świecie (3%) zanotowało powyżej 0.5 zgonu na 1000 osób, a 180 (86%) zanotowało mniej niż 0.1 zgonu na 1000 osób.

- Wskaźnik CFR na świecie wyniósł jedynie 3.7%!

- Najwyższy wskaźnik CFR zanotowała EUROPA (5.1%), następnie była: AZJA (3.9%) i AFRYKA (2.3%).

- Najniższy wskaźnik CFR zanotowała OCEANIA (0.2%), następnie była: AMERYKA (N) (0.6%) i AMERYKA (S) (1.8%).

- Najwyższe krajowe wskaźniki CFR zanotowały: Yemen (28.3%), następnie Belgium (15.6%) i Italy (14.4%).

- Yemen, z najwyższym wskaźnikiem CFR, zanotował(o/a/y) 5.6 razy wyższy wskaźnik CFR niż kraj zamykającym pierwszą '30' (Iran).

- W pierwszej '30' krajów z największym wskaźnikiem CFR na świecie znalazło się 14 krajów z Europe (47%). W drugiej '30' była to Europe z 11 krajami (37%).

- 9 kraj(e/ów) na świecie (4.3%) zanotowało wskaźnik CFR powyżej 10%, a 160 (76%) zanotowało wskaźnik CFR mniejszy niż 4%!!!

- Krotkość ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 na świecie wyniosła aż 57.1. Oznacza to, że coroczne zgony z powodu 'życia' przewyższają aż 57.1 razy zgony CV-19!!!

- Najwyższą krotkość ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 zanotowała OCEANIA (845.6), następnie była: AFRYKA (516.8) i AZJA (237).

- Najniższą krotkość ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 zanotowała AMERYKA (N) (12.6), następnie była: AMERYKA (S) (13.5) i EUROPA (23.7).

- Najniższą krajową krotkość ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 zanotowały: Andorra (3.5), następnie San Marino (3.5) i Belgium (6.7).

- Najwyższą krajową krotkość ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 w pierwszej '30' zanotowały: Saudi Arabia (27.8), następnie Armenia (26.8) i Colombia (26.6).

- W pierwszej '30' krajów z najniższą krotkością ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 na świecie znalazło się 13 krajów z Europe (43%). W drugiej '30' była to Europe z 13 krajami (43%).

- 12 krajów na świecie (6%) zanotowało krotkość ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 poniżej 10, a 164 (78%) zanotowało krotkość większą niż 75!!!

- Zgony CV-19 na świecie stanowią jedynie 1.8% corocznych zgonów z powodu 'życia'!!!

- Najwyższy % udział ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' zanotowała AMERYKA (N) (7.9%), następnie była: AMERYKA (S) (7.4%) i EUROPA (4.2%).

- Najniższy % udział ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' zanotowała OCEANIA (0.1%), następnie była: AFRYKA (0.2%) i AZJA (0.4%).

- Najwyższy krajowy % udział ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' zanotowały: Andorra (53.7%), następnie San Marino (53%) i Belgium (27.9%).

- Najniższy krajowy % udział ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' w pierwszej '30' zanotowały: Saudi Arabia (6.7%), następnie Armenia (7%) i Colombia (7%).

- W pierwszej '30' krajów z najniższym % udziałem ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' na świecie znalazło się 13 krajów z Europe (43%). W drugiej '30' była to Europe z 13 krajami (43%).

- 21 krajów na świecie (10%) zanotowało % udział ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' powyżej 10%, a 174 (83%) zanotowało % udział mniejszy niż 5%!!!

- Podczas pierwszej fali 'pandemii' z powodu CV-19 zmarło na świecie tyle samo osób ile normalnie umiera corocznie w ciągu 3.4 dni (tzw. 'Coroczne śmiertelne dni')!!!

- Najwyższą ilość corocznych śmiertelnych dni zanotowała AMERYKA (N) (15.5), następnie była: AMERYKA (S) (14.4) i EUROPA (8.2).

- Najniższą ilość corocznych śmiertelnych dni zanotowała OCEANIA (0.2), następnie była: AFRYKA (0.4) i AZJA (0.8).

- Najniższą krajową ilość corocznych śmiertelnych dni zanotowały: Andorra (55.9), następnie San Marino (55.2) i Belgium (29.1).

- Najwyższą krajową ilość corocznych śmiertelnych dni w pierwszej '30' zanotowały: Saudi Arabia (7), następnie Armenia (7.3) i Colombia (7.3).

- W pierwszej '30' krajów z najniższą ilość corocznych śmiertelnych dni na świecie znalazło się 13 krajów z Europe (43%). W drugiej '30' była to Europe z 13 krajami (43%).

- 10 krajów na świecie (5%) zanotowało ilość corocznych śmiertelnych dni powyżej 20, a 187 (89%) zanotowało krotkość mniejszą niż 10!!!

2 FALA**- Na świecie przeprowadzono 208.3 testów na CV-19 na każde 1000 osób.**

- W przeprowadzonych testach przodowała EUROPA (730.6/1000 osób- 36%), a za nią: AMERYKA (N) (636/1000 osób- 31%) i OCEANIA (437.7/1000 osób- 21%).

- Najmniej testów przeprowadzono w AFRYKA (31/1000 osób- 2%), następnie: AMERYKA (S) (99/1000 osób- 5%) i AZJA (113.6/1000 osób- 6%).

- W najbardziej testowanym kraju na świecie (Slovakia- 4235.8/1000) wykonano 6.7 razy więcej testów niż w kraju zamykającym pierwszą '30' (Canada- 629.8/1000).

- W pierwszej '30' krajów najbardziej testowanych na świecie znalazło się 21 krajów z Europe (70%). W drugiej '30' była to Europe z 14 krajami (47%).

- Zaledwie 29% krajów na świecie wykonało aż 70% wszystkich testów, a 14% wykonało ich aż 56%!!!

- 60 krajów na świecie (29%) wykonało powyżej 100 testów na CV-19 na 1000 osób, a 150 (71%) wykonało mniej niż 100 testów na CV-19 na 1000 osób.

- Na świecie zanotowano jedynie 13.8 przypadków CV-19 na każde 1000 osób!!!

- Najwięcej przypadków zanotowała AMERYKA (N) (50.2/1000 osób- 36%), następnie była: EUROPA (44.3/1000 osób- 32%) i AMERYKA (S) (37.2/1000 osób- 26%).

- Najmniej przypadków zanotowała OCEANIA (1/1000 osób- 1%), następnie była: AFRYKA (2.7/1000 osób- 2%) i AZJA (5/1000 osób- 4%).

- W kraju o największej ilości przypadków (Andorra- 133.1/1000) zanotowano 2.7 razy więcej przypadków niż w kraju zamykającym pierwszą '30' (Monaco- 50.1/1000).

- W pierwszej '30' krajów o największej liczbie przypadków na świecie znalazło się 23 krajów z Europe (77%). W drugiej '30' była to Europe z 15 krajami (50%).

- Zaledwie 29% krajów na świecie pokryło 70% wszystkich przypadków na świecie, a 14% pokryło ich aż 44%!!!

- 60 krajów na świecie (29%) zanotowało powyżej 30 przypadków na 1000 osób, a 150 (71%) zanotowało mniej niż 30 przypadk(i)ów na 1000 osób!!!

- Na świecie zanotowano jedynie 0.27 zgonu CV-19 na każde 1000 osób!!!

- Najwięcej zgonów zanotowała AMERYKA (N) (1/1000 osób- 34%), następnie była: AMERYKA (S) (0.89/1000 osób- 30%) i EUROPA (0.87/1000 osób- 30%).

- Najmniej zgonów zanotowała OCEANIA (0.025/1000 osób- 0.83%), następnie była: AZJA (0.074/1000 osób- 2.53%) i AFRYKA (0.07/1000 osób- 3%).

- W kraju o największej ilości zgonów (Czechia- 2.1/1000) zanotowano 2.3 razy więcej zgonów niż w kraju zamykającym pierwszą '30' (Austria- 0.91/1000).

- W pierwszej '30' krajów o największej liczbie zgonów na świecie znalazło się 22 krajów z Europe (73%). W drugiej '30' była to Europe z 16 krajami (53%).

- Zaledwie 29% krajów na świecie pokryło 83% wszystkich zgonów na świecie, a 14% pokryło ich aż 62%!!!

- 24 krajów na świecie (11%) zanotowało powyżej 1 zgonu na 1000 osób, a 150 (71%) zanotowało mniej niż 0.5 zgonu na 1000 osób.

- Wskaźnik CFR na świecie wyniósł jedynie 2.4%!

- Najwyższy wskaźnik CFR zanotowała OCEANIA (8.3%), następnie była: AZJA (3.5%) i AFRYKA (3.2%).

- Najniższy wskaźnik CFR zanotowała AMERYKA (N) (0.5%), następnie była: AMERYKA (S) (1.5%) i EUROPA (1.9%).

- Najwyższe krajowe wskaźniki CFR zanotowały: Yemen (20.9%), następnie Mexico (10.6%) i Egipt (6.8%).

- Yemen, z najwyższym wskaźnikiem CFR, zanotował(o/a/y) 7 razy wyższy wskaźnik CFR niż kraj zamykającym pierwszą '30' (Lesotho).

- W pierwszej '30' krajów z największym wskaźnikiem CFR na świecie znalazło się 13 krajów z Africa (43%). W drugiej '30' była to Europe z 12 krajami (40%).

- 2 kraj(e)ów na świecie (1%) zanotowało wskaźnik CFR powyżej 10%, a 181 (86%) zanotowało wskaźnik CFR mniejszy niż 3%!!!

- Krotność ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 na świecie wyniosła aż 19.4. Oznacza to, że coroczne zgony z powodu 'życia' przewyższają aż 19.4 razy zgony CV-19!!!

- Najwyższą krotność ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 zanotowała OCEANIA (185.9), następnie była: AFRYKA (89.7) i AZJA (62.3).

- Najniższą krotność ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 zanotowała AMERYKA (S) (4.7), następnie była: AMERYKA (N) (5) i EUROPA (8.6).

- Najniższą krajową krotność ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 zanotowały: Panama (2.8), następnie Mexico (3.2) i Peru (3.2).

- Najwyższą krajową krotność ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 w pierwszej '30' zanotowały: Israel (5.6), następnie Bolivia (5.6) i Iran (5.6).

- W pierwszej '30' krajów z najniższą krotnością ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 na świecie znalazło się 14 krajów z Europe (47%). W drugiej '30' była to Europe z 18 krajami (60%).

- 60 krajów na świecie (29%) zanotowało krotność ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 poniżej 10, a 150 (71%) zanotowało krotność większą niż 10!!!

- Zgony CV-19 na świecie stanowią jedynie 5.1% corocznych zgonów z powodu 'życia'!!!

- Najwyższy % udział ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' zanotowała AMERYKA (S) (21.3%), następnie była: AMERYKA (N) (19.9%) i EUROPA (11.7%).

- Najniższy % udział ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' zanotowała OCEANIA (0.5%), następnie była: AFRYKA (1.1%) i AZJA (1.6%).

- Najwyższy krajowy % udział ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' zanotowały: Panama (35.6%), następnie Mexico (31.2%) i Peru (30.8%).

- Najniższy krajowy % udział ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' w pierwszej '30' zanotowały: Israel (17.8%), następnie Bolivia (17.9%) i Iran (18%).

- W pierwszej '30' krajów z najniższym % udziałem ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' na świecie znalazło się 14 krajów z Europe (47%). W drugiej '30' była to Europe z 18 krajami (60%).

- 60 krajów na świecie (29%) zanotowało % udział ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' powyżej 10%, a 150 (71%) zanotowało % udział mniejszy niż 5%!!!

- Podczas drugiej fali 'pandemii' z powodu CV-19 zmarło na świecie tyle samo osób ile normalnie umiera corocznie w ciągu 12.3 dni (tzw. 'Coroczne śmiertelne dni')!!!

- Najwyższą ilość corocznych śmiertelnych dni zanotowała AMERYKA (S) (50.6), następnie była: AMERYKA (N) (47.5) i EUROPA (27.7).

- Najniższą ilość corocznych śmiertelnych dni zanotowała OCEANIA (1.3), następnie była: AFRYKA (2.7) i AZJA (3.8).

- Najniższą krajową ilość corocznych śmiertelnych dni zanotowały: Panama (84.6), następnie Mexico (74.3) i Peru (73.3).

- Najwyższą krajową ilość corocznych śmiertelnych dni w pierwszej '30' zanotowały: Israel (42.3), następnie Bolivia (42.5) i Iran (42.8).

- W pierwszej '30' krajów z najniższą ilość corocznych śmiertelnych dni na świecie znalazło się 14 krajów z Europe (47%). W drugiej '30' była to Europe z 18 krajami (60%).

- 48 krajów na świecie (23%) zanotowało ilość corocznych śmiertelnych dni powyżej 30, a 150 (71%) zanotowało krotność mniejszą niż 20!!!

CAŁOŚĆ (ŚREDNIOROCZNA)**- Na świecie przeprowadzono 293 testów na CV-19 na każde 1000 osób.**

- W przeprowadzonych testach przodowała EUROPA (997.2/1000 osób- 35%), a za nią: AMERYKA (N) (894.3/1000 osób- 32%) i OCEANIA (605/1000 osób- 21%).

- Najmniej testów przeprowadzono w AFRYKA (43.7/1000 osób- 2%), następnie: AMERYKA (S) (128.6/1000 osób- 5%) i AZJA (165.9/1000 osób- 6%).

- W najbardziej testowanym kraju na świecie (Slovakia- 6240.3/1000) wykonano 7.5 razy więcej testów niż w kraju zamykającym pierwszą '30' (Canada- 833.4/1000).

- W pierwszej '30' krajów najbardziej testowanych na świecie znalazło się 20 krajów z Europe (67%). W drugiej '30' była to Europe z 14 krajami (47%).

- Zaledwie 29% krajów na świecie wykonało aż 69% wszystkich testów, a 14% wykonało ich aż 55%!!!

- 60 krajów na świecie (29%) wykonało powyżej 100 testów na CV-19 na 1000 osób, a 150 (71%) wykonało mniej niż 100 testów na CV-19 na 1000 osób.

- Na świecie zanotowano jedynie 16.3 przypadków CV-19 na każde 1000 osób!!!

- Najwięcej przypadków zanotowała AMERYKA (N) (51.1/1000 osób- 32%), następnie była: AMERYKA (S) (49.7/1000 osób- 31%) i EUROPA (49.3/1000 osób- 31%).

- Najmniej przypadków zanotowała OCEANIA (1.3/1000 osób- 1%), następnie była: AFRYKA (3/1000 osób- 2%) i AZJA (7.1/1000 osób- 4%).

- W kraju o największej ilości przypadków (Andorra- 147.6/1000) zanotowano 2.4 razy więcej przypadków niż w kraju zamykającym pierwszą '30' (Slovakia- 61/1000).

- W pierwszej '30' krajów o największej liczbie przypadków na świecie znalazło się 22 krajów z Europe (73%). W drugiej '30' była to Europe z 15 krajami (50%).

- Zaledwie 29% krajów na świecie pokryło 67% wszystkich przypadków na świecie, a 14% pokryło ich aż 35%!!!

- 60 krajów na świecie (29%) zanotowało powyżej 30 przypadków na 1000 osób, a 150 (71%) zanotowało mniej niż 30 przypadk(i)ów na 1000 osób!!!

- Na świecie zanotowano jedynie 0.34 zgonu CV-19 na każde 1000 osób!!!

- Najwięcej zgonów zanotowała AMERYKA (S) (1.34/1000 osób- 35%), następnie była: AMERYKA (N) (1.17/1000 osób- 31%) i EUROPA (1.12/1000 osób- 29%).

- Najmniej zgonów zanotowała OCEANIA (0.024/1000 osób- 0.63%), następnie była: AFRYKA (0.081/1000 osób- 2.11%) i AZJA (0.09/1000 osób- 2%).

- W kraju o największej ilości zgonów (Hungary- 2.4/1000) zanotowano 2 razy więcej zgonów niż w kraju zamykającym pierwszą '30' (Armenia- 1.19/1000).

- W pierwszej '30' krajów o największej liczbie zgonów na świecie znalazło się 22 krajów z Europe (73%). W drugiej '30' była to Europe z 17 krajami (57%).

- Zaledwie 29% krajów na świecie pokryło 83% wszystkich zgonów na świecie, a 14% pokryło ich aż 66%!!!

- 35 krajów na świecie (17%) zanotowało powyżej 1 zgonu na 1000 osób, a 150 (71%) zanotowało mniej niż 0.5 zgonu na 1000 osób.

- Wskaźnik CFR na świecie wyniósł jedynie 2.6%!

- Najwyższy wskaźnik CFR zanotowała OCEANIA (5.6%), następnie była: AFRYKA (3.5%) i AZJA (3%).

- Najniższy wskaźnik CFR zanotowała AMERYKA (N) (0.6%), następnie była: AMERYKA (S) (1.6%) i EUROPA (2.2%).

- Najwyższe krajowe wskaźniki CFR zanotowały: Vanuatu (25%), następnie Yemen (19.4%) i Mexico (9.2%).

- Vanuatu, z najwyższym wskaźnikiem CFR, zanotował(o/a/y) 7.5 razy wyższy wskaźnik CFR niż kraj zamykającym pierwszą '30' (Guatemala).

- W pierwszej '30' krajów z największym wskaźnikiem CFR na świecie znalazło się 14 krajów z Africa (47%). W drugiej '30' była to Europe z 11 krajami (37%).

- 2 kraj(e)ów na świecie (1%) zanotowało wskaźnik CFR powyżej 10%, a 174 (83%) zanotowało wskaźnik CFR mniejszy niż 3%!!!

- Krotność ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 na świecie wyniosła aż 23.4. Oznacza to, że coroczne zgony z powodu 'życia' przewyższają aż 23.4 razy zgony CV-19!!!

- Najwyższą krotność ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 zanotowała OCEANIA (290.4), następnie była: AFRYKA (126) i AZJA (75).

- Najniższą krotność ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 zanotowała AMERYKA (S) (4.8), następnie była: AMERYKA (N) (6.6) i EUROPA (10.3).

- Najniższą krajową krotność ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 zanotowały: Andorra (3.1), następnie Peru (3.4) i San Marino (3.6).

- Najwyższą krajową krotność ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 w pierwszej '30' zanotowały: Spain (6.8), następnie Iran (6.8) i Luxembourg (6.7).

- W pierwszej '30' krajów z najniższą krotnością ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 na świecie znalazło się 17 krajów z Europe (57%). W drugiej '30' była to Europe z 15 krajami (50%).

- 51 krajów na świecie (24%) zanotowało krotność ilości zgonów z powodu 'życia' do zgonów CV-19 poniżej 10, a 159 (76%) zanotowało krotność większą niż 10!!!

- Średnioroczne zgony CV-19 na świecie stanowią jedynie 4.3% corocznych zgonów z powodu 'życia'!!!

- Najwyższy % udział ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' zanotowała AMERYKA (S) (20.9%), następnie była: AMERYKA (N) (15.2%) i EUROPA (9.7%).

- Najniższy % udział ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' zanotowała OCEANIA (0.3%), następnie była: AFRYKA (0.8%) i AZJA (1.3%).

- Najwyższy krajowy % udział ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' zanotowały: Andorra (31.8%), następnie Peru (29.6%) i San Marino (27.7%).

- Najniższy krajowy % udział ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' w pierwszej '30' zanotowały: Spain (14.7%), następnie Iran (14.7%) i Luxembourg (14.9%).

- W pierwszej '30' krajów z najniższym % udziałem ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' na świecie znalazło się 17 krajów z Europe (57%). W drugiej '30' była to Europe z 15 krajami (50%).

- 51 krajów na świecie (24%) zanotowało % udział ilości zgonów CV-19 do ilości zgonów z powodu 'życia' powyżej 10%, a 150 (71%) zanotowało % udział mniejszy niż 5%!!!

- Średniorocznie z powodu CV-19 zmarło na świecie tyle samo osób ile normalnie umiera corocznie w ciągu 20.7 dni (tzw. 'Coroczne śmiertelne dni')!!!

- Najwyższą ilość corocznych śmiertelnych dni zanotowała AMERYKA (S) (101.3), następnie była: AMERYKA (N) (73.7) i EUROPA (47).

- Najniższą ilość corocznych śmiertelnych dni zanotowała OCEANIA (1.7), następnie była: AFRYKA (3.8) i AZJA (6.5).

- Najniższą krajową ilość corocznych śmiertelnych dni zanotowały: Andorra (116), następnie Peru (108) i San Marino (101.1).

- Najwyższą krajową ilość corocznych śmiertelnych dni w pierwszej '30' zanotowały: Spain (53.6), następnie Iran (53.7) i Luxembourg (54.3).

- W pierwszej '30' krajów z najniższą ilość corocznych śmiertelnych dni na świecie znalazło się 17 krajów z Europe (57%). W drugiej '30' była to Europe z 15 krajami (50%).

Ponadto (wnioski odnoszą się do ilości średniorocznej):

- Interesującym jest fakt, że najbardziej dotknięte zostały kontynenty z największymi rynkami korporacji farmaceutycznych. Pierwsze 60 najbardziej dotkniętych krajów stanowiło dla nich ok.60.4% wartości rynku sprzedaży. Szczególnie wartym odnotowania krajem jest Australia gdzie jako jeden z większych rynków farmaceutycznych w Oceanii stworzył dyktaturę medyczno- policyjną notując zaledwie 0.93 przypadków na 1000 osób i 0.03 zgonów na 1000 osób średniorocznie!!!
Współczynnik liniowy korelacji Pearsona był bardzo wysoki ($r=0.79$) o wysoce istotnej korelacji ($\alpha=0.001$).
Należy jednak wspomnieć, że ok. 40% rynku światowego Big Farma ma w USA co naturalnie powoduje już 40% udział rynku tylko gdy USA będzie w pierwszej 30. Niemniej jednak 60% dla pierwszej 60 najbardziej dotkniętych państw wydaje się istotnym wskaźnikiem i oczywiście najbardziej dotkniętym krajem w Ameryce Północnej były Stany Zjednoczone.
- PKB nie miało wpływu na ilość przypadków (korelacja słaba). Wartym odnotowania jednak jest fakt, że ok.46% światowego PKB należało do pierwszych 60, najbardziej dotkniętych przez rzekomą pandemię, krajów, a najbardziej dotknięta Europa charakteryzuje się największym PKB na świecie.
- 'Urbanizacja kraju' (ilość ludności miejskiej), 'Zagęszczenie ludności' w skali kraju nie miały wpływu na ilość przypadków i zgonów. Jednakże w tym przypadku istotne są uwarunkowania lokalne dlatego wymaga to dokładnej analizy.
- Europa z największą ilością osób powyżej 65 roku życia została najbardziej dotknięta ale wyraźnie widać, że pandemia jest wynikiem przeprowadzanych testów. Europa testowała najwięcej.
Ilość przypadków silnie koreluje z ilością testów [31]. Współczynnik liniowy korelacji Pearsona był bardzo wysoki ($r=0.84$) o wysoce istotnej korelacji ($\alpha=0.001$). Widać wyraźnie zwiększenie ilości testów w większości krajów na świecie porównując obie pierwsze fale.
- Na wszystkich kontynentach podczas drugiej fali zwiększono testowanie na świecie ok. 6.5 razy w stosunku do fali pierwszej, co spowodowało ok. 7.6- krotny wzrost przypadków i 3.6- krotny wzrost zgonów CV-19 na świecie.
Można przypuszczać, że gdyby podczas pierwszej fali została wykonana taka sama ilość testów jak podczas fali drugiej to ilość przypadków Covid-19 byłaby większa. Odwrotnie możnaby również przypuszczać, że gdyby ilość wykonanych testów podczas fali drugiej była taka sama jak podczas fali pierwszej to całkowita ilość zgonów byłaby mniejsza. Oczywiście powyższe przypuszczanie nie uwzględnia innych czynników (kreowanie strachu, stresu, brak dostępu do systemu opieki zdrowotnej itp.), które mogłyby ulec zmianie przy innej ilości testów.
- Najwyraźniej oprócz: AMERYKA (N), AMERYKA (S) i EUROPA reszta świata nie posiada telewizji i nie zauważyła wirusa. On postanowił głównie uderzyć w dobrze medycznie rozwinięte kontynenty, głównie Europe, którego kraje stanowiły 61% pierwszej '60' najbardziej dotkniętych krajów na świecie.
Uderzył tak mocno, że spowodował na świecie średniorocznie zaledwie 16.3 przypadków i 0.34 zgonu na 1000 osób, co stanowi ryzyko śmierci 'CMR' wynoszące zaledwie 0.03%, czyli szansa przeżycia to 99.97% (warto dla porównania dodać, że szansa przeżycia ogólnie wynosi 99.1%!!!
Uwzględniając, że ok. 90% zgonów na świecie w różnych krajach dotyczy osób powyżej 65 lat (na podstawie [36]), ilość zgonów dla osób poniżej 65 lat wyniosła zaledwie 0.03 na 1000 osób, co stanowi ryzyko śmierci 'CMR' wynoszące zaledwie 0.003, czyli szansa przeżycia to 99.997%!!!
Natomiast średnia ilość przypadków dla pierwszej '60' krajów wyniosła zaledwie 63, a zgonów 1.2 na każde 1000 osób, co stanowi ryzyko śmierci 'CMR' zaledwie 0.12%, czyli szansa przeżycia to 99.88%!!!
Uwzględniając również, że ok. 90% zgonów na świecie dotyczy osób powyżej 65 lat, ilość zgonów dla osób poniżej 65 lat dla pierwszej '60' krajów wyniosła zaledwie 0.12 na 1000 osób, co stanowi ryzyko śmierci 'CMR' wynoszące zaledwie 0.012, czyli szansa przeżycia to 99.988%!!!
- Wskaźnik CFR na świecie wyniósł jedynie 2.6%! Jest to więcej niż CFR corocznej grypy ale kilkakrotnie razy mniej niż CFR grypy z roku 2017/2018 w Niemczech, gdzie oszacowano ten wskaźnik nawet na 8% [39] (25000 zgonów przy średniorocznych zgonach na Covid wynoszących 66039 ($CFR=2.4\%$))!!! Nikt wówczas np. w Niemczech nie wykańczał ludzi lockdown'em, izolacją i dyktaturą medyczną!!!
- Średniorocznie z powodu CV-19 zmarło na świecie tyle samo osób ile normalnie umiera corocznie w ciągu 20.7 dni (tzw. 'Coroczne śmiertelne dni')!!!
- Średnioroczne zgony CV-19 na świecie stanowią jedynie 4.3% corocznych zgonów z powodu 'życia'!!!
- Średnioroczna ilość zgonów CV-19 znajduje się na poziomie cukrzycy, gruźlicy, chorób biegunkowych i kilku innych i wciąż jest znacznie mniejsza niż wiele innych chorób [6, ostatni wykres z zestawieniem różnych chorób na świecie].
- W AMERYKA (N) najwięcej testów na 1000 osób wykonano w zaledwie 5.9% krajów (2 kraj/e/ów), gdzie ilość ta przekraczała średnią.
- W AMERYKA (N) najwięcej przypadków na 1000 osób zanotowano w zaledwie 5.9% krajów (2 kraj/e/ów), gdzie ilość ta przekraczała średnią.
- W AMERYKA (N) najwięcej zgonów na 1000 osób nastąpiło w zaledwie 8.8% (3 kraj/e/ów), gdzie ilość ta przekraczała średnią.
- 58% wszystkich testów na świecie zanotowano w zaledwie 5 krajach, głównie na kontynencie: Asia. 82% wszystkich testów zanotowano w zaledwie 20 krajach, głównie na kontynencie: Europe.
- 50% wszystkich przypadków na świecie zanotowano w zaledwie 5 krajach, głównie na kontynencie: Asia. 78% wszystkich przypadków zanotowano w zaledwie 20 krajach, głównie na kontynencie: Europe.
- 48% wszystkich zgonów na świecie zanotowano w zaledwie 5 krajach, głównie na kontynencie: North America. 81% wszystkich zgonów zanotowano w zaledwie 20 krajach, głównie na kontynencie: Europe.
- Najwięcej szczepi (2 dawki): Europe. Pierwsze 'Top 30' krajów na świecie wykorzystało 58% szczepień na świecie, a pierwsze 'Top 60' krajów na świecie, 83%.

- Oficjalna liczba przypadków NOP'ów wśród osób zaszczepionych wg VAERS, przypadająca na każde 1000 zaszczepionych osób, przewyższa liczbę przypadków Covid-19 podczas 1 fali w 32 krajach. Oznacza to, że szczepienia są bardziej niebezpieczne niż rzekomy Covid w 15.1% krajów na świecie.
- Prawdopodobna rzeczywista liczba przypadków NOP'ów wśród osób zaszczepionych wg VAERS (max. 1% NOP'ów jest zgłaszanych wg [45]), przypadająca na każde 1000 zaszczepionych osób, przewyższa liczbę przypadków Covid-19 podczas 1 fali w 199 krajach. Oznacza to, że szczepienia są bardziej niebezpieczne niż rzekomy Covid w 93.9% krajów na świecie.
- Oficjalna liczba śmiertelnych NOP'ów wśród osób zaszczepionych wg VAERS, przypadająca na każde 1000 zaszczepionych osób, przewyższa liczbę zgonów Covid-19 podczas 1 fali w 113 krajach. Oznacza to, że szczepienia są bardziej śmiertelne niż rzekomy Covid w 53.3% krajów na świecie.
- Prawdopodobna rzeczywista liczba śmiertelnych NOP'ów wśród osób zaszczepionych wg VAERS (max. 1% NOP'ów jest zgłaszanych wg [45]), przypadająca na każde 1000 zaszczepionych osób, przewyższa liczbę zgonów Covid-19 podczas 1 fali w 191 krajach. Oznacza to, że szczepienia są bardziej śmiertelne niż rzekomy Covid w 100% krajów na świecie.
- Oficjalna liczba śmiertelnych NOP'ów wśród osób zaszczepionych wg VAERS, przypadająca na każde 1000 zaszczepionych osób, przewyższa liczbę przypadków Covid-19 w 11 krajach. Oznacza to, że szczepienia są bardziej niebezpieczne niż rzekomy Covid w 5.2% krajów na świecie.
- Prawdopodobna rzeczywista liczba przypadków NOP'ów wśród osób zaszczepionych wg VAERS (max. 1% NOP'ów jest zgłaszanych wg [45]), przypadająca na każde 1000 zaszczepionych osób, przewyższa liczbę przypadków Covid-19 w 105 krajach. Oznacza to, że szczepienia są bardziej niebezpieczne niż rzekomy Covid w 49.5% krajów na świecie.
- Oficjalna liczba śmiertelnych NOP'ów wśród osób zaszczepionych wg VAERS, przypadająca na każde 1000 zaszczepionych osób, przewyższa liczbę zgonów Covid-19 w 58 krajach. Oznacza to, że szczepienia są bardziej śmiertelne niż rzekomy Covid w 27.4% krajów na świecie.
- Prawdopodobna rzeczywista liczba śmiertelnych NOP'ów wśród osób zaszczepionych wg VAERS (max. 1% NOP'ów jest zgłaszanych wg [45]), przypadająca na każde 1000 zaszczepionych osób, przewyższa liczbę zgonów Covid-19 w 195 krajach. Oznacza to, że szczepienia są bardziej śmiertelne niż rzekomy Covid w 100% krajów na świecie.
- Oficjalna liczba przypadków hospitalizowanych NOP'ów wśród osób zaszczepionych wg VAERS, przypadająca na każde 1000 zaszczepionych osób, przewyższa liczbę hospitalizowanych średniorocznych przypadków Covid-19 w 58 krajach. Oznacza to, że szczepienia są bardziej niebezpieczne niż rzekomy Covid w 27.4% krajów na świecie.
- Prawdopodobna rzeczywista liczba hospitalizowanych NOP'ów wśród osób zaszczepionych wg VAERS (max. 1% NOP'ów jest zgłaszanych wg [45]), przypadająca na każde 1000 zaszczepionych, przewyższa liczbę hospitalizowanych średniorocznych przypadków Covid-19 w 195 krajach. Oznacza to, że szczepienia są bardziej niebezpieczne niż rzekomy Covid w 100% krajów na świecie.
- Po wyszczepieniu tylko połowy światowej populacji ilość wszystkich NOP'ów osiągnęłaby po przeliczeniu wielkość aż 0.65 mln., a po uwzględnieniu, że tylko 1% NOP'ów jest zgłaszanych aż 65 mln. przy obecnej ilości przypadków Covid-19 wynoszącej 124.38 mln.
- Po wyszczepieniu tylko połowy światowej populacji, ilość wszystkich śmiertelnych NOP'ów osiągnęłaby po przeliczeniu wielkość aż 0.14 mln., a po uwzględnieniu, że tylko 1% NOP'ów jest zgłaszanych aż 14 mln. śmiertelnych NOP'ów, przy obecnej ilości zgonów Covid-19 wynoszącej 3.49 mln.

Na podstawie rzekomej pandemii światowej (0.34 zgonu na 1000 osób, 4.3% udziału CV-19, 20.7 śmiertelnych dni, 99.97% szansy przeżycia itd.) w połowie krajów na świecie wprowadzono lockdown, który nie ma żadnego naukowego uzasadnienia ale za to bardzo dobrze 'dobija' gospodarkę światową i gospodarki krajowe, niszczy życia i dorobki ludzkie, zabiera resztki wolności [16-29, 42].

W odpowiedzi na powyższe wprowadzono masowe szczepienia. Wdrożenie ich okazuje się jednak w wielu krajach bardziej szkodliwe aniżeli Covid-19 co potwierdzają uwzględnione w tabelach oficjalne dane VAERS oraz [46, 47]. Ponadto, szczepiąc wszystkich likwiduje się grupę kontrolną, która jest podstawowym wymogiem przy badaniach skuteczności, bezpieczeństwa i oceny ryzyka w stosunku do korzyści dla szczepień. W takiej sytuacji przymus pośredni lub bezpośredni wydaje się atakiem na zdrowie człowieka.

Porównując ilość NOP'ów do pandemii powinna zostać już ogłoszona kolejna pandemia NOP'ów po szczepieniach (szczególnie porównując je z pierwszą falą).

Wreszcie pod kątem ideologiczno- politycznym również wprowadzany jest Nowy Porządek Ekonomiczny (Globalistyczny/Technokratyczny) z wykorzystaniem „Wielkiego resetu” przy udziale The Council for Inclusive Capitalism oraz m. in. Światowego Forum Ekonomicznego (WEF- World Economic Forum) oraz również Watykanu i innych organizacji globalistycznych z władzami instytucjami Bankowymi [30, 36, 41].

Niniejsza analiza zakłada, że wszystkie zgony „covidowe” (z Covid lub z powodu Covid) były związane tylko i wyłącznie z nowym wirusem SARS-cov2. Jednak wg wielu opracowań wirus ten nigdy nie został prawidłowo wyizolowany/oczyszczony i prawidłowo wysekwencjonowany, a raczej jedynie 'poskładany' komputerowo bazując na uzyskanych różnych fragmentach różnego materiału genetycznego i założeniu, że te fragmenty (po uproszczonej procedurze 'chemicznej obróbki', czasem filtrowania/odwirowania, namnażania i obserwacji w niektórych przypadkach) były tak czyste, że pozwoliły stwierdzić obecność nowego wirusa. Jakość niektórych prac naukowych w Polsce jest również niepokojąca wg [7]. Ponadto, oprócz braku prawidłowej izolacji/oczyszczenia, powiązanie wirusa z rzekomą nową chorobą Covid-19 u człowieka również jest co najwyżej wątpliwe. O brakach izolacji/oczyszczeniu i braku jasnego powiązania choroby tylko z wirusem możemy przeczytać w materiałach [8-12, 13, 32-35, 43]. Nie spełniono postulatów np. Kocha lub Riversa choć publikacje twierdzą, że niekoniecznie muszą (np. [14]) (i to nie z powodu braku możliwości namnażania wirusa w czystej kulturze co jest wymagane w przypadku postulatów Kocha) lub że spełniły je, choć nie jest to do końca prawdą. CDC w swoim opracowaniu dotyczącym

testów RT PCR wspomina, że ilościowe izolaty wirusa nie są dostępne, że „wykrycie wirusowego RNA może nie wskazywać na obecność zakaźnego wirusa ani na to, że 2019-nCoV jest przyczyną objawów klinicznych” oraz, że test PCR „nie wyklucza chorób wywoływanych przez inne patogeny bakteryjne lub wirusowe” [15]. Jednak brak prawidłowej izolacji/oczyszczania wirusa SARS-cov2 oraz powiązania go z nową chorobą Covid-19 wymaga szerszej analizy i nie jest to objęte niniejszym opracowaniem.

4. REFERENCJE:

- [1] <https://covid19.who.int/table>
<https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data>
<https://www.worldometers.info/population/>
- [2] <https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/covid-19-coronavirus-data/resource/55e8f966-d5c8-438e-85bc-c7a5a26f4863>
- [3] https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_PHMC
- [4] https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/canada/2019-trends/top10worldwidesales_en_19.pdf?la=en&hash=5B6D9922E053B42D9F2A1FD7A1883A87
- [5] [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_\(PPP\)_per_capita](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita)
- [6] https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/
- [7] <https://www.facebook.com/roman.zielinski.37/posts/1448867808650997>
- [8] https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article
- [9] <https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/>
<https://off-guardian.org/2020/07/31/open-letter-refuting-politifacts-fact-check/>
- [10] <https://kevinpcorbett.com/onewebmedia/WHERE%20IS%20THE%20EVIDENCE%20FOR%20THE%20EXISTENCE%20OF%20THE%20CORONAVIRUS%20FINAL2.pdf>
- [11] https://drtomcowan.com/only-poisoned-monkey-kidney-cells-grew-the-virus/?fbclid=IwAR3oowGkJfJ_f_qtkgOAFGisNG8rLdHJ_vc-sVYJ5Y5oEoEeI3tAtmZAtnA
- [12] <https://theinfectiousmyth.com/book/CoronavirusPanic.pdf>
- [13] <https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/08/Misinterpretation-virus-part-2.pdf>
- [14] <https://voxeu.org/article/impact-covid-19-chronic-health-uk>
- [15] <https://www.fda.gov/media/134922/download>
- [16] <https://zenodo.org/record/4297444>
- [17] <https://www.aier.org/wp-content/uploads/2020/05/10.1.1.552.1109.pdf>
- [18] <https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/allies-in-aging-workshop-for-supporting-seniors-1.4512631>
- [19] <https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1379>
- [20] <https://gpsych.bmj.com/content/33/2/e100213>
- [21] <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820302677>
- [22] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28133901/>
- [23] <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550413107000691>
- [24] <https://voxeu.org/article/impact-covid-19-chronic-health-uk>
- [25] <https://www.studyfinds.org/social-isolation-increases-risk-of-heart-attack-stroke-death-from-all-causes/>
- [26] <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.01.20088260v2>
- [27] https://www.researchgate.net/publication/341832637_All-cause_mortality_during_COVID-19_No_plague_and_a_likely_signature_of_mass_homicide_by_government_response
- [28] <https://colleenhuber.com/covid19-a-controlled-study/>
- [28] <https://www.veoh.com/watch/v142044761XtzRkYYy>
- [29] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/>
- [30] <https://thenewamerican.com/world-economic-forum-founder-claims-world-will-never-return-to-normal/>
- [31] <https://zenodo.org/record/4273821#collapseCitations>
- [32] <https://off-guardian.org/2020/11/17/covid19-evidence-of-global-fraud/>
- [33] https://philosophers-stone.info/wp-content/uploads/2020/11/The-scam-has-been-confirmed-Dsalud-November-2020.pdf?fbclid=IwAR1CNPIAgh29iZcuPalbyf-MBgcZLQqKNDaT--n0oZkGay5qPQxn_80MWgs
- [34] <https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/08/Misinterpretation-virus-part-1.pdf>
- [35] <https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/08/Misinterpretation-virus-part-2.pdf>
- [36] <https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications>
<https://intelligence.weforum.org/>
- [37] <https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09826-8>
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1ierEhD6gcq51HAm433knjVvey4ZE5DCnu1bW7PRG3E/htmlview?pru=AAABcgzx8yc*Hol4IOWVhsq7jnb5RrD7rw#
- [39] https://www.amazon.co.uk/Fehlalarm-Hintergr%C3%BCnde-Zwischen-Panikmache-Wissenschaft/dp/3990601911/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=corona+fehlalarm&qid=1609254969&quartzVehicle=111-1446&replacementKeywords=fehlalarm&sr=8-1
- [40] https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_lockdowns
- [41] <http://www.williamengdahl.com/englishNEO22Dec2020.php>
- [42] https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/12/30/lockdowns-do-not-work.aspx?ui=f1108e89bede503d38ea525ba1a61606abdbe3e84a4dd429bcc8b9086ec00bba&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20201230&mid=DM761200&rid=1047193225
- [43] <https://in-this-together.com/covid-19-evidence-of-global-fraud/>
- [44] <https://wonder.cdc.gov/vaers.html?fbclid=IwAR1CradoVqC8Ln6D3m8TUaq6meXa7AUQriLBM-QTCo4yoZhryfcNQVQNxwI>
- [45] <https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf>
- [46] <https://www.syncsci.com/journal/FMI/article/view/521>
- [47] https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/04/20/coronavirus-vaccine-safety-studies.aspx?ui=5716afad8d6daaa65672912e133ca1e011ccad843c03f945639160f79d2c0ee0&sd=20210323&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20210420&mid=DM854894&rid=1137010641

[48] https://www.amazon.co.uk/Understanding-Coronavirus-Life-Raul-Rabadan-ebook/dp/B088X1HW9Q/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=covid+rabadan&qid=1619119891&sr=8-1

1 FALA- SUMA BEZWZGLĘDNA PRZYPADKÓW (211 KRAJÓW)

2 FALA- SUMA BEZWZGLĘDNA PRZYPADKÓW (211 KRAJÓW)

CAŁKOWITA ŚREDNIOROCZNA SUMA BEZWZGLĘDNA PRZYPADKÓW (211 KRAJÓW)

1 FALA- PROCENT ILOŚCI PRZYPADKÓW PRZYJĘTYCH DO SZPITALA W STOSUNKU DO OGÓLNEJ ILOŚCI PRZYPADKÓW (211 KRAJÓW)

2 FALA- PROCENT ILOŚCI PRZYPADKÓW PRZYJĘTYCH DO SZPITALA W STOSUNKU DO OGÓLNEJ ILOŚCI PRZYPADKÓW (211 KRAJÓW)

PROCENT CAŁKOWITEJ ŚREDNIOROCZNEJ ILOŚCI PRZYPADKÓW PRZYJĘTYCH DO SZPITALA W STOSUNKU DO CAŁKOWITEJ OGÓLNEJ ILOŚCI PRZYPADKÓW (211 KRAJÓW)

1 FALA - ILE RAZY ŚMIERTELNIJSZE JEST 'ŻYCIE' OD CV19 (211 KRAJÓW)

2 FALA - ILE RAZY ŚMIERTELNIJSZE JEST 'ŻYCIE' OD CV19 (211 KRAJÓW)

ILE RAZY ŚREDNIO-ROCZNIE ŚMIERTELNIJSZE JEST 'ŻYCIE' OD ŚREDNIOROCZNEGO CV19 (211 KRAJÓW)

1 FALA- JAKI ŚRĘDNI % ZGONÓW Z POWODU 'ŻYCIA' STANOWIĄ ZGONY CV19 (211 KRAJÓW)

2 FALA- JAKI ŚRĘDNI % ZGONÓW Z POWODU 'ŻYCIA' STANOWIĄ ZGONY CV19 (211 KRAJÓW)

JAKI ŚRĘDNI % ZGONÓW Z POWODU 'ŻYCIA' ŚRĘDNI- ROCZNE STANOWIĄ ŚRĘDNIOROCZNE ZGONY CV19 (211 KRAJÓW)

1 FALA- I LU DNIOM O NORMALNEJ ŚMIERTELNOŚCI (Z POWODU 'ŻYCIA') RÓWNA JEST SUMA ZGONÓW CV19 (211 KRAJÓW)

2 FALA- I LU DNIOM O NORMALNEJ ŚMIERTELNOŚCI (Z POWODU 'ŻYCIA') RÓWNA JEST SUMA ZGONÓW CV19 (211 KRAJÓW)

ILU DNIOM ŚREDNIO- ROCZNIE O NORMALNEJ ŚMIERTELNOŚCI (Z POWODU 'ŻYCIA') RÓWNA JEST SUMA ŚREDNIOROCZNYCH ZGONÓW CV19 (211 KRAJÓW)

ZGONY Z RÓŻNYCH POWODÓW W DANYCH LATACH NA ŚWIECIE (ROK 2020 I 2021 WYZNACZONE NA PODSĄTWIE POPRZEDNICH LAT)

Tabela nr 1

Wyniki podano w przeliczeniu na 1000 osób (uwzględniono w obliczeniach kraje dla których były dostępne ilości testów (dla testów) lub wystąpiły przypadki (dla przypadków i zgonów) CV-19)	FAŁA 1							FAŁA 2							CAŁOŚĆ ŚREDNIO- ROCZNA						
	ŚWIAT	AFRYKA	AMERYKA (N)	AMERYKA (S)	AZJA	EUROPA	OCEANIA	ŚWIAT	AFRYKA	AMERYKA (N)	AMERYKA (S)	AZJA	EUROPA	OCEANIA	ŚWIAT	AFRYKA	AMERYKA (N)	AMERYKA (S)	AZJA	EUROPA	OCEANIA
Ilość testów	39.27	7.12	97.65	14.84	30.02	97.60	115.37	253.91	36.67	796.62	113.72	136.02	898.98	489.67	293.01	43.66	894.27	128.56	165.90	997.23	605.03
Najwyższa krajowa ilość testów	507.9	38.1	148.9	69.4	436.8	507.9	124.7	6197.5	148.1	3123.0	615.5	3995.9	6197.5	537.5	6240.3	181.4	3141.9	684.9	4432.7	6240.3	662.2
Najniższa krajowa ilość testów	0.91	0.91	3.14	8.23	1.76	18.33	6.86	5.39	5.72	42.33	19.89	5.39	192.95	48.91	6.73	6.73	48.43	30.43	8.70	211.27	55.77
Procent krajów o ilości testów powyżej średniej (ilość kontynentalna)	21%	9%	3%	21%	24%	28%	8%	29%	13%	6%	36%	46%	22%	8%	27%	13%	6%	36%	46%	26%	8%
Procent krajów o ilości testów poniżej średniej (ilość kontynentalna)	79%	91%	97%	79%	76%	72%	92%	71%	87%	94%	64%	54%	78%	92%	73%	87%	94%	64%	54%	74%	92%
Udział w światowej pandemii (testy)	X	2.0%	26.9%	4.1%	8.3%	26.9%	31.8%	X	1.5%	32.2%	4.6%	5.5%	36.4%	19.8%	X	1.7%	31.5%	4.5%	5.9%	35.2%	21.3%
Ilość przypadków	1.80	0.48	7.52	6.98	0.68	3.56	0.31	13.79	2.69	50.17	37.17	5.02	44.28	1.05	16.29	3.05	51.15	49.73	7.14	49.32	1.27
Najwyższa krajowa ilość przypadków	36.91	5.11	11.33	16.86	36.91	20.64	1.86	133.12	30.03	78.61	45.90	84.92	133.12	55.70	147.63	50.57	77.55	58.96	90.90	147.63	42.17
Najniższa krajowa ilość przypadków	0.001	0.009	0.095	0.165	0.003	0.350	0.001	0.004	0.009	0.107	1.876	0.004	0.402	0.010	0.008	0.008	0.255	4.480	0.024	3.250	0.029
Procent krajów o ilości przypadków powyżej średniej (ilość kontynentalna)	47%	35%	6%	21%	48%	44%	33%	52%	27%	6%	21%	48%	58%	25%	52%	33%	6%	29%	54%	64%	25%
Procent krajów o ilości przypadków poniżej średniej (ilość kontynentalna)	53%	65%	94%	79%	52%	56%	67%	48%	73%	94%	79%	52%	42%	75%	48%	67%	94%	71%	46%	36%	75%
Udział w światowej pandemii (przypadki)	X	2.5%	38.5%	35.8%	3.5%	18.2%	1.6%	X	1.9%	35.7%	26.5%	3.6%	31.5%	0.7%	X	1.9%	31.6%	30.8%	4.4%	30.5%	0.8%
Ilość zgonów	0.075	0.011	0.320	0.253	0.016	0.259	0.003	0.27	0.07	1.00	0.89	0.07	0.87	0.02	0.34	0.08	1.17	1.34	0.09	1.12	0.02
Najwyższa krajowa ilość zgonów	1.240	0.074	0.418	0.376	0.196	1.240	0.035	2.065	0.797	1.224	1.144	0.967	2.065	0.675	2.428	0.806	1.454	1.628	1.190	2.428	0.532
Najniższa krajowa ilość zgonów	0.0001	0.0001	0.0034	0.0034	0.0001	0.0051	0.0044	0.0001	0.0002	0.0089	0.0457	0.0001	0.0099	0.0008	0.0003	0.0003	0.0081	0.0527	0.0003	0.0688	0.0020
Procent krajów o ilości zgonów powyżej średniej (ilość kontynentalna)	49%	27%	6%	29%	39%	24%	33%	54%	25%	9%	29%	48%	50%	25%	54%	31%	9%	14%	48%	44%	33%
Procent krajów o ilości zgonów poniżej średniej (ilość kontynentalna)	51%	73%	94%	71%	61%	76%	67%	46%	75%	91%	71%	52%	50%	75%	46%	69%	91%	86%	52%	56%	67%
Udział w światowej pandemii (zgony)	X	1.2%	37.1%	29.4%	1.9%	30.1%	0.4%	X	2.5%	34.1%	30.3%	2.5%	29.7%	0.8%	X	2.1%	30.6%	35.0%	2.5%	29.1%	0.6%
Kontynentalny CFR	4.00%	2.34%	0.94%	1.83%	3.86%	5.37%	2.00%	2.44%	3.20%	0.54%	1.50%	3.47%	1.90%	8.26%	2.65%	3.47%	0.62%	1.58%	2.98%	2.21%	5.60%
Najwyższy krajowy CFR	28.3%	8.5%	19.2%	7.4%	28.3%	14.4%	6.1%	20.9%	6.8%	10.6%	4.9%	20.9%	4.1%	5.0%	25.0%	6.9%	9.2%	4.9%	19.4%	6.8%	25.0%
Procent krajów o CFR powyżej średniej (ilość kontynentalna)	27%	33%	71%	79%	15%	32%	8%	22%	20%	76%	71%	9%	40%	0%	21%	20%	82%	71%	9%	34%	8%
Procent krajów o CFR poniżej średniej (ilość kontynentalna)	73%	67%	29%	21%	85%	68%	92%	78%	80%	24%	29%	91%	60%	100%	79%	80%	18%	29%	91%	66%	92%
Krotność- ile razy zgon z powodu 'życia' był bardziej śmiertelny niż z/na Covid-19	57.1	517.0	12.8	13.5	235.9	23.7	1094.3	19.4	89.7	5.0	4.7	62.3	8.6	185.9	23.4	126.0	6.6	4.8	75.0	10.3	290.4
Najwyższa krotność krajowa- ile razy zgon z powodu 'życia' był bardziej śmiertelny niż z/na Covid-19	62298	62298	1193	1108	42627	1041	830	46630	38018	699	100	46630	593	5571	28512	28512	1184	177	22678	100	4063
Jaki % zgonów z powodu 'życia' stanowią zgony covidowe	1.75%	0.19%	7.78%	7.39%	0.42%	4.23%	0.09%	5.15%	1.11%	19.98%	21.25%	1.60%	11.66%	0.54%	4.27%	0.79%	15.24%	20.93%	1.33%	9.72%	0.34%
Jaki największy % zgonów krajowych z powodu 'życia' stanowią zgony covidowe	53.7%	3.9%	23.9%	23.9%	15.3%	53.7%	2.0%	35.6%	17.2%	35.6%	30.8%	26.4%	30.3%	19.9%	31.8%	12.5%	25.4%	29.6%	20.5%	31.8%	10.2%
Ilość dni z coroczną umieralnością jakiej odpowiadają zgony covidowe	3.42	0.38	15.18	14.42	0.83	8.24	0.18	12.26	2.65	47.56	50.58	3.82	27.75	1.28	20.67	3.84	73.74	101.28	6.45	47.04	1.67
Największa krajowa ilość dni z coroczną umieralnością jakiej odpowiadają zgony covidowe	55.9	4.1	24.9	24.9	16.0	55.9	2.1	84.6	40.8	84.6	73.3	62.9	72.0	47.3	116.0	45.7	92.7	108.0	74.7	116.0	37.2
Ile razy dany kontynent miał więcej testów niż inne kontynenty	ŚWIAT	AFRYKA	AMERYKA (N)	AMERYKA (S)	AZJA	EUROPA	OCEANIA	ŚWIAT	AFRYKA	AMERYKA (N)	AMERYKA (S)	AZJA	EUROPA	OCEANIA	ŚWIAT	AFRYKA	AMERYKA (N)	AMERYKA (S)	AZJA	EUROPA	OCEANIA
ŚWIAT	X	9.65	2.36	2.08	0.61	0.38	1.45	X	15.65	1.59	2.06	0.71	0.32	3.81	X	14.87	1.63	2.06	0.70	0.32	3.35
AFRYKA	0.10	X	0.24	0.22	0.06	0.04	0.15	0.06	X	0.10	0.13	0.05	0.02	0.24	0.07	X	0.11	0.14	0.05	0.02	0.23
AMERYKA (N)	0.42	4.09	X	0.88	0.26	0.16	0.61	0.63	9.85	X	1.30	0.45	0.20	2.40	0.61	9.10	X	1.26	0.43	0.20	2.05
AMERYKA (S)	0.48	4.65	1.14	X	0.29	0.18	0.70	0.48	7.59	0.77	X	0.35	0.15	1.85	0.48	7.21	0.79	X	0.34	0.16	1.62
AZJA	1.65	15.93	3.90	3.43	X	0.62	2.39	1.40	21.96	2.23	2.89	X	0.44	5.34	1.42	21.18	2.33	2.94	X	0.46	4.77
EUROPA	2.65	25.55	6.25	5.50	1.60	X	3.83	3.16	49.37	5.01	6.51	2.25	X	12.01	3.11	46.30	5.08	6.42	2.19	X	10.42
OCEANIA	0.69	6.67	1.63	1.43	0.42	0.26	X	0.26	4.11	0.42	0.54	0.19	0.08	X	0.30	4.44	0.49	0.62	0.21	0.10	X
Ile razy dany kontynent miał więcej przypadków niż inne kontynenty	ŚWIAT	AFRYKA	AMERYKA (N)	AMERYKA (S)	AZJA	EUROPA	OCEANIA	ŚWIAT	AFRYKA	AMERYKA (N)	AMERYKA (S)	AZJA	EUROPA	OCEANIA	ŚWIAT	AFRYKA	AMERYKA (N)	AMERYKA (S)	AZJA	EUROPA	OCEANIA
ŚWIAT	X	3.28	1.26	0.57	0.70	0.63	8.01	X	4.50	1.21	0.86	1.25	0.39	2.38	X	3.96	1.39	0.73	1.10	0.41	3.57
AFRYKA	0.31	X	0.38	0.17	0.21	0.19	2.44	0.22	X	0.27	0.19	0.28	0.09	0.53	0.25	X	0.35	0.18	0.28	0.10	0.90
AMERYKA (N)	0.80	2.61	X	0.45	0.56	0.50	6.37	0.83	3.74	X	0.71	1.04	0.32	1.97	0.72	2.85	X	0.52	0.79	0.29	2.57
AMERYKA (S)	1.75	5.75	2.20	X	1.23	1.11	14.05	1.17	5.27	1.41	X	1.46	0.46	2.78	1.38	5.45	1.91	X	1.52	0.56	4.91
AZJA	1.43	4.69	1.80	0.82	X	0.90	11.47	0.80	3.60	0.96	0.68	X	0.31	1.90	0.91	3.59	1.26	0.66	X	0.37	3.24
EUROPA	1.59	5.20	1.99	0.90	1.11	X	12.72	2.56	11.53	3.08	2.19	3.20	X	6.09	2.47	9.77	3.43	1.79	2.72	X	8.80
OCEANIA	0.12	0.41	0.16	0.07	0.09	0.08	X	0.42	1.89	0.51	0.36	0.53	0.16	X	0.28	1.11	0.39	0.20	0.31	0.11	X
Ile razy dany kontynent był bardziej śmiertelny niż inne kontynenty	ŚWIAT	AFRYKA	AMERYKA (N)	AMERYKA (S)	AZJA	EUROPA	OCEANIA	ŚWIAT	AFRYKA	AMERYKA (N)	AMERYKA (S)	AZJA	EUROPA	OCEANIA	ŚWIAT	AFRYKA	AMERYKA (N)	AMERYKA (S)	AZJA	EUROPA	OCEANIA
ŚWIAT	X	6.41	1.02	0.56	2.74	0.38	11.77	X	3.91	1.23	0.60	1.93	0.40	3.89	X	4.08	1.35	0.55	2.03	0.39	6.04
AFRYKA	0.16	X	0.16	0.09	0.43	0.06	1.84	0.26	X	0.32	0.15	0.49	0.10	1.00	0.25	X	0.33	0.13	0.50	0.10	1.48
AMERYKA (N)	0.98	6.26	X	0.55	2.68	0.37	11.49	0.81	3.17	X	0.49	1.56	0.32	3.15	0.74	3.02	X	0.41	1.50	0.29	4.46
AMERYKA (S)	1.77	11.35	1.81	X	4.85	0.67	20.83	1.66	6.47	2.04	X	3.20	0.66	6.45	1.82	7.44	2.47	X	3.70	0.72	11.02
AZJA	0.36	2.34	0.37	0.21	X	0.14	4.29	0.52	2.03	0.64	0.31	X	0.21	2.02	0.49	2.01	0.67	0.27	X	0.19	2.98
EUROPA	2.65	16.97	2.71	1.49	7.25	X	31.14	2.50	9.76	3.08	1.51	4.82	X	9.72	2.53	10.33	3.42	1.39	5.13	X	15.29
OCEANIA	0.08	0.54	0.09	0.05	0.23	0.03	X	0.26	1.00	0.32	0.16	0.50	0.10	X	0.17	0.68	0.22	0.09	0.34	0.07	X

Tabela nr 2 (TESTY)

PIERWSZA '30' TESTÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' TESTÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' TESTÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
1	507.9	Luxembourg	Europe	1	6197.5	Slovakia	Europe	1	6240.3	Slovakia	Europe
2	436.8	United Arab Emirates	Asia	2	4143.4	Cyprus	Europe	2	4432.7	United Arab Emirates	Asia
3	411.6	Bahrain	Asia	3	3995.9	United Arab Emirates	Asia	3	4290.7	Cyprus	Europe
4	217.9	Malta	Europe	4	3962.9	Denmark	Europe	4	4279.3	Luxembourg	Europe
5	217.2	Denmark	Europe	5	3771.4	Luxembourg	Europe	5	4180.2	Denmark	Europe
6	188.4	Iceland	Europe	6	3442.0	Austria	Europe	6	3521.8	Austria	Europe
7	177.0	Singapore	Asia	7	3123.0	Cuba	North America	7	3141.9	Cuba	North America
8	164.5	Russia	Europe	8	2341.6	Andorra	Europe	8	2473.8	Bahrain	Asia
9	161.8	Lithuania	Europe	9	2149.0	United Kingdom	Europe	9	2341.6	Andorra	Europe
10	149.1	Israel	Asia	10	2062.3	Bahrain	Asia	10	2267.0	United Kingdom	Europe
11	148.9	United States	North America	11	1629.4	Israel	Asia	11	1778.5	Israel	Asia
12	148.5	Qatar	Asia	12	1504.0	Malta	Europe	12	1721.9	Malta	Europe
13	147.3	Cyprus	Europe	13	1495.0	Singapore	Asia	13	1672.0	Singapore	Asia
14	137.1	Portugal	Europe	14	1262.8	Maldives	Asia	14	1382.5	Maldives	Asia
15	124.9	Belgium	Europe	15	1117.1	Georgia	Asia	15	1259.8	United States	North America
16	124.7	Australia	Oceania	16	1110.9	United States	North America	16	1165.5	Latvia	Europe
17	119.9	Belarus	Europe	17	1075.6	Latvia	Europe	17	1117.1	Georgia	Asia
18	119.7	Maldives	Asia	18	1048.1	Liechtenstein	Europe	18	1086.2	Belgium	Europe
19	118.0	United Kingdom	Europe	19	961.3	Belgium	Europe	19	1048.1	Liechtenstein	Europe
20	105.9	Ireland	Europe	20	915.4	Bhutan	Asia	20	1018.8	Portugal	Europe
21	104.9	Kuwait	Asia	21	881.7	Portugal	Europe	21	1003.7	Lithuania	Europe
22	99.6	Italy	Europe	22	876.6	Norway	Europe	22	967.7	Estonia	Europe
23	99.3	Estonia	Europe	23	868.3	Estonia	Europe	23	965.9	Italy	Europe
24	93.9	Kazakhstan	Asia	24	866.3	Italy	Europe	24	965.4	Iceland	Europe
25	90.0	Latvia	Europe	25	841.9	Lithuania	Europe	25	954.1	Norway	Europe
26	87.9	Canada	North America	26	829.6	Mongolia	Asia	26	915.4	Bhutan	Asia
27	87.0	New Zealand	Oceania	27	799.2	Ireland	Europe	27	905.1	Ireland	Europe
28	83.0	Germany	Europe	28	777.0	Iceland	Europe	28	894.8	Russia	Europe
29	82.0	Switzerland	Europe	29	758.0	Spain	Europe	29	839.8	Spain	Europe
30	81.8	Spain	Europe	30	754.7	Finland	Europe	30	833.4	Canada	North America
WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '30':			Europe
UDZIAŁ W TESTACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			46.4%	UDZIAŁ W TESTACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			49.2%	UDZIAŁ W TESTACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			54.6%
DRUGA '30' TESTÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' TESTÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' TESTÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
31	79.77	Austria	Europe	31	745.50	Canada	North America	31	829.60	Mongolia	Asia
32	77.53	Norway	Europe	32	730.25	Russia	Europe	32	809.98	Finland	Europe
33	73.00	Serbia	Europe	33	717.91	Greece	Europe	33	754.55	Switzerland	Europe
34	71.84	Saudi Arabia	Asia	34	672.51	Switzerland	Europe	34	753.96	Greece	Europe
35	69.36	Chile	South America	35	652.32	Jordan	Asia	35	684.88	Chile	South America
36	64.39	China	Asia	36	615.52	Chile	South America	36	670.57	Qatar	Asia
37	57.01	Czechia	Europe	37	583.69	Germany	Europe	37	666.66	Germany	Europe
38	56.03	Slovenia	Europe	38	537.54	Australia	Oceania	38	662.21	Australia	Oceania
39	55.31	Finland	Europe	39	522.04	Qatar	Asia	39	660.13	Jordan	Asia
40	48.73	Turkey	Asia	40	519.11	Panama	North America	40	616.09	Belarus	Europe
41	44.13	Romania	Europe	41	514.58	Turkey	Asia	41	563.31	Turkey	Asia
42	44.10	Netherlands	Europe	42	506.53	Slovenia	Europe	42	562.56	Slovenia	Europe
43	42.80	Slovakia	Europe	43	496.23	Belarus	Europe	43	558.71	Panama	North America
44	42.72	Poland	Europe	44	493.36	Uruguay	South America	44	549.25	Serbia	Europe
45	39.60	Panama	North America	45	476.25	Serbia	Europe	45	548.46	Kuwait	Asia
46	38.13	South Africa	Africa	46	471.12	Hungary	Europe	46	547.07	Kazakhstan	Asia
47	38.11	North Macedonia	Europe	47	467.14	Netherlands	Europe	47	516.89	Uruguay	South America
48	36.05	Greece	Europe	48	453.22	Kazakhstan	Asia	48	511.24	Netherlands	Europe
49	30.93	El Salvador	North America	49	443.60	Kuwait	Asia	49	501.43	Hungary	Europe
50	30.31	Hungary	Europe	50	419.53	Saudi Arabia	Asia	50	491.37	Saudi Arabia	Asia
51	27.00	South Korea	Asia	51	417.70	Croatia	Europe	51	441.28	Croatia	Europe
52	26.76	Malaysia	Asia	52	335.16	Romania	Europe	52	409.51	New Zealand	Oceania
53	25.76	Bulgaria	Europe	53	331.66	Bulgaria	Europe	53	379.29	Romania	Europe
54	25.09	Morocco	Africa	54	331.02	Armenia	Asia	54	366.56	Poland	Europe
55	24.40	Iran	Asia	55	323.84	Poland	Europe	55	357.41	Bulgaria	Europe
56	23.58	Croatia	Europe	56	322.50	New Zealand	Oceania	56	344.63	North Macedonia	Europe
57	23.53	Uruguay	South America	57	321.06	Azerbaijan	Asia	57	331.02	Armenia	Asia
58	21.41	Colombia	South America	58	306.52	North Macedonia	Europe	58	321.06	Azerbaijan	Asia
59	18.95	Cuba	North America	59	273.84	Bosnia and Herzegovina	Europe	59	292.14	Malaysia	Asia
60	18.48	Dominican Republic	North America	60	270.11	Colombia	South America	60	291.52	Colombia	South America
WIODĄCY KONTYNET DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNET DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNET DRUGIEJ '30':			Europe
UDZIAŁ W TESTACH ŚWIATOWYCH DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			43.5%	UDZIAŁ W TESTACH ŚWIATOWYCH DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			21.4%	UDZIAŁ W TESTACH ŚWIATOWYCH DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			14.1%
PIERWSZA '60' TESTÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' TESTÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' TESTÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)			
WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '60':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '60':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '60':			Europe
UDZIAŁ W TESTACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			89.9%	UDZIAŁ W TESTACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			70.6%	UDZIAŁ W TESTACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			68.6%
*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB			
*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB				*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB				*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB			

Tabela nr 3 (PRZYPADKI)

PIERWSZA '30' PRZYPADKÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' PRZYPADKÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' PRZYPADKÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
1	36.9	Qatar	Asia	1	133.1	Andorra	Europe	1	147.6	Andorra	Europe
2	20.8	Bahrain	Asia	2	126.5	Montenegro	Europe	2	139.9	Montenegro	Europe
3	20.6	San Marino	Europe	3	125.4	Czechia	Europe	3	131.4	Czechia	Europe
4	16.9	Chile	South America	4	98.4	San Marino	Europe	4	127.7	San Marino	Europe
5	13.4	Kuwait	Asia	5	93.6	Slovenia	Europe	5	99.6	Slovenia	Europe
6	12.0	Oman	Asia	6	84.9	Israel	Asia	6	92.9	Luxembourg	Europe
7	11.3	Panama	North America	7	83.9	Luxembourg	Europe	7	90.9	Bahrain	Asia
8	11.2	Andorra	Europe	8	78.6	United States	North America	8	86.3	Serbia	Europe
9	11.0	Armenia	Asia	9	74.5	Portugal	Europe	9	82.5	Moldova	Europe
10	11.0	Belgium	Europe	10	73.3	Georgia	Asia	10	78.4	Estonia	Europe
11	10.4	United States	North America	11	72.3	Lithuania	Europe	11	77.9	Israel	Asia
12	10.3	Peru	South America	12	70.2	Panama	North America	12	77.5	United States	North America
13	9.1	Brazil	South America	13	69.1	Serbia	Europe	13	75.8	Sweden	Europe
14	8.2	Singapore	Asia	14	67.2	Moldova	Europe	14	75.8	Lithuania	Europe
15	8.2	Luxembourg	Europe	15	63.8	Liechtenstein	Europe	15	75.4	Panama	North America
16	7.4	Moldova	Europe	16	63.3	Netherlands	Europe	16	74.7	Netherlands	Europe
17	7.1	Sweden	Europe	17	62.4	Switzerland	Europe	17	70.8	Georgia	Asia
18	6.9	Saudi Arabia	Asia	18	61.9	Spain	Europe	18	70.2	Portugal	Europe
19	6.9	Belarus	Europe	19	61.1	Sweden	Europe	19	69.7	Belgium	Europe
20	5.7	United Arab Emirates	Asia	20	60.1	Slovakia	Europe	20	69.1	Croatia	Europe
21	5.5	Spain	Europe	21	60.0	Croatia	Europe	21	68.9	Hungary	Europe
22	5.3	Gibraltar	Europe	22	59.2	United Kingdom	Europe	22	66.7	France	Europe
23	5.3	Maldives	Asia	23	58.8	Lebanon	Asia	23	66.6	Liechtenstein	Europe
24	5.2	Mexico	North America	24	58.2	Belgium	Europe	24	65.3	Switzerland	Europe
25	5.2	Ireland	Europe	25	58.0	Estonia	Europe	25	64.6	Lebanon	Asia
26	5.1	Russia	Europe	26	57.5	Bahrain	Asia	26	63.6	Poland	Europe
27	5.1	Djibouti	Africa	27	56.8	France	Europe	27	62.7	Armenia	Asia
28	5.1	South Africa	Africa	28	55.7	French Polynesia	Oceania	28	62.2	North Macedonia	Europe
29	5.1	Iceland	Europe	29	52.1	Austria	Europe	29	62.2	Qatar	Asia
30	4.7	Israel	Asia	30	50.1	Monaco	Europe	30	61.0	Slovakia	Europe
WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '30':			Europe
UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			65.4%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			43.7%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			34.6%
DRUGA '30' PRZYPADKÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' PRZYPADKÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' PRZYPADKÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
31	4.58	Portugal	Europe	31	49.11	Malta	Europe	31	60.78	Jordan	Asia
32	4.45	Liechtenstein	Europe	32	48.78	Hungary	Europe	32	60.16	Spain	Europe
33	4.42	Bolivia	South America	33	48.44	North Macedonia	Europe	33	59.11	Austria	Europe
34	4.40	Montenegro	Europe	34	48.36	Armenia	Asia	34	58.96	Brazil	South America
35	4.38	United Kingdom	Europe	35	47.76	Italy	Europe	35	56.87	Argentina	South America
36	4.31	Dominican Republic	North America	36	47.29	Latvia	Europe	36	54.99	Kuwait	Asia
37	4.07	Falkland Islands (Malvinas)	South America	37	47.14	Poland	Europe	37	54.05	Monaco	Europe
38	4.04	Italy	Europe	38	46.50	Aruba	North America	38	53.46	Italy	Europe
39	4.00	Ecuador	South America	39	45.90	Argentina	South America	39	53.29	United Kingdom	Europe
40	4.00	North Macedonia	Europe	40	44.31	Jordan	Asia	40	53.22	Chile	South America
41	3.97	Isle of Man	Europe	41	43.95	Brazil	South America	41	53.14	Latvia	Europe
42	3.86	Faroe Islands	Europe	42	42.23	Colombia	South America	42	52.60	Malta	Europe
43	3.85	Switzerland	Europe	43	41.67	Romania	Europe	43	52.09	Bosnia and Herzegovina	Europe
44	3.76	Guernsey	Europe	44	40.61	Guam	Oceania	44	51.30	Kosovo	Europe
45	3.56	Kyrgyzstan	Asia	45	40.26	Ireland	Europe	45	50.66	Bulgaria	Europe
46	3.43	Kazakhstan	Asia	46	40.19	Bosnia and Herzegovina	Europe	46	50.60	Turkey	Asia
47	3.40	Sao Tome and Principe	Africa	47	39.49	Costa Rica	North America	47	50.57	Seychelles	Africa
48	3.26	Jersey	Europe	48	38.95	Albania	Europe	48	50.09	Uruguay	South America
49	3.18	Colombia	South America	49	38.79	Kosovo	Europe	49	49.78	Palestine	Asia
50	3.16	Iran	Asia	50	37.55	Bulgaria	Europe	50	49.18	Colombia	South America
51	3.16	France	Europe	51	37.08	United Arab Emirates	Asia	51	48.42	Maldives	Asia
52	3.13	Puerto Rico	North America	52	36.46	Palestine	Asia	52	47.78	Peru	South America
53	3.13	Cape Verde	Africa	53	35.27	Denmark	Europe	53	47.75	Cyprus	Europe
54	3.09	Cayman Islands	North America	54	35.23	Kuwait	Asia	54	46.42	Romania	Europe
55	2.99	Honduras	North America	55	34.55	Maldives	Asia	55	43.16	Ireland	Europe
56	2.96	Netherlands	Europe	56	32.18	Peru	South America	56	42.87	Costa Rica	North America
57	2.94	Canada	North America	57	31.75	Ukraine	Europe	57	42.46	United Arab Emirates	Asia
58	2.85	Kosovo	Europe	58	31.55	Belize	North America	58	42.17	French Polynesia	Oceania
59	2.80	Monaco	Europe	59	31.25	Turkey	Asia	59	41.19	Ukraine	Europe
60	2.77	Gabon	Africa	60	30.91	Cyprus	Europe	60	40.26	Albania	Europe
WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe
UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			12.6%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			26.1%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			32.3%
PIERWSZA '60' PRZYPADKÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' PRZYPADKÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' PRZYPADKÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)			
WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '60':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '60':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '60':			Europe
UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			78.0%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			69.8%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			67.0%
*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB			
*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB				*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB				*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB			

Tabela nr 4 (ZGONY)

PIERWSZA '30' ZGONÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' ZGONÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' ZGONÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
1	1.24	San Marino	Europe	1	2.06	Czechia	Europe	1	2.43	Hungary	Europe
2	0.85	Belgium	Europe	2	1.82	Slovenia	Europe	2	2.36	Czechia	Europe
3	0.67	Andorra	Europe	3	1.73	Montenegro	Europe	3	2.27	San Marino	Europe
4	0.61	United Kingdom	Europe	4	1.61	Hungary	Europe	4	2.24	Bosnia and Herzegovina	Europe
5	0.61	Spain	Europe	5	1.56	Bosnia and Herzegovina	Europe	5	2.15	Montenegro	Europe
6	0.58	Italy	Europe	6	1.54	Bulgaria	Europe	6	2.05	Bulgaria	Europe
7	0.55	Sweden	Europe	7	1.49	Slovakia	Europe	7	1.97	North Macedonia	Europe
8	0.45	France	Europe	8	1.46	Portugal	Europe	8	1.91	Moldova	Europe
9	0.42	United States	North America	9	1.42	Liechtenstein	Europe	9	1.86	Slovakia	Europe
10	0.38	Peru	South America	10	1.37	North Macedonia	Europe	10	1.77	Slovenia	Europe
11	0.37	Chile	South America	11	1.35	Croatia	Europe	11	1.71	Belgium	Europe
12	0.37	Sint_Maarten	North America	12	1.33	Moldova	Europe	12	1.63	Peru	South America
13	0.36	Netherlands	Europe	13	1.26	United Kingdom	Europe	13	1.62	Brazil	South America
14	0.35	Ireland	Europe	14	1.22	Mexico	North America	14	1.61	Italy	Europe
15	0.35	Brazil	South America	15	1.20	United States	North America	15	1.54	United Kingdom	Europe
16	0.31	Jersey	Europe	16	1.18	Panama	North America	16	1.53	Poland	Europe
17	0.30	Ecuador	South America	17	1.17	Lithuania	Europe	17	1.47	Croatia	Europe
18	0.28	Mexico	North America	18	1.17	Poland	Europe	18	1.45	Mexico	North America
19	0.28	Isle_of_Man	Europe	19	1.14	Argentina	South America	19	1.43	Portugal	Europe
20	0.25	Moldova	Europe	20	1.11	Peru	South America	20	1.40	Andorra	Europe
21	0.24	Canada	North America	21	1.10	Colombia	South America	21	1.38	United States	North America
22	0.23	Switzerland	Europe	22	1.09	Belgium	Europe	22	1.34	Spain	Europe
23	0.23	Panama	North America	23	1.09	Italy	Europe	23	1.30	Liechtenstein	Europe
24	0.20	Montserrat	North America	24	1.03	San Marino	Europe	24	1.29	Panama	North America
25	0.20	Armenia	Asia	25	0.99	Romania	Europe	25	1.27	Colombia	South America
26	0.19	Guernsey	Europe	26	0.97	Georgia	Asia	26	1.23	France	Europe
27	0.19	North Macedonia	Europe	27	0.95	Switzerland	Europe	27	1.23	Romania	Europe
28	0.18	Luxembourg	Europe	28	0.93	Brazil	South America	28	1.22	Argentina	South America
29	0.16	Bolivia	South America	29	0.92	Spain	Europe	29	1.21	Lithuania	Europe
30	0.16	Portugal	Europe	30	0.91	Austria	Europe	30	1.19	Armenia	Asia
WIODĄCY KONTYNENT PIERWSZEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNENT PIERWSZEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNENT PIERWSZEJ '30':			Europe
UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			77.7%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			62.5%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			65.7%
DRUGA '30' ZGONÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' ZGONÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' ZGONÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
31	0.16	Iran	Asia	31	0.91	Luxembourg	Europe	31	1.17	Chile	South America
32	0.11	Colombia	South America	32	0.90	Armenia	Asia	32	1.10	Luxembourg	Europe
33	0.11	Germany	Europe	33	0.89	France	Europe	33	1.10	Sweden	Europe
34	0.10	Denmark	Europe	34	0.89	Latvia	Europe	34	1.06	Kosovo	Europe
35	0.10	Monaco	Europe	35	0.87	Kosovo	Europe	35	1.05	Switzerland	Europe
36	0.10	Romania	Europe	36	0.87	Bolivia	South America	36	0.99	Bolivia	South America
37	0.09	Kuwait	Asia	37	0.80	Belize	North America	37	0.98	Austria	Europe
38	0.09	Iraq	Asia	38	0.80	South Africa	Africa	38	0.96	Latvia	Europe
39	0.08	Dominican Republic	North America	39	0.78	Andorra	Europe	39	0.94	Georgia	Asia
40	0.08	Honduras	North America	40	0.77	Germany	Europe	40	0.92	Ecuador	South America
41	0.08	Russia	Europe	41	0.75	Lebanon	Asia	41	0.89	Lebanon	Asia
42	0.08	Austria	Europe	42	0.75	Chile	South America	42	0.89	Ukraine	Europe
43	0.08	Guatemala	North America	43	0.72	Sweden	Europe	43	0.86	Netherlands	Europe
44	0.07	South Africa	Africa	44	0.70	Tunisia	Africa	44	0.85	Ireland	Europe
45	0.07	Bosnia and Herzegovina	Europe	45	0.68	Guam	Oceania	45	0.82	Greece	Europe
46	0.07	Bahrain	Asia	46	0.66	Albania	Europe	46	0.81	South Africa	Africa
47	0.07	Saudi Arabia	Asia	47	0.65	Malta	Europe	47	0.79	Serbia	Europe
48	0.07	Sao Tome and Principe	Africa	48	0.63	Ecuador	South America	48	0.79	Germany	Europe
49	0.06	Turkey	Asia	49	0.62	Greece	Europe	49	0.79	Tunisia	Africa
50	0.06	Hungary	Europe	50	0.62	Ukraine	Europe	50	0.78	Paraguay	South America
51	0.06	Kosovo	Europe	51	0.61	Israel	Asia	51	0.75	Jordan	Asia
52	0.06	Serbia	Europe	52	0.61	Serbia	Europe	52	0.75	Belize	North America
53	0.06	Finland	Europe	53	0.58	Iran	Asia	53	0.75	Estonia	Europe
54	0.06	Djibouti	Africa	54	0.57	Netherlands	Europe	54	0.73	Albania	Europe
55	0.06	United States Virgin Islands	North America	55	0.56	Monaco	Europe	55	0.72	Iran	Asia
56	0.05	Oman	Asia	56	0.56	Ireland	Europe	56	0.72	Malta	Europe
57	0.05	Slovenia	Europe	57	0.56	Costa Rica	North America	57	0.71	Monaco	Europe
58	0.05	Qatar	Asia	58	0.56	Eswatini	Africa	58	0.66	Uruguay	South America
59	0.05	Turks and Caicos Islands	North America	59	0.53	Russia	Europe	59	0.60	Russia	Europe
60	0.05	Puerto Rico	North America	60	0.50	Jordan	Asia	60	0.59	Israel	Asia
WIODĄCY KONTYNENT DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNENT DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNENT DRUGIEJ '30':			Europe
UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH DRUGIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			11.1%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH DRUGIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			20.8%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH DRUGIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			17.5%
PIERWSZA '60' ZGONÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' ZGONÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' ZGONÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)			
WIODĄCY KONTYNENT PIERWSZEJ '60':			Europe	WIODĄCY KONTYNENT PIERWSZEJ '60':			Europe	WIODĄCY KONTYNENT PIERWSZEJ '60':			Europe
UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			88.8%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			83.2%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			83.2%

*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U

*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB

*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U

*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB

*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB

Tabela nr 5 (CFR)

PIERWSZA '30' 'CFR'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' 'CFR'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' 'CFR'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
1	28.3%	Yemen	Asia	1	20.9%	Yemen	Asia	1	25.0%	Vanuatu	Oceania
2	19.2%	Sint_Maarten	North America	2	10.6%	Mexico	North America	2	19.4%	Yemen	Asia
3	14.4%	Italy	Europe	3	6.8%	Egypt	Africa	3	9.2%	Mexico	North America
4	14.2%	France	Europe	4	6.7%	Syria	Asia	4	7.7%	Montserrat	North America
5	14.0%	United Kingdom	Europe	5	6.6%	Afghanistan	Asia	5	7.0%	Syria	Asia
6	14.0%	Hungary	Europe	6	6.2%	Sudan	Africa	6	6.9%	Sudan	Africa
7	12.5%	British Virgin Islands	North America	7	5.0%	Fiji	Oceania	7	6.8%	Isle_of_Man	Europe
8	12.0%	Netherlands	Europe	8	4.9%	Bolivia	South America	8	5.9%	Egypt	Africa
9	11.2%	Spain	Europe	9	4.8%	Ecuador	South America	9	5.1%	Somalia	Africa
10	9.5%	Bahamas	North America	10	4.4%	Kyrgyzstan	Asia	10	4.9%	Ecuador	South America
11	9.4%	Jersey	Europe	11	4.3%	Australia	Oceania	11	4.7%	China	Asia
12	8.5%	Chad	Africa	12	4.2%	Comoros	Africa	12	4.5%	Guernsey	Europe
13	8.3%	Montserrat	North America	13	4.2%	Zimbabwe	Africa	13	4.4%	Afghanistan	Asia
14	8.0%	Canada	North America	14	4.2%	Somalia	Africa	14	4.3%	Bosnia and Herzegovina	Europe
15	7.8%	Belgium	Europe	15	4.1%	Bulgaria	Europe	15	4.3%	Bolivia	South America
16	7.7%	Sweden	Europe	16	4.0%	Eswatini	Africa	16	4.1%	Tanzania	Africa
17	7.4%	Ecuador	South America	17	3.9%	Bosnia and Herzegovina	Europe	17	4.1%	Zimbabwe	Africa
18	7.1%	Isle_of_Man	Europe	18	3.8%	South Africa	Africa	18	4.1%	Bulgaria	Europe
19	6.8%	Ireland	Europe	19	3.8%	Mali	Africa	19	4.0%	Liberia	Africa
20	6.8%	Barbados	North America	20	3.5%	Guatemala	North America	20	3.8%	Comoros	Africa
21	6.3%	Sudan	Africa	21	3.5%	Tunisia	Africa	21	3.7%	Niger	Africa
22	6.2%	Niger	Africa	22	3.4%	Malawi	Africa	22	3.6%	Eswatini	Africa
23	6.1%	Northern Mariana Islands	Oceania	23	3.4%	Peru	South America	23	3.5%	Chad	Africa
24	6.0%	Andorra	Europe	24	3.4%	Liberia	Africa	24	3.5%	Hungary	Europe
25	6.0%	Trinidad and Tobago	North America	25	3.3%	Hungary	Europe	25	3.5%	Mali	Africa
26	6.0%	San Marino	Europe	26	3.3%	Iran	Asia	26	3.5%	Tunisia	Africa
27	6.0%	Slovenia	Europe	27	3.2%	Greece	Europe	27	3.4%	South Africa	Africa
28	6.0%	Switzerland	Europe	28	3.2%	El Salvador	North America	28	3.4%	Peru	South America
29	5.7%	Romania	Europe	29	3.2%	Gambia	Africa	29	3.4%	Malawi	Africa
30	5.5%	Guyana	South America	30	3.0%	Lesotho	Africa	30	3.3%	Guatemala	North America
WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '30':			Africa	WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '30':			Africa
UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			53.3%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			43.3%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			46.7%
DRUGA '30' 'CFR'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' 'CFR'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' 'CFR'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
31	5.5%	Mexico	North America	31	3.0%	Saudi Arabia	Asia	31	3.2%	North Macedonia	Europe
32	5.4%	China	Asia	32	3.0%	Niger	Africa	32	3.1%	El Salvador	North America
33	5.2%	Guernsey	Europe	33	2.9%	Isle_of_Man	Europe	33	3.1%	Australia	Oceania
34	5.1%	Belize	North America	34	2.8%	North Macedonia	Europe	34	3.1%	Slovakia	Europe
35	5.1%	Burkina Faso	Africa	35	2.8%	Senegal	Africa	35	3.0%	Greece	Europe
36	5.1%	Algeria	Africa	36	2.8%	Democratic Republic of Congo	Africa	36	3.0%	Italy	Europe
37	5.0%	Iran	Asia	37	2.7%	Germany	Europe	37	3.0%	Gambia	Africa
38	5.0%	Mali	Africa	38	2.6%	Colombia	South America	38	2.9%	Lesotho	Africa
39	5.0%	Liberia	Africa	39	2.6%	Indonesia	Asia	39	2.9%	United Kingdom	Europe
40	5.0%	Greece	Europe	40	2.6%	Chile	South America	40	2.9%	Iran	Asia
41	4.8%	Angola	Africa	41	2.5%	Belize	North America	41	2.7%	Brazil	South America
42	4.8%	Syria	Asia	42	2.5%	Argentina	South America	42	2.7%	Senegal	Africa
43	4.8%	Egypt	Africa	43	2.5%	Mauritania	Africa	43	2.7%	Indonesia	Asia
44	4.7%	Indonesia	Asia	44	2.5%	Poland	Europe	44	2.7%	Algeria	Africa
45	4.7%	Gambia	Africa	45	2.5%	Slovakia	Europe	45	2.7%	Romania	Europe
46	4.7%	North Macedonia	Europe	46	2.5%	Antigua and Barbuda	North America	46	2.6%	Nicaragua	North America
47	4.6%	Denmark	Europe	47	2.4%	Honduras	North America	47	2.6%	Antigua and Barbuda	North America
48	4.5%	Germany	Europe	48	2.4%	Romania	Europe	48	2.6%	Colombia	South America
49	4.5%	Finland	Europe	49	2.4%	Angola	Africa	49	2.6%	Democratic Republic of Congo	Africa
50	4.4%	Japan	Asia	50	2.3%	Pakistan	Asia	50	2.6%	Belize	North America
51	4.2%	Guatemala	North America	51	2.3%	Italy	Europe	51	2.5%	Honduras	North America
52	4.2%	Lithuania	Europe	52	2.3%	Croatia	Europe	52	2.5%	Mauritania	Africa
53	4.1%	Poland	Europe	53	2.3%	Myanmar	Asia	53	2.5%	Belgium	Europe
54	4.1%	Tanzania	Africa	54	2.3%	Kosovo	Europe	54	2.4%	Germany	Europe
55	4.1%	Iraq	Asia	55	2.2%	Nicaragua	North America	55	2.4%	Poland	Europe
56	4.1%	Antigua and Barbuda	North America	56	2.2%	Liechtenstein	Europe	56	2.3%	Moldova	Europe
57	4.0%	United States	North America	57	2.2%	Chad	Africa	57	2.3%	Paraguay	South America
58	3.9%	Sierra Leone	Africa	58	2.2%	Guyana	South America	58	2.3%	Russia	Europe
59	3.8%	Brazil	South America	59	2.2%	Russia	Europe	59	2.3%	Guyana	South America
60	3.8%	Curaçao	South America	60	2.1%	United Kingdom	Europe	60	2.2%	Angola	Africa
WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Africa	WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe
UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z DRUGIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			30.0%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z DRUGIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			40.0%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z DRUGIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			36.7%
PIERWSZA '60' 'CFR' (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' 'CFR' (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' 'CFR' (28.3% Z 212 KRAJÓW)			
WIODĄCY KONTYNTENT TOP '60':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Africa	WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Africa
UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			41.7%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			33.3%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			36.7%
*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*CFR' JEST TO WSKAŹNIK ŚMIERTELNOŚCI POTWIERDZONYCH PRZYPADKÓW			
*CFR' JEST TO WSKAŹNIK ŚMIERTELNOŚCI POTWIERDZONYCH PRZYPADKÓW				*CFR' JEST TO WSKAŹNIK ŚMIERTELNOŚCI POTWIERDZONYCH PRZYPADKÓW				*CFR' JEST TO WSKAŹNIK ŚMIERTELNOŚCI POTWIERDZONYCH PRZYPADKÓW			

Tabela nr 6 (KROTNOŚĆ ŚMIERTELNOŚCI)

OSTATNIA '30' 'KROTNOŚCI ŚMIERTELNOŚCI'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				OSTATNIA '30' 'KROTNOŚCI ŚMIERTELNOŚCI'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				OSTATNIA '30' 'KROTNOŚCI ŚMIERTELNOŚCI'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
1	3.5	Andorra	Europe	1	2.8	Panama	North America	1	3.1	Andorra	Europe
2	3.5	San Marino	Europe	2	3.2	Mexico	North America	2	3.4	Peru	South America
3	6.7	Belgium	Europe	3	3.2	Peru	South America	3	3.6	San Marino	Europe
4	7.8	Peru	South America	4	3.3	Liechtenstein	Europe	4	3.9	Panama	North America
5	7.8	Sint_Maarten	North America	5	3.3	Colombia	South America	5	4.0	Brazil	South America
6	8.0	Spain	Europe	6	3.3	Czechia	Europe	6	4.1	Mexico	North America
7	8.1	United Kingdom	Europe	7	3.5	Slovenia	Europe	7	4.4	Colombia	South America
8	8.8	Chile	South America	8	3.7	Andorra	Europe	8	4.5	Czechia	Europe
9	9.2	Ecuador	South America	9	3.8	Lebanon	Asia	9	4.8	Bosnia and Herzegovina	Europe
10	9.4	Sweden	Europe	10	3.8	Belize	North America	10	4.9	Lebanon	Asia
11	9.7	Ireland	Europe	11	4.0	Montenegro	Europe	11	5.0	Montenegro	Europe
12	9.8	Brazil	South America	12	4.4	Slovakia	Europe	12	5.1	North Macedonia	Europe
13	9.9	Italy	Europe	13	4.4	Argentina	South America	13	5.1	Jordan	Asia
14	11.0	France	Europe	14	4.5	Bosnia and Herzegovina	Europe	14	5.3	Chile	South America
15	11.0	United States	North America	15	4.5	Brazil	South America	15	5.4	Slovakia	Europe
16	11.3	Mexico	North America	16	4.7	United States	North America	16	5.5	Liechtenstein	Europe
17	12.0	Panama	North America	17	4.8	North Macedonia	Europe	17	5.6	Ecuador	South America
18	12.2	Qatar	Asia	18	4.8	United Kingdom	Europe	18	5.6	Hungary	Europe
19	13.4	Netherlands	Europe	19	4.9	Portugal	Europe	19	5.6	Slovenia	Europe
20	15.3	Kuwait	Asia	20	5.0	Jordan	Asia	20	6.1	United Kingdom	Europe
21	15.7	Jersey	Europe	21	5.0	Guam	Oceania	21	6.2	Moldova	Europe
22	16.4	Iran	Asia	22	5.2	San Marino	Europe	22	6.3	United States	North America
23	16.9	Isle_of_Man	Europe	23	5.3	Ecuador	South America	23	6.3	Belgium	Europe
24	17.5	Canada	North America	24	5.3	Kosovo	Europe	24	6.3	Belize	North America
25	18.8	Bahrain	Asia	25	5.3	Luxembourg	Europe	25	6.3	Argentina	South America
26	19.1	Switzerland	Europe	26	5.4	Chile	South America	26	6.7	Italy	Europe
27	22.1	Luxembourg	Europe	27	5.5	Hungary	Europe	27	6.7	Kosovo	Europe
28	22.9	United Arab Emirates	Asia	28	5.6	Iran	Asia	28	6.7	Luxembourg	Europe
29	24.0	Montserrat	North America	29	5.6	Bolivia	South America	29	6.8	Iran	Asia
30	24.1	Bolivia	South America	30	5.6	Israel	Asia	30	6.8	Spain	Europe
WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '30':			Europe
UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z OSTATNIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			46.7%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z OSTATNIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			46.7%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z OSTATNIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			56.7%
PRZEDOSTATNIA '30' 'KROTNOŚCI ŚMIERTELNOŚCI'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PRZEDOSTATNIA '30' 'KROTNOŚCI ŚMIERTELNOŚCI'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PRZEDOSTATNIA '30' 'KROTNOŚCI ŚMIERTELNOŚCI'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
31	24.8	Guernsey	Europe	31	5.7	Switzerland	Europe	31	7.0	Paraguay	South America
32	25.6	Moldova	Europe	32	5.8	Moldova	Europe	32	7.1	Poland	Europe
33	26.6	Colombia	South America	33	5.8	Tunisia	Africa	33	7.2	Bahrain	Asia
34	26.8	Armenia	Asia	34	5.9	Costa Rica	North America	34	7.5	France	Europe
35	27.2	Oman	Asia	35	6.1	Poland	Europe	35	7.5	Ireland	Europe
36	27.8	Saudi Arabia	Asia	36	6.3	Croatia	Europe	36	7.5	Bolivia	South America
37	28.8	North Macedonia	Europe	37	6.4	Belgium	Europe	37	7.5	Bulgaria	Europe
38	29.3	Honduras	North America	38	6.4	Italy	Europe	38	7.7	Portugal	Europe
39	34.6	Iraq	Asia	39	6.5	Spain	Europe	39	7.8	Switzerland	Europe
40	35.1	Guatemala	North America	40	6.6	Bulgaria	Europe	40	8.0	Tunisia	Africa
41	36.2	Portugal	Europe	41	6.7	France	Europe	41	8.1	Oman	Asia
42	38.8	Dominican Republic	North America	42	6.8	Oman	Asia	42	8.3	Armenia	Asia
43	41.1	Monaco	Europe	43	6.9	Austria	Europe	43	8.6	Kuwait	Asia
44	47.0	Turkey	Asia	44	7.0	Bahrain	Asia	44	8.8	Croatia	Europe
45	48.0	Sao Tome and Principe	Africa	45	7.2	Armenia	Asia	45	8.8	Sweden	Europe
46	49.9	Denmark	Europe	46	7.5	Ireland	Europe	46	8.9	Qatar	Asia
47	56.3	Germany	Europe	47	7.5	Paraguay	South America	47	9.0	Israel	Asia
48	63.0	Kosovo	Europe	48	7.8	Albania	Europe	48	9.1	Costa Rica	North America
49	64.2	Austria	Europe	49	8.0	Lithuania	Europe	49	9.5	Honduras	North America
50	65.6	Israel	Asia	50	8.1	Malta	Europe	50	9.8	Guam	Oceania
51	71.5	Maldives	Asia	51	8.2	Honduras	North America	51	9.8	Austria	Europe
52	72.3	Romania	Europe	52	8.8	Sweden	Europe	52	10.4	Netherlands	Europe
53	76.9	United States_Virgin_Islands	North America	53	8.9	Romania	Europe	53	10.8	Albania	Europe
54	83.2	Egypt	Africa	54	8.9	Georgia	Asia	54	11.0	Romania	Europe
55	83.6	Bosnia and Herzegovina	Europe	55	9.1	Monaco	Europe	55	11.2	Monaco	Europe
56	85.0	Djibouti	Africa	56	9.2	United Arab Emirates	Asia	56	11.2	Sint_Maarten	North America
57	87.0	South Africa	Africa	57	9.8	Germany	Europe	57	11.3	Malta	Europe
58	87.3	El Salvador	North America	58	9.8	Kyrgyzstan	Asia	58	11.3	United Arab Emirates	Asia
59	88.7	Finland	Europe	59	9.9	Libya	Africa	59	11.9	Lithuania	Europe
60	91.8	Turks_and_Caicos_Islands	North America	60	9.9	Bahamas	North America	60	12.6	Libya	Africa
WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe
UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z PRZEDOSTATNIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			40.0%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z PRZEDOSTATNIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			60.0%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z PRZEDOSTATNIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			50.0%
OSTATNIA '60' 'KROTNOŚCI ŚMIERTELNOŚCI' (28.3% Z 212 KRAJÓW)				OSTATNIA '60' 'KROTNOŚCI ŚMIERTELNOŚCI' (28.3% Z 212 KRAJÓW)				OSTATNIA '60' 'KROTNOŚCI ŚMIERTELNOŚCI' (28.3% Z 212 KRAJÓW)			
WIODĄCY KONTYNTENT TOP '60':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe
UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z OSTATNIEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			45.0%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z OSTATNIEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			55.0%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z OSTATNIEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			55.0%
*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*ILE RAZY ŚMIERTELNIJSZE JEST 'ŻYCIE' OD CV-19			
*ILE RAZY ŚMIERTELNIJSZE JEST 'ŻYCIE' OD CV-19				*ILE RAZY ŚMIERTELNIJSZE JEST 'ŻYCIE' OD CV-19				*ILE RAZY ŚMIERTELNIJSZE JEST 'ŻYCIE' OD CV-19			

Tabela nr 7 (UDZIAŁ ZGONÓW CV-19)

PIERWSZA '30' '% UDZIAŁ CV-19'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' '% UDZIAŁ CV-19'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' '% UDZIAŁ CV-19'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
1	53.7%	Andorra	Europe	1	35.6%	Panama	North America	1	31.8%	Andorra	Europe
2	53.0%	San Marino	Europe	2	31.2%	Mexico	North America	2	29.6%	Peru	South America
3	27.9%	Belgium	Europe	3	30.8%	Peru	South America	3	27.7%	San Marino	Europe
4	23.9%	Peru	South America	4	30.3%	Liechtenstein	Europe	4	25.4%	Panama	North America
5	23.9%	Sint_Maarten	North America	5	30.2%	Colombia	South America	5	25.1%	Brazil	South America
6	23.5%	Spain	Europe	6	29.9%	Czechia	Europe	6	24.2%	Mexico	North America
7	23.1%	United Kingdom	Europe	7	28.2%	Slovenia	Europe	7	22.8%	Colombia	South America
8	21.2%	Chile	South America	8	27.1%	Andorra	Europe	8	22.2%	Czechia	Europe
9	20.2%	Ecuador	South America	9	26.4%	Lebanon	Asia	9	20.9%	Bosnia and Herzegovina	Europe
10	19.9%	Sweden	Europe	10	26.2%	Belize	North America	10	20.5%	Lebanon	Asia
11	19.3%	Ireland	Europe	11	24.8%	Montenegro	Europe	11	20.1%	Montenegro	Europe
12	19.1%	Brazil	South America	12	22.8%	Slovakia	Europe	12	19.6%	North Macedonia	Europe
13	19.0%	Italy	Europe	13	22.8%	Argentina	South America	13	19.5%	Jordan	Asia
14	17.1%	France	Europe	14	22.4%	Bosnia and Herzegovina	Europe	14	19.0%	Chile	South America
15	17.0%	United States	North America	15	22.1%	Brazil	South America	15	18.6%	Slovakia	Europe
16	16.6%	Mexico	North America	16	21.3%	United States	North America	16	18.1%	Liechtenstein	Europe
17	15.6%	Panama	North America	17	20.9%	North Macedonia	Europe	17	18.0%	Ecuador	South America
18	15.3%	Qatar	Asia	18	20.8%	United Kingdom	Europe	18	18.0%	Hungary	Europe
19	14.0%	Netherlands	Europe	19	20.3%	Portugal	Europe	19	17.8%	Slovenia	Europe
20	12.2%	Kuwait	Asia	20	20.0%	Jordan	Asia	20	16.5%	United Kingdom	Europe
21	11.9%	Jersey	Europe	21	19.9%	Guam	Oceania	21	16.2%	Moldova	Europe
22	11.4%	Iran	Asia	22	19.3%	San Marino	Europe	22	16.0%	United States	North America
23	11.0%	Isle_of_Man	Europe	23	19.0%	Ecuador	South America	23	16.0%	Belgium	Europe
24	10.7%	Canada	North America	24	18.9%	Kosovo	Europe	24	15.9%	Belize	North America
25	9.9%	Bahrain	Asia	25	18.8%	Luxembourg	Europe	25	15.9%	Argentina	South America
26	9.8%	Switzerland	Europe	26	18.6%	Chile	South America	26	15.0%	Italy	Europe
27	8.5%	Luxembourg	Europe	27	18.3%	Hungary	Europe	27	14.9%	Kosovo	Europe
28	8.2%	United Arab Emirates	Asia	28	18.0%	Iran	Asia	28	14.9%	Luxembourg	Europe
29	7.8%	Montserrat	North America	29	17.9%	Bolivia	South America	29	14.7%	Iran	Asia
30	7.8%	Bolivia	South America	30	17.8%	Israel	Asia	30	14.7%	Spain	Europe
WIODĄCY KONTYNET DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '30':			Europe
UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNETU Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			46.7%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNETU Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			46.7%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNETU Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			56.7%
DRUGA '30' '% UDZIAŁ CV-19'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' '% UDZIAŁ CV-19'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' '% UDZIAŁ CV-19'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
31	7.5%	Guernsey	Europe	31	17.7%	Switzerland	Europe	31	14.2%	Paraguay	South America
32	7.3%	Moldova	Europe	32	17.3%	Moldova	Europe	32	14.1%	Poland	Europe
33	7.0%	Colombia	South America	33	17.2%	Tunisia	Africa	33	13.9%	Bahrain	Asia
34	7.0%	Armenia	Asia	34	16.8%	Costa Rica	North America	34	13.4%	France	Europe
35	6.9%	Oman	Asia	35	16.5%	Poland	Europe	35	13.3%	Ireland	Europe
36	6.7%	Saudi Arabia	Asia	36	16.0%	Croatia	Europe	36	13.3%	Bolivia	South America
37	6.5%	North Macedonia	Europe	37	15.7%	Belgium	Europe	37	13.3%	Bulgaria	Europe
38	6.4%	Honduras	North America	38	15.6%	Italy	Europe	38	13.0%	Portugal	Europe
39	5.4%	Iraq	Asia	39	15.5%	Spain	Europe	39	12.9%	Switzerland	Europe
40	5.3%	Guatemala	North America	40	15.2%	Bulgaria	Europe	40	12.5%	Tunisia	Africa
41	5.2%	Portugal	Europe	41	14.8%	France	Europe	41	12.3%	Oman	Asia
42	4.8%	Dominican Republic	North America	42	14.6%	Oman	Asia	42	12.1%	Armenia	Asia
43	4.6%	Monaco	Europe	43	14.5%	Austria	Europe	43	11.6%	Kuwait	Asia
44	4.0%	Turkey	Asia	44	14.3%	Bahrain	Asia	44	11.3%	Croatia	Europe
45	3.9%	Sao Tome and Principe	Africa	45	14.0%	Armenia	Asia	45	11.3%	Sweden	Europe
46	3.7%	Denmark	Europe	46	13.4%	Ireland	Europe	46	11.3%	Qatar	Asia
47	3.3%	Germany	Europe	47	13.3%	Paraguay	South America	47	11.2%	Israel	Asia
48	3.0%	Kosovo	Europe	48	12.9%	Albania	Europe	48	10.9%	Costa Rica	North America
49	2.9%	Austria	Europe	49	12.5%	Lithuania	Europe	49	10.5%	Honduras	North America
50	2.9%	Israel	Asia	50	12.4%	Malta	Europe	50	10.2%	Guam	Oceania
51	2.6%	Maldives	Asia	51	12.1%	Honduras	North America	51	10.2%	Austria	Europe
52	2.6%	Romania	Europe	52	11.4%	Sweden	Europe	52	9.6%	Netherlands	Europe
53	2.4%	United States_Virgin_Islands	North America	53	11.3%	Romania	Europe	53	9.3%	Albania	Europe
54	2.2%	Egypt	Africa	54	11.3%	Georgia	Asia	54	9.1%	Romania	Europe
55	2.2%	Bosnia and Herzegovina	Europe	55	11.0%	Monaco	Europe	55	8.9%	Monaco	Europe
56	2.2%	Djibouti	Africa	56	10.9%	United Arab Emirates	Asia	56	8.9%	Sint_Maarten	North America
57	2.2%	South Africa	Africa	57	10.2%	Germany	Europe	57	8.9%	Malta	Europe
58	2.1%	El Salvador	North America	58	10.2%	Kyrgyzstan	Asia	58	8.8%	United Arab Emirates	Asia
59	2.1%	Finland	Europe	59	10.1%	Libya	Africa	59	8.4%	Lithuania	Europe
60	2.0%	Turks_and_Caicos_Islands	North America	60	10.1%	Bahamas	North America	60	7.9%	Libya	Africa
WIODĄCY KONTYNET DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNET DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNET DRUGIEJ '30':			Europe
UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNETU Z DRUGIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			40.0%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNETU Z DRUGIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			60.0%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNETU Z DRUGIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			50.0%
PIERWSZA '60' '% UDZIAŁ CV-19' (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' '% UDZIAŁ CV-19' (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' '% UDZIAŁ CV-19' (28.3% Z 212 KRAJÓW)			
WIODĄCY KONTYNET TOP '60':			Europe	WIODĄCY KONTYNET DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNET DRUGIEJ '30':			Europe
UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNETU Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			45.0%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNETU Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			55.0%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNETU Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			55.0%
*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*JAKI ŚREDNI % ZGONÓW Z POWODU 'ŻYCIA' STANOWIĄ ZGONY CV19			
*JAKI ŚREDNI % ZGONÓW Z POWODU 'ŻYCIA' STANOWIĄ ZGONY CV19				*JAKI ŚREDNI % ZGONÓW Z POWODU 'ŻYCIA' STANOWIĄ ZGONY CV19				*JAKI ŚREDNI % ZGONÓW Z POWODU 'ŻYCIA' STANOWIĄ ZGONY CV19			

Tabela nr 8 (ŚMIERTELNE DNI)

PIERWSZA '30' 'ŚMIERTELNYCH DNI'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' 'ŚMIERTELNYCH DNI'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' 'ŚMIERTELNYCH DNI'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
1	55.9	Andorra	Europe	1	84.6	Panama	North America	1	116.0	Andorra	Europe
2	55.2	San Marino	Europe	2	74.3	Mexico	North America	2	108.0	Peru	South America
3	29.1	Belgium	Europe	3	73.3	Peru	South America	3	101.1	San Marino	Europe
4	24.9	Peru	South America	4	72.0	Liechtenstein	Europe	4	92.7	Panama	North America
5	24.9	Sint_Maarten	North America	5	71.9	Colombia	South America	5	91.7	Brazil	South America
6	24.5	Spain	Europe	6	71.1	Czechia	Europe	6	88.3	Mexico	North America
7	24.1	United Kingdom	Europe	7	67.0	Slovenia	Europe	7	83.2	Colombia	South America
8	22.1	Chile	South America	8	64.5	Andorra	Europe	8	81.2	Czechia	Europe
9	21.1	Ecuador	South America	9	62.9	Lebanon	Asia	9	76.4	Bosnia and Herzegovina	Europe
10	20.8	Sweden	Europe	10	62.3	Belize	North America	10	74.7	Lebanon	Asia
11	20.2	Ireland	Europe	11	59.1	Montenegro	Europe	11	73.3	Montenegro	Europe
12	19.9	Brazil	South America	12	54.3	Slovakia	Europe	12	71.6	North Macedonia	Europe
13	19.8	Italy	Europe	13	54.2	Argentina	South America	13	71.2	Jordan	Asia
14	17.8	France	Europe	14	53.2	Bosnia and Herzegovina	Europe	14	69.5	Chile	South America
15	17.7	United States	North America	15	52.7	Brazil	South America	15	67.9	Slovakia	Europe
16	17.3	Mexico	North America	16	50.7	United States	North America	16	65.9	Liechtenstein	Europe
17	16.3	Panama	North America	17	49.8	North Macedonia	Europe	17	65.7	Ecuador	South America
18	16.0	Qatar	Asia	18	49.5	United Kingdom	Europe	18	65.6	Hungary	Europe
19	14.6	Netherlands	Europe	19	48.3	Portugal	Europe	19	65.1	Slovenia	Europe
20	12.7	Kuwait	Asia	20	47.7	Jordan	Asia	20	60.3	United Kingdom	Europe
21	12.4	Jersey	Europe	21	47.3	Guam	Oceania	21	59.1	Moldova	Europe
22	11.9	Iran	Asia	22	46.0	San Marino	Europe	22	58.4	United States	North America
23	11.5	Isle_of_Man	Europe	23	45.1	Ecuador	South America	23	58.3	Belgium	Europe
24	11.2	Canada	North America	24	44.9	Kosovo	Europe	24	58.1	Belize	North America
25	10.4	Bahrain	Asia	25	44.7	Luxembourg	Europe	25	57.9	Argentina	South America
26	10.2	Switzerland	Europe	26	44.2	Chile	South America	26	54.8	Italy	Europe
27	8.8	Luxembourg	Europe	27	43.5	Hungary	Europe	27	54.3	Kosovo	Europe
28	8.5	United Arab Emirates	Asia	28	42.8	Iran	Asia	28	54.3	Luxembourg	Europe
29	8.1	Montserrat	North America	29	42.5	Bolivia	South America	29	53.7	Iran	Asia
30	8.1	Bolivia	South America	30	42.3	Israel	Asia	30	53.6	Spain	Europe
WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '30':			Europe
UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			46.7%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			46.7%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			56.7%
DRUGA '30' 'ŚMIERTELNYCH DNI'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' 'ŚMIERTELNYCH DNI'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' 'ŚMIERTELNYCH DNI'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
31	7.9	Guernsey	Europe	31	42.1	Switzerland	Europe	31	52.0	Paraguay	South America
32	7.6	Moldova	Europe	32	41.1	Moldova	Europe	32	51.3	Poland	Europe
33	7.3	Colombia	South America	33	40.8	Tunisia	Africa	33	50.6	Bahrain	Asia
34	7.3	Armenia	Asia	34	40.0	Costa Rica	North America	34	48.9	France	Europe
35	7.2	Oman	Asia	35	39.2	Poland	Europe	35	48.6	Ireland	Europe
36	7.0	Saudi Arabia	Asia	36	38.0	Croatia	Europe	36	48.5	Bolivia	South America
37	6.8	North Macedonia	Europe	37	37.3	Belgium	Europe	37	48.4	Bulgaria	Europe
38	6.7	Honduras	North America	38	37.2	Italy	Europe	38	47.3	Portugal	Europe
39	5.6	Iraq	Asia	39	36.8	Spain	Europe	39	46.9	Switzerland	Europe
40	5.6	Guatemala	North America	40	36.2	Bulgaria	Europe	40	45.7	Tunisia	Africa
41	5.4	Portugal	Europe	41	35.3	France	Europe	41	44.8	Oman	Asia
42	5.0	Dominican Republic	North America	42	34.8	Oman	Asia	42	44.0	Armenia	Asia
43	4.7	Monaco	Europe	43	34.6	Austria	Europe	43	42.4	Kuwait	Asia
44	4.1	Turkey	Asia	44	34.0	Bahrain	Asia	44	41.3	Croatia	Europe
45	4.1	Sao Tome and Principe	Africa	45	33.2	Armenia	Asia	45	41.3	Sweden	Europe
46	3.9	Denmark	Europe	46	31.8	Ireland	Europe	46	41.1	Qatar	Asia
47	3.5	Germany	Europe	47	31.7	Paraguay	South America	47	40.7	Israel	Asia
48	3.1	Kosovo	Europe	48	30.6	Albania	Europe	48	39.9	Costa Rica	North America
49	3.0	Austria	Europe	49	29.8	Lithuania	Europe	49	38.3	Honduras	North America
50	3.0	Israel	Asia	50	29.4	Malta	Europe	50	37.2	Guam	Oceania
51	2.7	Maldives	Asia	51	28.9	Honduras	North America	51	37.1	Austria	Europe
52	2.7	Romania	Europe	52	27.1	Sweden	Europe	52	35.1	Netherlands	Europe
53	2.5	United States_Virgin_Islands	North America	53	26.9	Romania	Europe	53	33.9	Albania	Europe
54	2.3	Egypt	Africa	54	26.8	Georgia	Asia	54	33.3	Romania	Europe
55	2.3	Bosnia and Herzegovina	Europe	55	26.1	Monaco	Europe	55	32.6	Monaco	Europe
56	2.3	Djibouti	Africa	56	25.9	United Arab Emirates	Asia	56	32.5	Sint_Maarten	North America
57	2.2	South Africa	Africa	57	24.4	Germany	Europe	57	32.3	Malta	Europe
58	2.2	El Salvador	North America	58	24.2	Kyrgyzstan	Asia	58	32.2	United Arab Emirates	Asia
59	2.2	Finland	Europe	59	24.1	Libya	Africa	59	30.6	Lithuania	Europe
60	2.1	Turks_and_Caicos_Islands	North America	60	24.1	Bahamas	North America	60	29.0	Libya	Africa
WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe
UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z DRUGIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			40.0%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z DRUGIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			60.0%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z DRUGIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			50.0%
PIERWSZA '60' 'ŚMIERTELNYCH DNI' (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' 'ŚMIERTELNYCH DNI' (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' 'ŚMIERTELNYCH DNI' (28.3% Z 212 KRAJÓW)			
WIODĄCY KONTYNTENT TOP '60':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe
UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			45.0%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			55.0%	UDZIAŁ WIODĄCEGO KONTYNTENTU Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			55.0%
*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*ILU DNIOM O NORMALNEJ ŚMIERTELNOŚCI (Z POWODU 'ŻYCIA') RÓWNA JEST SUMA ZGONÓW CV19			
*ILU DNIOM O NORMALNEJ ŚMIERTELNOŚCI (Z POWODU 'ŻYCIA') RÓWNA JEST SUMA ZGONÓW CV19				*ILU DNIOM O NORMALNEJ ŚMIERTELNOŚCI (Z POWODU 'ŻYCIA') RÓWNA JEST SUMA ZGONÓW CV19				*ILU DNIOM O NORMALNEJ ŚMIERTELNOŚCI (Z POWODU 'ŻYCIA') RÓWNA JEST SUMA ZGONÓW CV19			

Tabela nr 9 (BIG FARMA)- Przypadki

PIERWSZA '30' PRZYPADKÓW* I 'BIG FARMA'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' PRZYPADKÓW* I 'BIG FARMA'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' PRZYPADKÓW* I 'BIG FARMA'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
1	36.9	Qatar	0.0	1	133.1	Andorra	0.0	1	147.6	Andorra	0.0
2	20.8	Bahrain	0.0	2	126.5	Montenegro	0.0	2	139.9	Montenegro	0.0
3	20.6	San Marino	0.0	3	125.4	Czechia	4.5	3	131.4	Czechia	4.5
4	16.9	Chile	3.6	4	98.4	San Marino	0.0	4	127.7	San Marino	0.0
5	13.4	Kuwait	0.0	5	93.6	Slovenia	0.6	5	99.6	Slovenia	0.6
6	12.0	Oman	0.0	6	84.9	Israel	0.0	6	92.9	Luxembourg	0.2
7	11.3	Panama	0.0	7	83.9	Luxembourg	0.2	7	90.9	Bahrain	0.0
8	11.2	Andorra	0.0	8	78.6	United States	501.2	8	86.3	Serbia	0.0
9	11.0	Armenia	0.0	9	74.5	Portugal	3.1	9	82.5	Moldova	0.0
10	11.0	Belgium	7.9	10	73.3	Georgia	0.0	10	78.4	Estonia	0.4
11	10.4	United States	501.2	11	72.3	Lithuania	0.0	11	77.9	Israel	0.0
12	10.3	Peru	2.0	12	70.2	Panama	0.0	12	77.5	United States	501.2
13	9.1	Brazil	24.3	13	69.1	Serbia	0.0	13	75.8	Sweden	5.5
14	8.2	Singapore	0.0	14	67.2	Moldova	0.0	14	75.8	Lithuania	0.0
15	8.2	Luxembourg	0.2	15	63.8	Liechtenstein	0.0	15	75.4	Panama	0.0
16	7.4	Moldova	0.0	16	63.3	Netherlands	5.5	16	74.7	Netherlands	5.5
17	7.1	Sweden	5.5	17	62.4	Switzerland	6.8	17	70.8	Georgia	0.0
18	6.9	Saudi Arabia	0.0	18	61.9	Spain	24.3	18	70.2	Portugal	3.1
19	6.9	Belarus	0.0	19	61.1	Sweden	5.5	19	69.7	Belgium	7.9
20	5.7	United Arab Emirates	0.0	20	60.1	Slovakia	1.9	20	69.1	Croatia	0.0
21	5.5	Spain	24.3	21	60.0	Croatia	0.0	21	68.9	Hungary	2.0
22	5.3	Gibraltar	0.0	22	59.2	United Kingdom	26.4	22	66.7	France	35.2
23	5.3	Maldives	0.0	23	58.8	Lebanon	0.0	23	66.6	Liechtenstein	0.0
24	5.2	Mexico	5.4	24	58.2	Belgium	7.9	24	65.3	Switzerland	6.8
25	5.2	Ireland	2.7	25	58.0	Estonia	0.4	25	64.6	Lebanon	0.0
26	5.1	Russia	19.9	26	57.5	Bahrain	0.0	26	63.6	Poland	1.0
27	5.1	Djibouti	0.0	27	56.8	France	35.2	27	62.7	Armenia	0.0
28	5.1	South Africa	0.0	28	55.7	French Polynesia	0.0	28	62.2	North Macedonia	0.0
29	5.1	Iceland	0.4	29	52.1	Austria	3.8	29	62.2	Qatar	0.0
30	4.7	Israel	0.0	30	50.1	Monaco	0.0	30	61.0	Slovakia	1.9
UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			47.7%	UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			50.1%	UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			46.0%
DRUGA '30' PRZYPADKÓW* I 'BIG FARMA'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' PRZYPADKÓW* I 'BIG FARMA'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' PRZYPADKÓW* I 'BIG FARMA'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
31	4.58	Portugal	3.1	31	49.11	Malta	0.0	31	60.78	Jordan	0.0
32	4.45	Liechtenstein	0.0	32	48.78	Hungary	2.0	32	60.16	Spain	24.3
33	4.42	Bolivia	0.0	33	48.44	North Macedonia	0.0	33	59.11	Austria	3.8
34	4.40	Montenegro	0.0	34	48.36	Armenia	0.0	34	58.96	Brazil	24.3
35	4.38	United Kingdom	26.4	35	47.76	Italy	32.9	35	56.87	Argentina	15.0
36	4.31	Dominican Republic	0.0	36	47.29	Latvia	0.5	36	54.99	Kuwait	0.0
37	4.07	Falkland_Islands_(Malvinas)	0.0	37	47.14	Poland	1.0	37	54.05	Monaco	0.0
38	4.04	Italy	32.9	38	46.50	Aruba	0.0	38	53.46	Italy	32.9
39	4.00	Ecuador	0.0	39	45.90	Argentina	15.0	39	53.29	United Kingdom	26.4
40	4.00	North Macedonia	0.0	40	44.31	Jordan	0.0	40	53.22	Chile	3.6
41	3.97	Isle_of_Man	0.0	41	43.95	Brazil	24.3	41	53.14	Latvia	0.5
42	3.86	Faroe_Islands	0.0	42	42.23	Colombia	0.0	42	52.60	Malta	0.0
43	3.85	Switzerland	6.8	43	41.67	Romania	0.0	43	52.09	Bosnia and Herzegovina	0.0
44	3.76	Guernsey	0.0	44	40.61	Guam	0.0	44	51.30	Kosovo	0.0
45	3.56	Kyrgyzstan	0.0	45	40.26	Ireland	2.7	45	50.66	Bulgaria	0.0
46	3.43	Kazakhstan	0.0	46	40.19	Bosnia and Herzegovina	0.0	46	50.60	Turkey	6.6
47	3.40	Sao Tome and Principe	0.0	47	39.49	Costa Rica	0.0	47	50.57	Seychelles	0.0
48	3.26	Jersey	0.0	48	38.95	Albania	0.0	48	50.09	Uruguay	0.0
49	3.18	Colombia	0.0	49	38.79	Kosovo	0.0	49	49.78	Palestine	0.0
50	3.16	Iran	0.0	50	37.55	Bulgaria	0.0	50	49.18	Colombia	0.0
51	3.16	France	35.2	51	37.08	United Arab Emirates	0.0	51	48.42	Maldives	0.0
52	3.13	Puerto Rico	0.0	52	36.46	Palestine	0.0	52	47.78	Peru	2.0
53	3.13	Cape Verde	0.0	53	35.27	Denmark	3.7	53	47.75	Cyprus	0.0
54	3.09	Cayman Islands	0.0	54	35.23	Kuwait	0.0	54	46.42	Romania	0.0
55	2.99	Honduras	0.0	55	34.55	Maldives	0.0	55	43.16	Ireland	2.7
56	2.96	Netherlands	5.5	56	32.18	Peru	2.0	56	42.87	Costa Rica	0.0
57	2.94	Canada	22.6	57	31.75	Ukraine	0.0	57	42.46	United Arab Emirates	0.0
58	2.85	Kosovo	0.0	58	31.55	Belize	0.0	58	42.17	French Polynesia	0.0
59	2.80	Monaco	0.0	59	31.25	Turkey	6.6	59	41.19	Ukraine	0.0
60	2.77	Gabon	0.0	60	30.91	Cyprus	0.0	60	40.26	Albania	0.0
UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			10.6%	UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			7.2%	UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			11.3%
PIERWSZA '60' PRZYPADKÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' PRZYPADKÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' PRZYPADKÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)			
UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			58.3%	UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			57.3%	UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			57.3%
*ZAŁOŻONO, ŻE RYNEK 'BIG FARMY' W STANACHZJEDNOCZONYCH STANOWI OK. 40% RYNKU ŚWIATOWEGO				*ZAŁOŻONO, ŻE RYNEK 'BIG FARMY' W STANACHZJEDNOCZONYCH STANOWI OK. 40% RYNKU ŚWIATOWEGO				*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB			
*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB				*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB				*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB			

Tabela nr 9 (BIG FARMA) c.d.- Zgony

PIERWSZA '30' ZGONÓW* I 'BIG FARMA'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' ZGONÓW* I 'BIG FARMA'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' ZGONÓW* I 'BIG FARMA'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
1	1.24	San Marino	0.0	1	2.06	Czechia	4.5	1	2.43	Hungary	2.0
2	0.85	Belgium	7.9	2	1.82	Slovenia	0.6	2	2.36	Czechia	4.5
3	0.67	Andorra	0.0	3	1.73	Montenegro	0.0	3	2.27	San Marino	0.0
4	0.61	United Kingdom	26.4	4	1.61	Hungary	2.0	4	2.24	Bosnia and Herzegovina	0.0
5	0.61	Spain	24.3	5	1.56	Bosnia and Herzegovina	0.0	5	2.15	Montenegro	0.0
6	0.58	Italy	32.9	6	1.54	Bulgaria	0.0	6	2.05	Bulgaria	0.0
7	0.55	Sweden	5.5	7	1.49	Slovakia	1.9	7	1.97	North Macedonia	0.0
8	0.45	France	35.2	8	1.46	Portugal	3.1	8	1.91	Moldova	0.0
9	0.42	United States	501.2	9	1.42	Liechtenstein	0.0	9	1.86	Slovakia	1.9
10	0.38	Peru	2.0	10	1.37	North Macedonia	0.0	10	1.77	Slovenia	0.6
11	0.37	Chile	3.6	11	1.35	Croatia	0.0	11	1.71	Belgium	7.9
12	0.37	Sint_Maarten	0.0	12	1.33	Moldova	0.0	12	1.63	Peru	2.0
13	0.36	Netherlands	5.5	13	1.26	United Kingdom	26.4	13	1.62	Brazil	24.3
14	0.35	Ireland	2.7	14	1.22	Mexico	5.4	14	1.61	Italy	32.9
15	0.35	Brazil	24.3	15	1.20	United States	501.2	15	1.54	United Kingdom	26.4
16	0.31	Jersey	0.0	16	1.18	Panama	0.0	16	1.53	Poland	1.0
17	0.30	Ecuador	0.0	17	1.17	Lithuania	0.0	17	1.47	Croatia	0.0
18	0.28	Mexico	5.4	18	1.17	Poland	1.0	18	1.45	Mexico	5.4
19	0.28	Isle_of_Man	0.0	19	1.14	Argentina	15.0	19	1.43	Portugal	3.1
20	0.25	Moldova	0.0	20	1.11	Peru	2.0	20	1.40	Andorra	0.0
21	0.24	Canada	22.6	21	1.10	Colombia	0.0	21	1.38	United States	501.2
22	0.23	Switzerland	6.8	22	1.09	Belgium	7.9	22	1.34	Spain	24.3
23	0.23	Panama	0.0	23	1.09	Italy	32.9	23	1.30	Liechtenstein	0.0
24	0.20	Montserrat	0.0	24	1.03	San Marino	0.0	24	1.29	Panama	0.0
25	0.20	Armenia	0.0	25	0.99	Romania	0.0	25	1.27	Colombia	0.0
26	0.19	Guernsey	0.0	26	0.97	Georgia	0.0	26	1.23	France	35.2
27	0.19	North Macedonia	0.0	27	0.95	Switzerland	6.8	27	1.23	Romania	0.0
28	0.18	Luxembourg	0.2	28	0.93	Brazil	24.3	28	1.22	Argentina	15.0
29	0.16	Bolivia	0.0	29	0.92	Spain	24.3	29	1.21	Lithuania	0.0
30	0.16	Portugal	3.1	30	0.91	Austria	3.8	30	1.19	Armenia	0.0
UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			56.6%	UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			52.9%	UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			54.9%
DRUGA '30' ZGONÓW* I 'BIG FARMA'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' ZGONÓW* I 'BIG FARMA'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' ZGONÓW* I 'BIG FARMA'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
31	0.16	Iran	0.0	31	0.91	Luxembourg	0.2	31	1.17	Chile	3.6
32	0.11	Colombia	0.0	32	0.90	Armenia	0.0	32	1.10	Luxembourg	0.2
33	0.11	Germany	51.9	33	0.89	France	35.2	33	1.10	Sweden	5.5
34	0.10	Denmark	3.7	34	0.89	Latvia	0.5	34	1.06	Kosovo	0.0
35	0.10	Monaco	0.0	35	0.87	Kosovo	0.0	35	1.05	Switzerland	6.8
36	0.10	Romania	0.0	36	0.87	Bolivia	0.0	36	0.99	Bolivia	0.0
37	0.09	Kuwait	0.0	37	0.80	Belize	0.0	37	0.98	Austria	3.8
38	0.09	Iraq	0.0	38	0.80	South Africa	0.0	38	0.96	Latvia	0.5
39	0.08	Dominican Republic	0.0	39	0.78	Andorra	0.0	39	0.94	Georgia	0.0
40	0.08	Honduras	0.0	40	0.77	Germany	51.9	40	0.92	Ecuador	0.0
41	0.08	Russia	19.9	41	0.75	Lebanon	0.0	41	0.89	Lebanon	0.0
42	0.08	Austria	3.8	42	0.75	Chile	3.6	42	0.89	Ukraine	0.0
43	0.08	Guatemala	0.0	43	0.72	Sweden	5.5	43	0.86	Netherlands	5.5
44	0.07	South Africa	0.0	44	0.70	Tunisia	0.0	44	0.85	Ireland	2.7
45	0.07	Bosnia and Herzegovina	0.0	45	0.68	Guam	0.0	45	0.82	Greece	0.0
46	0.07	Bahrain	0.0	46	0.66	Albania	0.0	46	0.81	South Africa	0.0
47	0.07	Saudi Arabia	0.0	47	0.65	Malta	0.0	47	0.79	Serbia	0.0
48	0.07	Sao Tome and Principe	0.0	48	0.63	Ecuador	0.0	48	0.79	Germany	51.9
49	0.06	Turkey	6.6	49	0.62	Greece	0.0	49	0.79	Tunisia	0.0
50	0.06	Hungary	2.0	50	0.62	Ukraine	0.0	50	0.78	Paraguay	0.0
51	0.06	Kosovo	0.0	51	0.61	Israel	0.0	51	0.75	Jordan	0.0
52	0.06	Serbia	0.0	52	0.61	Serbia	0.0	52	0.75	Belize	0.0
53	0.06	Finland	3.0	53	0.58	Iran	0.0	53	0.75	Estonia	0.4
54	0.06	Djibouti	0.0	54	0.57	Netherlands	5.5	54	0.73	Albania	0.0
55	0.06	United States Virgin Islands	0.0	55	0.56	Monaco	0.0	55	0.72	Iran	0.0
56	0.05	Oman	0.0	56	0.56	Ireland	2.7	56	0.72	Malta	0.0
57	0.05	Slovenia	0.6	57	0.56	Costa Rica	0.0	57	0.71	Monaco	0.0
58	0.05	Qatar	0.0	58	0.56	Eswatini	0.0	58	0.66	Uruguay	0.0
59	0.05	Turks and Caicos Islands	0.0	59	0.53	Russia	19.9	59	0.60	Russia	19.9
60	0.05	Puerto Rico	0.0	60	0.50	Jordan	0.0	60	0.59	Israel	0.0
UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			7.3%	UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			10.0%	UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			8.0%
PIERWSZA '60' ZGONÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' ZGONÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' ZGONÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)			
UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			63.93%	UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			62.9%	UDZIAŁ 'BIG FARMY' Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			62.9%
*ZAŁOŻONO, ŻE RYNEK 'BIG FARMY' W STANACH ZJEDNOCZONYCH STANOWI OK. 40% RYNKU ŚWIATOWEGO				*ZAŁOŻONO, ŻE RYNEK 'BIG FARMY' W STANACH ZJEDNOCZONYCH STANOWI OK. 40% RYNKU ŚWIATOWEGO				*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB			
*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB				*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB				*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB			

Tabela nr 10 (PKB)- Przypadki

PIERWSZA '30' PRZYPADKÓW* I 'PKB'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' PRZYPADKÓW* I 'PKB'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' PRZYPADKÓW* I 'PKB'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
1	36.9	Qatar	96491.0	1	133.1	Andorra	49900.0	1	147.6	Andorra	49900.0
2	20.8	Bahrain	46892.0	2	126.5	Montenegro	22989.0	2	139.9	Montenegro	22989.0
3	20.6	San Marino	59900.0	3	125.4	Czechia	42576.0	3	131.4	Czechia	42576.0
4	16.9	Chile	25155.0	4	98.4	San Marino	59900.0	4	127.7	San Marino	59900.0
5	13.4	Kuwait	51912.0	5	93.6	Slovenia	40657.0	5	99.6	Slovenia	40657.0
6	12.0	Oman	29053.0	6	84.9	Israel	42194.0	6	92.9	Luxembourg	121293.0
7	11.3	Panama	32763.0	7	83.9	Luxembourg	121293.0	7	90.9	Bahrain	46892.0
8	11.2	Andorra	49900.0	8	78.6	United States	65281.0	8	86.3	Serbia	18989.0
9	11.0	Armenia	14220.0	9	74.5	Portugal	36471.0	9	82.5	Moldova	13620.0
10	11.0	Belgium	54545.0	10	73.3	Georgia	15637.0	10	78.4	Estonia	38811.0
11	10.4	United States	65281.0	11	72.3	Lithuania	38214.0	11	77.9	Israel	42194.0
12	10.3	Peru	13380.0	12	70.2	Panama	32763.0	12	77.5	United States	65281.0
13	9.1	Brazil	15259.0	13	69.1	Serbia	18989.0	13	75.8	Sweden	55815.0
14	8.2	Singapore	101376.0	14	67.2	Moldova	13620.0	14	75.8	Lithuania	38214.0
15	8.2	Luxembourg	121293.0	15	63.8	Liechtenstein	139100.0	15	75.4	Panama	32763.0
16	7.4	Moldova	13620.0	16	63.3	Netherlands	59687.0	16	74.7	Netherlands	59687.0
17	7.1	Sweden	55815.0	17	62.4	Switzerland	70989.0	17	70.8	Georgia	15637.0
18	6.9	Saudi Arabia	48909.0	18	61.9	Spain	42214.0	18	70.2	Portugal	36471.0
19	6.9	Belarus	19943.0	19	61.1	Sweden	55815.0	19	69.7	Belgium	54545.0
20	5.7	United Arab Emirates	69901.0	20	60.1	Slovakia	34178.0	20	69.1	Croatia	29973.0
21	5.5	Spain	42214.0	21	60.0	Croatia	29973.0	21	68.9	Hungary	33979.0
22	5.3	Gibraltar	61700.0	22	59.2	United Kingdom	48710.0	22	66.7	France	49435.0
23	5.3	Maldives	19698.0	23	58.8	Lebanon	15327.0	23	66.6	Liechtenstein	139100.0
24	5.2	Mexico	20411.0	24	58.2	Belgium	54545.0	24	65.3	Switzerland	70989.0
25	5.2	Ireland	88241.0	25	58.0	Estonia	38811.0	25	64.6	Lebanon	15327.0
26	5.1	Russia	29181.0	26	57.5	Bahrain	46892.0	26	63.6	Poland	34218.0
27	5.1	Djibouti	5748.0	27	56.8	France	49435.0	27	62.7	Armenia	14220.0
28	5.1	South Africa	12999.0	28	55.7	French Polynesia	17000.0	28	62.2	North Macedonia	17815.0
29	5.1	Iceland	60061.0	29	52.1	Austria	59111.0	29	62.2	Qatar	96491.0
30	4.7	Israel	42194.0	30	50.1	Monaco	115700.0	30	61.0	Slovakia	34178.0
UDZIAŁ 'PKB' Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			27.0%	UDZIAŁ 'PKB' Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			29.1%	UDZIAŁ 'PKB' Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			27.4%
DRUGA '30' PRZYPADKÓW* I 'PKB'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' PRZYPADKÓW* I 'PKB'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' PRZYPADKÓW* I 'PKB'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
31	4.58	Portugal	36471.0	31	49.11	Malta	45652.0	31	60.78	Jordan	10316.0
32	4.45	Liechtenstein	139100.0	32	48.78	Hungary	33979.0	32	60.16	Spain	42214.0
33	4.42	Bolivia	9086.0	33	48.44	North Macedonia	17815.0	33	59.11	Austria	59111.0
34	4.40	Montenegro	22989.0	34	48.36	Armenia	14220.0	34	58.96	Brazil	15259.0
35	4.38	United Kingdom	48710.0	35	47.76	Italy	44197.0	35	56.87	Argentina	22947.0
36	4.31	Dominican Republic	19182.0	36	47.29	Latvia	32205.0	36	54.99	Kuwait	51912.0
37	4.07	Falkland_Islands_(Malvinas)	96200.0	37	47.14	Poland	34218.0	37	54.05	Monaco	115700.0
38	4.04	Italy	44197.0	38	46.50	Aruba	38442.0	38	53.46	Italy	44197.0
39	4.00	Ecuador	11847.0	39	45.90	Argentina	22947.0	39	53.29	United Kingdom	48710.0
40	4.00	North Macedonia	17815.0	40	44.31	Jordan	10316.0	40	53.22	Chile	25155.0
41	3.97	Isle_of_Man	84600.0	41	43.95	Brazil	15259.0	41	53.14	Latvia	32205.0
42	3.86	Faroe_Islands	40000.0	42	42.23	Colombia	15644.0	42	52.60	Malta	45652.0
43	3.85	Switzerland	70989.0	43	41.67	Romania	32297.0	43	52.09	Bosnia and Herzegovina	15792.0
44	3.76	Guernsey	52500.0	44	40.61	Guam	30500.0	44	51.30	Kosovo	11839.0
45	3.56	Kyrgyzstan	5470.0	45	40.26	Ireland	88241.0	45	50.66	Bulgaria	24561.0
46	3.43	Kazakhstan	27444.0	46	40.19	Bosnia and Herzegovina	15792.0	46	50.60	Turkey	27875.0
47	3.40	Sao Tome and Principe	3200.0	47	39.49	Costa Rica	20434.0	47	50.57	Seychelles	30260.0
48	3.26	Jersey	49500.0	48	38.95	Albania	14495.0	48	50.09	Uruguay	22455.0
49	3.18	Colombia	15644.0	49	38.79	Kosovo	11839.0	49	49.78	Palestine	2500.0
50	3.16	Iran	14536.0	50	37.55	Bulgaria	24561.0	50	49.18	Colombia	15644.0
51	3.16	France	49435.0	51	37.08	United Arab Emirates	69901.0	51	48.42	Maldives	19698.0
52	3.13	Puerto Rico	35948.0	52	36.46	Palestine	2500.0	52	47.78	Peru	13380.0
53	3.13	Cape Verde	7469.0	53	35.27	Denmark	59830.0	53	47.75	Cyprus	41254.0
54	3.09	Cayman_Islands	72481.0	54	35.23	Kuwait	51912.0	54	46.42	Romania	32297.0
55	2.99	Honduras	5965.0	55	34.55	Maldives	19698.0	55	43.16	Ireland	88241.0
56	2.96	Netherlands	59687.0	56	32.18	Peru	13380.0	56	42.87	Costa Rica	20434.0
57	2.94	Canada	51342.0	57	31.75	Ukraine	13341.0	57	42.46	United Arab Emirates	69901.0
58	2.85	Kosovo	11839.0	58	31.55	Belize	7295.0	58	42.17	French Polynesia	17000.0
59	2.80	Monaco	115700.0	59	31.25	Turkey	27875.0	59	41.19	Ukraine	13341.0
60	2.77	Gabon	15486.0	60	30.91	Cyprus	41254.0	60	40.26	Albania	14495.0
UDZIAŁ 'PKB' Z DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW):			24.3%	UDZIAŁ 'PKB' Z DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW):			17.1%	UDZIAŁ 'PKB' Z DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW):			19.6%
PIERWSZA '60' PRZYPADKÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' PRZYPADKÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' PRZYPADKÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)			
UDZIAŁ 'PKB' Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW):			51.3%	UDZIAŁ 'PKB' Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW):			46.3%	UDZIAŁ 'PKB' Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW):			47.0%

*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB

*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB

*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB

Tabela nr 10 (PKB) c.d.- Zgony

PIERWSZA '30' ZGONÓW* I 'PKB'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' ZGONÓW* I 'PKB'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' ZGONÓW* I 'PKB'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
1	1.24	San Marino	59900.0	1	2.06	Czechia	42576.0	1	2.43	Hungary	33979.0
2	0.85	Belgium	54545.0	2	1.82	Slovenia	40657.0	2	2.36	Czechia	42576.0
3	0.67	Andorra	49900.0	3	1.73	Montenegro	22989.0	3	2.27	San Marino	59900.0
4	0.61	United Kingdom	48710.0	4	1.61	Hungary	33979.0	4	2.24	Bosnia and Herzegovina	15792.0
5	0.61	Spain	42214.0	5	1.56	Bosnia and Herzegovina	15792.0	5	2.15	Montenegro	22989.0
6	0.58	Italy	44197.0	6	1.54	Bulgaria	24561.0	6	2.05	Bulgaria	24561.0
7	0.55	Sweden	55815.0	7	1.49	Slovakia	34178.0	7	1.97	North Macedonia	17815.0
8	0.45	France	49435.0	8	1.46	Portugal	36471.0	8	1.91	Moldova	13620.0
9	0.42	United States	65281.0	9	1.42	Liechtenstein	139100.0	9	1.86	Slovakia	34178.0
10	0.38	Peru	13380.0	10	1.37	North Macedonia	17815.0	10	1.77	Slovenia	40657.0
11	0.37	Chile	25155.0	11	1.35	Croatia	29973.0	11	1.71	Belgium	54545.0
12	0.37	Sint_Maarten	32256.0	12	1.33	Moldova	13620.0	12	1.63	Peru	13380.0
13	0.36	Netherlands	59687.0	13	1.26	United Kingdom	48710.0	13	1.62	Brazil	15259.0
14	0.35	Ireland	88241.0	14	1.22	Mexico	20411.0	14	1.61	Italy	44197.0
15	0.35	Brazil	15259.0	15	1.20	United States	65281.0	15	1.54	United Kingdom	48710.0
16	0.31	Jersey	49500.0	16	1.18	Panama	32763.0	16	1.53	Poland	34218.0
17	0.30	Ecuador	11847.0	17	1.17	Lithuania	38214.0	17	1.47	Croatia	29973.0
18	0.28	Mexico	20411.0	18	1.17	Poland	34218.0	18	1.45	Mexico	20411.0
19	0.28	Isle_of_Man	84600.0	19	1.14	Argentina	22947.0	19	1.43	Portugal	36471.0
20	0.25	Moldova	13620.0	20	1.11	Peru	13380.0	20	1.40	Andorra	49900.0
21	0.24	Canada	51342.0	21	1.10	Colombia	15644.0	21	1.38	United States	65281.0
22	0.23	Switzerland	70989.0	22	1.09	Belgium	54545.0	22	1.34	Spain	42214.0
23	0.23	Panama	32763.0	23	1.09	Italy	44197.0	23	1.30	Liechtenstein	139100.0
24	0.20	Montserrat	8500.0	24	1.03	San Marino	59900.0	24	1.29	Panama	32763.0
25	0.20	Armenia	14220.0	25	0.99	Romania	32297.0	25	1.27	Colombia	15644.0
26	0.19	Guernsey	52500.0	26	0.97	Georgia	15637.0	26	1.23	France	49435.0
27	0.19	North Macedonia	17815.0	27	0.95	Switzerland	70989.0	27	1.23	Romania	32297.0
28	0.18	Luxembourg	121293.0	28	0.93	Brazil	15259.0	28	1.22	Argentina	22947.0
29	0.16	Bolivia	9086.0	29	0.92	Spain	42214.0	29	1.21	Lithuania	38214.0
30	0.16	Portugal	36471.0	30	0.91	Austria	59111.0	30	1.19	Armenia	14220.0
UDZIAŁ 'PKB' Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW):			25.6%	UDZIAŁ 'PKB' Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW):			22.4%	UDZIAŁ 'PKB' Z PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW):			21.8%
DRUGA '30' ZGONÓW* I 'PKB'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' ZGONÓW* I 'PKB'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' ZGONÓW* I 'PKB'* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
31	0.16	Iran	14536.0	31	0.91	Luxembourg	121293.0	31	1.17	Chile	25155.0
32	0.11	Colombia	15644.0	32	0.90	Armenia	14220.0	32	1.10	Luxembourg	121293.0
33	0.11	Germany	56052.0	33	0.89	France	49435.0	33	1.10	Sweden	55815.0
34	0.10	Denmark	59830.0	34	0.89	Latvia	32205.0	34	1.06	Kosovo	11839.0
35	0.10	Monaco	115700.0	35	0.87	Kosovo	11839.0	35	1.05	Switzerland	70989.0
36	0.10	Romania	32297.0	36	0.87	Bolivia	9086.0	36	0.99	Bolivia	9086.0
37	0.09	Kuwait	51912.0	37	0.80	Belize	7295.0	37	0.98	Austria	59111.0
38	0.09	Iraq	11332.0	38	0.80	South Africa	12999.0	38	0.96	Latvia	32205.0
39	0.08	Dominican Republic	19182.0	39	0.78	Andorra	49900.0	39	0.94	Georgia	15637.0
40	0.08	Honduras	5965.0	40	0.77	Germany	56052.0	40	0.92	Ecuador	11847.0
41	0.08	Russia	29181.0	41	0.75	Lebanon	15327.0	41	0.89	Lebanon	15327.0
42	0.08	Austria	59111.0	42	0.75	Chile	25155.0	42	0.89	Ukraine	13341.0
43	0.08	Guatemala	8995.0	43	0.72	Sweden	55815.0	43	0.86	Netherlands	59687.0
44	0.07	South Africa	12999.0	44	0.70	Tunisia	11201.0	44	0.85	Ireland	88241.0
45	0.07	Bosnia and Herzegovina	15792.0	45	0.68	Guam	30500.0	45	0.82	Greece	31399.0
46	0.07	Bahrain	46892.0	46	0.66	Albania	14495.0	46	0.81	South Africa	12999.0
47	0.07	Saudi Arabia	48909.0	47	0.65	Malta	45652.0	47	0.79	Serbia	18989.0
48	0.07	Sao Tome and Principe	3200.0	48	0.63	Ecuador	11847.0	48	0.79	Germany	56052.0
49	0.06	Turkey	27875.0	49	0.62	Greece	31399.0	49	0.79	Tunisia	11201.0
50	0.06	Hungary	33979.0	50	0.62	Ukraine	13341.0	50	0.78	Paraguay	13210.0
51	0.06	Kosovo	11839.0	51	0.61	Israel	42194.0	51	0.75	Jordan	10316.0
52	0.06	Serbia	18989.0	52	0.61	Serbia	18989.0	52	0.75	Belize	7295.0
53	0.06	Finland	51324.0	53	0.58	Iran	14536.0	53	0.75	Estonia	38811.0
54	0.06	Djibouti	5748.0	54	0.57	Netherlands	59687.0	54	0.73	Albania	14495.0
55	0.06	United States Virgin Islands	36100.0	55	0.56	Monaco	115700.0	55	0.72	Iran	14536.0
56	0.05	Oman	29053.0	56	0.56	Ireland	88241.0	56	0.72	Malta	45652.0
57	0.05	Slovenia	40657.0	57	0.56	Costa Rica	20434.0	57	0.71	Monaco	115700.0
58	0.05	Qatar	96491.0	58	0.56	Eswatini	9048.0	58	0.66	Uruguay	22455.0
59	0.05	Turks and Caicos Islands	27055.0	59	0.53	Russia	29181.0	59	0.60	Russia	29181.0
60	0.05	Puerto Rico	35948.0	60	0.50	Jordan	10316.0	60	0.59	Israel	42194.0
UDZIAŁ 'PKB' Z DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW):			20.1%	UDZIAŁ 'PKB' Z DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW):			20.2%	UDZIAŁ 'PKB' Z DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW):			21.2%
PIERWSZA '60' ZGONÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' ZGONÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' ZGONÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)			
UDZIAŁ 'PKB' Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW):			45.74%	UDZIAŁ 'PKB' Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW):			42.6%	UDZIAŁ 'PKB' Z PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW):			42.9%

*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB

*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB

*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB

Tabela nr 11 (TESTY BEZWGLĘDNE)

PIERWSZA '20' TESTÓW* (9.4% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '20' TESTÓW* (9.4% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '20' TESTÓW* (9.4% Z 212 KRAJÓW)			
1	90000000	China	Asia	1	364628267	United States	North America	1	413502739	United States	North America
2	48874472	United States	North America	2	272379476	India	Asia	2	284471979	India	Asia
3	23754645	Russia	Europe	3	143627735	United Kingdom	Europe	3	160000000	China	Asia
4	12092503	India	Asia	4	105428159	Russia	Europe	4	151516625	United Kingdom	Europe
5	7888890	United Kingdom	Europe	5	70000000	China	Asia	5	129182804	Russia	Europe
6	6897597	Germany	Europe	6	52236370	Italy	Europe	6	58240981	Italy	Europe
7	6004611	Italy	Europe	7	48523632	Germany	Europe	7	55421229	Germany	Europe
8	4268229	United Arab Emirates	Asia	8	42931534	Turkey	Asia	8	46996712	Turkey	Asia
9	4065178	Turkey	Asia	9	39042030	United Arab Emirates	Asia	9	43310259	United Arab Emirates	Asia
10	3849701	Spain	Europe	10	35684068	Spain	Europe	10	39533769	Spain	Europe
11	3302483	Canada	North America	11	35394220	Cuba	North America	11	35609019	Cuba	North America
12	3162237	Australia	Oceania	12	33801722	Slovakia	Europe	12	34035158	Slovakia	Europe
13	2461947	Saudi Arabia	Asia	13	30554924	Austria	Europe	13	31325175	Canada	North America
14	2232738	South Africa	Africa	14	28022692	Canada	North America	14	31263052	Austria	Europe
15	2223803	Brazil	South America	15	23058477	Denmark	Europe	15	24322447	Denmark	Europe
16	2023079	Iran	Asia	16	14751635	Israel	Asia	16	16838619	Saudi Arabia	Asia
17	1737546	Kazakhstan	Asia	17	14376672	Saudi Arabia	Asia	17	16796517	Australia	Oceania
18	1621972	Poland	Europe	18	13670791	Iran	Asia	18	16101570	Israel	Asia
19	1606190	Pakistan	Asia	19	13634280	Australia	Oceania	19	15693870	Iran	Asia
20	1434505	Belgium	Europe	20	13597336	Colombia	South America	20	14675095	Colombia	South America
WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '5':			Asia	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '5':			Asia	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '5':			Asia
WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '10':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '10':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '10':			Europe
WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '15':			Asia	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '15':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '15':			Europe
WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '20':			Asia	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '20':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '20':			Europe
UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '5' (2.4% Z 212 KRAJÓW):			69.5%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '5' (2.4% Z 212 KRAJÓW):			56.0%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '5' (2.4% Z 212 KRAJÓW):			57.8%
UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '10' (4.7% Z 212 KRAJÓW):			79.0%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '10' (4.7% Z 212 KRAJÓW):			68.8%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '10' (4.7% Z 212 KRAJÓW):			70.2%
UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '15' (7.1% Z 212 KRAJÓW):			84.1%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '15' (7.1% Z 212 KRAJÓW):			77.6%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '15' (7.1% Z 212 KRAJÓW):			78.1%
UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '20' (9.4% Z 212 KRAJÓW):			87.3%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '20' (9.4% Z 212 KRAJÓW):			81.7%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '20' (9.4% Z 212 KRAJÓW):			82.2%
*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U			

Tabela nr 12 (PRZYPADKI BEZWGLĘDNE)

PIERWSZA '20' PRZYPADKÓW* (9.4% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '20' PRZYPADKÓW* (9.4% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '20' PRZYPADKÓW* (9.4% Z 212 KRAJÓW)			
1	3424029	United States	North America	1	25801507	United States	North America	1	25454650	United States	North America
2	1926824	Brazil	South America	2	10349380	India	Asia	2	15051618	India	Asia
3	936181	India	Asia	3	9275481	Brazil	South America	3	12442985	Brazil	South America
4	738787	Russia	Europe	4	3954948	United Kingdom	Europe	4	4476225	France	Europe
5	665319	Mexico	North America	5	3810543	France	Europe	5	4221921	Turkey	Asia
6	333867	Peru	South America	6	3563939	Russia	Europe	6	3812515	Russia	Europe
7	319493	Chile	South America	7	2915482	Spain	Europe	7	3561442	United Kingdom	Europe
8	298292	South Africa	Africa	8	2880024	Italy	Europe	8	3223262	Italy	Europe
9	292931	United Kingdom	Europe	9	2606950	Turkey	Asia	9	2832128	Spain	Europe
10	262173	Iran	Asia	10	2341325	Germany	Europe	10	2702466	Germany	Europe
11	256619	Spain	Europe	11	2126062	Colombia	South America	11	2555816	Argentina	South America
12	255769	Pakistan	Asia	12	2062784	Argentina	South America	12	2475670	Colombia	South America
13	243344	Italy	Europe	13	1789856	Poland	Europe	13	2414855	Poland	Europe
14	237803	Saudi Arabia	Asia	14	1479167	Mexico	North America	14	2080756	Iran	Asia
15	214993	Turkey	Asia	15	1452989	Iran	Asia	15	2005730	Mexico	North America
16	211886	France	Europe	16	1409334	Ukraine	Europe	16	1828356	Ukraine	Europe
17	200456	Germany	Europe	17	1337854	Czechia	Europe	17	1553505	Peru	South America
18	190057	Bangladesh	Asia	18	1320006	Indonesia	Asia	18	1434862	Indonesia	Asia
19	159898	Colombia	South America	19	1225882	South Africa	Africa	19	1401924	Czechia	Europe
20	126124	Belgium	Europe	20	1097474	Netherlands	Europe	20	1372692	South Africa	Africa
WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '5':			North America	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '5':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '5':			Asia
WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '10':			South America	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '10':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '10':			Europe
WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '15':			Asia	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '15':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '15':			Europe
WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '20':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '20':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '20':			Europe
UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '5' (2.4% Z 212 KRAJÓW):			55.8%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '5' (2.4% Z 212 KRAJÓW):			50.9%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '5' (2.4% Z 212 KRAJÓW):			49.6%
UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '10' (4.7% Z 212 KRAJÓW):			66.8%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '10' (4.7% Z 212 KRAJÓW):			64.6%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '10' (4.7% Z 212 KRAJÓW):			62.5%
UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '15' (7.1% Z 212 KRAJÓW):			75.5%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '15' (7.1% Z 212 KRAJÓW):			73.1%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '15' (7.1% Z 212 KRAJÓW):			71.8%
UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '20' (9.4% Z 212 KRAJÓW):			82.0%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '20' (9.4% Z 212 KRAJÓW):			79.3%	UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '20' (9.4% Z 212 KRAJÓW):			77.9%
*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U			

Tabela nr 13 (ZGONY BEZWGLĘDNE)

PIERWSZA '20' ZGONÓW* (9.4% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '20' ZGONÓW* (9.4% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '20' ZGONÓW* (9.4% Z 212 KRAJÓW)			
1	137237	United States	North America	1	393732	United States	North America	1	453447	United States	North America
2	74133	Brazil	South America	2	196523	Brazil	South America	2	342133	Brazil	South America
3	40984	United Kingdom	Europe	3	156164	Mexico	North America	3	185453	Mexico	North America
4	36327	Mexico	North America	4	133880	India	Asia	4	167122	India	Asia
5	34984	Italy	Europe	5	84238	United Kingdom	Europe	5	102714	United Kingdom	Europe
6	30037	France	Europe	6	77176	Russia	Europe	6	96913	Italy	Europe
7	28752	Spain	Europe	7	65827	Italy	Europe	7	86749	Russia	Europe
8	24309	India	Asia	8	63780	Germany	Europe	8	82648	France	Europe
9	13211	Iran	Asia	9	59670	France	Europe	9	66039	Germany	Europe
10	12229	Peru	South America	10	55148	Colombia	South America	10	63792	Colombia	South America
11	11597	Russia	Europe	11	51391	Argentina	South America	11	62912	Spain	Europe
12	9787	Belgium	Europe	12	47717	Iran	Asia	12	59869	Iran	Asia
13	9078	Germany	Europe	13	46669	South Africa	Africa	13	58151	Poland	Europe
14	8845	Canada	North America	14	44409	Poland	Europe	14	54930	Argentina	South America
15	7069	Chile	South America	15	43209	Spain	Europe	15	52914	Peru	South America
16	6156	Netherlands	Europe	16	35934	Peru	South America	16	47216	South Africa	Africa
17	5678	Sweden	Europe	17	34222	Indonesia	Asia	17	39447	Ukraine	Europe
18	5625	Colombia	South America	18	27496	Ukraine	Europe	18	39118	Indonesia	Asia
19	5402	Turkey	Asia	19	23825	Turkey	Asia	19	35034	Turkey	Asia
20	5386	Pakistan	Asia	20	22030	Czechia	Europe	20	25148	Czechia	Europe
WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '5':			North America	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '5':			North America	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '5':			North America
WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '10':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '10':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '10':			Europe
WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '15':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '15':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '15':			Europe
WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '20':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '20':			Europe	WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '20':			Europe
UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '5' (2.4% Z 212 KRAJÓW):			56.2%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '5' (2.4% Z 212 KRAJÓW):			47.1%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '5' (2.4% Z 212 KRAJÓW):			47.6%
UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '10' (4.7% Z 212 KRAJÓW):			75.0%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '10' (4.7% Z 212 KRAJÓW):			62.8%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '10' (4.7% Z 212 KRAJÓW):			62.7%
UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '15' (7.1% Z 212 KRAJÓW):			83.1%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '15' (7.1% Z 212 KRAJÓW):			74.2%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '15' (7.1% Z 212 KRAJÓW):			73.6%
UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '20' (9.4% Z 212 KRAJÓW):			88.0%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '20' (9.4% Z 212 KRAJÓW):			81.2%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '20' (9.4% Z 212 KRAJÓW):			80.7%
*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U			

Tabela nr 14 (PELNE SZCZEPHENIA (DWIE DAWKI) NA 1000 OSÓB)

PIERWSZA '30' SZCZEPIĄCYCH PO DRUGIEJ DAWCE (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
1	951.1	Gibraltar	Europe
2	599.2	Seychelles	Africa
3	562.3	Israel	Asia
4	392.7	United Arab Emirates	Asia
5	346.7	Chile	South America
6	328.3	Bahrain	Asia
7	303.6	United States	North America
8	300.1	Jersey	Europe
9	298.5	Monaco	Europe
10	257.0	San Marino	Europe
11	210.1	Malta	Europe
12	210.1	United Kingdom	Europe
13	204.6	Aruba	North America
14	203.1	Guernsey	Europe
15	202.3	Serbia	Europe
16	196.0	Qatar	Asia
17	192.5	Hungary	Europe
18	183.3	Maldives	Asia
19	181.8	Uruguay	South America
20	149.0	Singapore	Asia
21	123.4	Montserrat	North America
22	116.7	Morocco	Africa
23	111.0	Denmark	Europe
24	109.8	Liechtenstein	Europe
25	108.0	Switzerland	Europe
26	106.9	Turkey	Asia
27	101.5	Mongolia	Asia
28	98.5	Romania	Europe
29	98.1	Iceland	Europe
30	96.7	Lithuania	Europe
WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '30':			Europe
UDZIAŁ W SZCZEPHENIACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			58.4%
DRUGA '30' SZCZEPIĄCYCH PO DRUGIEJ DAWCE (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
31	95.5	Italy	Europe
32	93.8	Greenland	North America
33	93.8	Spain	Europe
34	93.4	Austria	Europe
35	93.3	Czechia	Europe
36	91.9	Slovenia	Europe
37	90.8	France	Europe
38	89.6	Slovakia	Europe
39	88.1	Greece	Europe
40	87.5	Estonia	Europe
41	84.9	Ireland	Europe
42	84.1	Portugal	Europe
43	80.7	Luxembourg	Europe
44	76.8	Germany	Europe
45	75.7	Poland	Europe
46	73.3	Dominican Republic	North America
47	71.9	Sweden	Europe
48	69.7	Belgium	Europe
49	67.1	Dominica	North America
50	66.8	Norway	Europe
51	62.6	Brazil	South America
52	60.7	Andorra	Europe
53	55.5	Costa Rica	North America
54	55.3	Cambodia	Asia
55	54.4	Netherlands	Europe
56	52.9	Mexico	North America
57	51.1	Russia	Europe
58	51.1	Azerbaijan	Asia
59	50.2	Cyprus	Europe
60	46.7	Croatia	Europe
WIODĄCY KONTYNET DRUGIEJ '30':			Europe
UDZIAŁ W SZCZEPHENIACH ŚWIATOWYCH DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			24.2%
PIERWSZA '60' SZCZEPIĄCYCH (28.3% Z 212 KRAJÓW)			
WIODĄCY KONTYNET PIERWSZEJ '60':			Europe
UDZIAŁ W SZCZEPHENIACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			82.7%

*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB

Tabela nr 15 (RANKING ILOŚCI PRZYPADKÓW NA 1000 OSÓB PODCZAS 1 FALI ORAZ CAŁKOWITEJ ILOŚCI NOP'ów WG 'VAERS' NA 1000 ZASZCZEPIONYCH OSÓB (VACCINATED))

RANKING PRZYPADKÓW				RANKING PRZYPADKÓW				RANKING PRZYPADKÓW			
1	166.7	Baima et al 2021	NA	74	2.1	Iraq	Asia	147	0.3	Georgia	Asia
2	36.9	Qatar	Asia	75	2.0	United_States_Virgin_Islands	North America	148	0.3	British_Virgin_Islands	North America
3	20.8	Bahrain	Asia	76	1.9	Sint_Maarten	North America	149	0.3	South Korea	Asia
4	20.6	San Marino	Europe	77	1.9	Turks_and_Caicos_Islands	North America	150	0.3	Jamaica	North America
5	16.9	Chile	South America	78	1.9	Guam	Oceania	151	0.3	Dominica	North America
6	13.4	Kuwait	Asia	79	1.9	Guatemala	North America	152	0.2	Sudan	Africa
7	12.0	Oman	Asia	80	1.7	Romania	Europe	153	0.2	Greenland	North America
8	11.3	Panama	North America	81	1.7	Norway	Europe	154	0.2	Libya	Africa
9	11.2	Andorra	Europe	82	1.7	Costa Rica	North America	155	0.2	French_Polynesia	Oceania
10	11.0	Armenia	Asia	83	1.6	El Salvador	North America	156	0.2	Cuba	North America
11	11.0	Belgium	Europe	84	1.5	Estonia	Europe	157	0.2	Sierra Leone	Africa
12	10.4	United States	North America	85	1.5	Democratic Republic of Congo	Africa	158	0.2	Liberia	Africa
13	10.3	Peru	South America	86	1.4	Suriname	South America	159	0.2	Grenada	North America
14	9.1	Brazil	South America	87	1.3	Western Sahara	Africa	160	0.2	Kenya	Africa
15	8.6	VACCINATED (VAERS)(100%)	NA	88	1.3	Malta	Europe	161	0.2	Somalia	Africa
16	8.2	Singapore	Asia	89	1.3	Finland	Europe	162	0.2	Madagascar	Africa
17	8.2	Luxembourg	Europe	90	1.3	Albania	Europe	163	0.2	South Sudan	Africa
18	7.4	Moldova	Europe	91	1.3	Ukraine	Europe	164	0.2	Japan	Asia
19	7.1	Sweden	Europe	92	1.3	Czechia	Europe	165	0.2	Botswana	Africa
20	6.9	Saudi Arabia	Asia	93	1.2	Eswatini	Africa	166	0.2	Nigeria	Africa
21	6.9	Belarus	Europe	94	1.2	Mauritania	Africa	167	0.2	Anguilla	North America
22	5.7	United Arab Emirates	Asia	95	1.2	Pakistan	Asia	168	0.2	Curaçao	South America
23	5.5	Spain	Europe	96	1.2	Bangladesh	Asia	169	0.1	Malawi	Africa
24	5.3	Gibraltar	Europe	97	1.1	Bulgaria	Europe	170	0.1	Mali	Africa
25	5.3	Maldives	Asia	98	1.0	Seychelles	Africa	171	0.1	Sri Lanka	Asia
26	5.2	Mexico	North America	99	1.0	Poland	Europe	172	0.1	Lesotho	Africa
27	5.2	Ireland	Europe	100	1.0	Aruba	North America	173	0.1	Saint Lucia	North America
28	5.1	Russia	Europe	101	1.0	Guinea-Bissau	Africa	174	0.1	Jordan	Asia
29	5.1	Djibouti	Africa	102	0.9	Croatia	Europe	175	0.1	Benin	Africa
30	5.1	South Africa	Africa	103	0.9	Central African Republic	Africa	176	0.1	Rwanda	Africa
31	5.1	Iceland	Europe	104	0.9	Afghanistan	Asia	177	0.1	Tunisia	Africa
32	4.7	Israel	Asia	105	0.9	Slovenia	Europe	178	0.1	Bhutan	Asia
33	4.6	Portugal	Europe	106	0.9	Cyprus	Europe	179	0.1	Zambia	Africa
34	4.4	Liechtenstein	Europe	107	0.8	Egypt	Africa	180	0.1	Belize	North America
35	4.4	Bolivia	South America	108	0.8	Ghana	Africa	181	0.1	Trinidad and Tobago	North America
36	4.4	Montenegro	Europe	109	0.8	Antigua and Barbuda	North America	182	0.1	Togo	Africa
37	4.4	United Kingdom	Europe	110	0.7	Tajikistan	Asia	183	0.1	VACCINATED (VAERS)(1%)	NA
38	4.3	Dominican Republic	North America	111	0.7	India	Asia	184	0.1	Mongolia	Asia
39	4.1	Falkland_Islands_(Malvinas)	South America	112	0.7	Lithuania	Europe	185	0.1	New_Caledonia	Oceania
40	4.0	Italy	Europe	113	0.6	Latvia	Europe	186	0.1	Zimbabwe	Africa
41	4.0	Ecuador	South America	114	0.6	Haiti	North America	187	0.1	Eritrea	Africa
42	4.0	North Macedonia	Europe	115	0.6	Nepal	Asia	188	0.1	Ethiopia	Africa
43	4.0	Isle_of_Man	Europe	116	0.6	Cameroon	Africa	189	0.1	China	Asia
44	3.9	Faroe_Islands	Europe	117	0.6	Northern Mariana Islands	Oceania	190	0.1	Chad	Africa
45	3.9	Switzerland	Europe	118	0.5	Philippines	Asia	191	0.1	Yemen	Asia
46	3.8	Guernsey	Europe	119	0.5	Cote d'Ivoire	Africa	192	0.1	Burkina Faso	Africa
47	3.6	Kyrgyzstan	Asia	120	0.5	Senegal	Africa	193	0.0	Congo	Africa
48	3.4	Kazakhstan	Asia	121	0.5	Guinea	Africa	194	0.0	Niger	Africa
49	3.4	Sao Tome and Principe	Africa	122	0.5	Nicaragua	North America	195	0.0	Thailand	Asia
50	3.3	Jersey	Europe	123	0.5	Algeria	Africa	196	0.0	Mozambique	Africa
51	3.2	Colombia	South America	124	0.4	Morocco	Africa	197	0.0	Fiji	Oceania
52	3.2	Iran	Asia	125	0.4	Paraguay	South America	198	0.0	Gambia	Africa
53	3.2	France	Europe	126	0.4	Hungary	Europe	199	0.0	Syria	Asia
54	3.1	Puerto Rico	North America	127	0.4	Uzbekistan	Asia	200	0.0	Uganda	Africa
55	3.1	Cape Verde	Africa	128	0.4	Australia	Oceania	201	0.0	Burundi	Africa
56	3.1	Cayman_Islands	North America	129	0.4	Guyana	South America	202	0.0	Taiwan	Asia
57	3.0	Honduras	North America	130	0.4	Comoros	Africa	203	0.0	Timor	Asia
58	3.0	Netherlands	Europe	131	0.4	Greece	Europe	204	0.0	Angola	Africa
59	2.9	Canada	North America	132	0.4	Barbados	North America	205	0.0	Cambodia	Asia
60	2.9	Kosovo	Europe	133	0.4	Lebanon	Asia	206	0.0	Tanzania	Africa
61	2.8	Monaco	Europe	134	0.4	Venezuela	South America	207	0.0	Myanmar	Asia
62	2.8	Gabon	Africa	135	0.3	Slovakia	Europe	208	0.0	Vietnam	Asia
63	2.8	Palestine	Asia	136	0.3	Namibia	Africa	209	0.0	Laos	Asia
64	2.7	Serbia	Europe	137	0.3	Brunei	Asia	210	0.0	Papua New Guinea	Oceania
65	2.6	Turkey	Asia	138	0.3	Saint Kitts and Nevis	North America	211	0.0	Solomon Islands	Oceania
66	2.5	Azerbaijan	Asia	139	0.3	Saint Vincent and the Grenadines	North America	212	0.0	Vanuatu	Oceania
67	2.4	Germany	Europe	140	0.3	New Zealand	Oceania	213	0.0	Marshall Islands	Oceania
68	2.4	Montserrat	North America	141	0.3	Bahamas	North America	214	-	-	-
69	2.4	Argentina	South America	142	0.3	Indonesia	Asia	215	-	-	-
70	2.3	Denmark	Europe	143	0.3	Uruguay	South America	216	-	-	-
71	2.3	Equatorial Guinea	Africa	144	0.3	Bonaire, Saint Eustatius and Saba	North America	217	-	-	-
72	2.1	Austria	Europe	145	0.3	Malaysia	Asia	218	-	-	-
73	2.1	Bosnia and Herzegovina	Europe	146	0.3	Mauritius	Africa	219	-	-	-

Tabela nr 16 (RANKING ILOŚCI ZGONÓW NA 1000 OSÓB PODCZAS 1 FALI ORAZ CAŁKOWITEJ ILOŚCI ŚMIERTELNYCH NOP'ów WG 'VAERS' NA 1000 ZASZCZEPIONYCH OSÓB (VACCINATED))

RANKING ZGONÓW				RANKING ZGONÓW				RANKING ZGONÓW			
1	1.914	VACCINATED (VAERS)(100%)	NA	73	0.035	Democratic Republic of Congo	Africa	145	0.004	Australia	Oceania
2	1.240	San Marino	Europe	74	0.035	Northern Mariana Islands	Oceania	146	0.004	Tunisia	Africa
3	0.852	Belgium	Europe	75	0.035	Cape Verde	Africa	147	0.004	Georgia	Asia
4	0.674	Andorra	Europe	76	0.034	United Arab Emirates	Asia	148	0.004	Kenya	Africa
5	0.613	United Kingdom	Europe	77	0.034	Albania	Europe	149	0.004	Malaysia	Asia
6	0.611	Spain	Europe	78	0.033	British Virgin Islands	North America	150	0.004	Nigeria	Africa
7	0.580	Italy	Europe	79	0.033	Czechia	Europe	151	0.004	South Sudan	Africa
8	0.552	Sweden	Europe	80	0.032	Mauritania	Africa	152	0.004	Paraguay	South America
9	0.448	France	Europe	81	0.032	Ukraine	Europe	153	0.003	Jamaica	North America
10	0.418	United States	North America	82	0.032	Azerbaijan	Asia	154	0.003	Cote d'Ivoire	Africa
11	0.376	Peru	South America	83	0.031	Suriname	South America	155	0.003	Venezuela	South America
12	0.373	Chile	South America	84	0.031	Antigua and Barbuda	North America	156	0.003	China	Asia
13	0.368	Sint Maarten	North America	85	0.030	Guam	Oceania	157	0.003	Guinea	Africa
14	0.355	Netherlands	Europe	86	0.030	Croatia	Europe	158	0.003	Niger	Africa
15	0.353	Ireland	Europe	87	0.028	Lithuania	Europe	159	0.003	Burkina Faso	Africa
16	0.351	Brazil	South America	88	0.028	Bahamas	North America	160	0.002	Zambia	Africa
17	0.307	Jersey	Europe	89	0.028	Aruba	North America	161	0.002	Benin	Africa
18	0.295	Ecuador	South America	90	0.028	Afghanistan	Asia	162	0.002	Malawi	Africa
19	0.285	Mexico	North America	91	0.028	Iceland	Europe	163	0.002	Uzbekistan	Asia
20	0.284	Isle of Man	Europe	92	0.026	Maldives	Asia	164	0.002	Togo	Africa
21	0.246	Moldova	Europe	93	0.026	Liechtenstein	Europe	165	0.002	Western Sahara	Africa
22	0.235	Canada	North America	94	0.025	Pakistan	Asia	166	0.001	Madagascar	Africa
23	0.230	Switzerland	Europe	95	0.024	Barbados	North America	167	0.001	Lesotho	Africa
24	0.226	Panama	North America	96	0.024	Algeria	Africa	168	0.001	Zimbabwe	Africa
25	0.200	Montserrat	North America	97	0.023	Kyrgyzstan	Asia	169	0.001	Nepal	Asia
26	0.196	Armenia	Asia	98	0.022	Guyana	South America	170	0.001	Gambia	Africa
27	0.194	Guernsey	Europe	99	0.021	Gabon	Africa	171	0.001	Ethiopia	Africa
28	0.187	North Macedonia	Europe	100	0.020	Kazakhstan	Asia	172	0.001	Syria	Asia
29	0.179	Luxembourg	Europe	101	0.019	VACCINATED (VAERS)(1%)	NA	173	0.001	Jordan	Asia
30	0.165	Bolivia	South America	102	0.018	Greece	Europe	174	0.001	Thailand	Asia
31	0.162	Portugal	Europe	103	0.018	Malta	Europe	175	0.001	Angola	Africa
32	0.159	Iran	Asia	104	0.018	India	Asia	176	0.001	Namibia	Africa
33	0.112	Colombia	South America	105	0.017	Eswatini	Africa	177	0.001	Congo	Africa
34	0.109	Germany	Europe	106	0.016	Latvia	Europe	178	0.001	Sri Lanka	Asia
35	0.105	Denmark	Europe	107	0.016	Cyprus	Europe	179	0.000	Botswana	Africa
36	0.103	Monaco	Europe	108	0.015	Cayman Islands	North America	180	0.000	Tanzania	Africa
37	0.100	Romania	Europe	109	0.015	Sudan	Africa	181	0.000	Rwanda	Africa
38	0.094	Kuwait	Asia	110	0.015	Nicaragua	North America	182	0.000	Mozambique	Africa
39	0.085	Iraq	Asia	111	0.015	Bangladesh	Asia	183	0.000	Taiwan	Asia
40	0.085	Dominican Republic	North America	112	0.015	Philippines	Asia	184	0.000	Myanmar	Asia
41	0.083	Honduras	North America	113	0.015	Yemen	Asia	185	0.000	Burundi	Africa
42	0.080	Russia	Europe	114	0.014	Cameroon	Africa	186	0.000	Vietnam	Asia
43	0.080	Austria	Europe	115	0.014	Indonesia	Asia	187	0.000	Uganda	Africa
44	0.078	Guatemala	North America	116	0.014	Guinea-Bissau	Africa	188	0.000	Cambodia	Asia
45	0.074	South Africa	Africa	117	0.013	Haiti	North America	189	0.000	Papua New Guinea	Oceania
46	0.068	Bosnia and Herzegovina	Europe	118	0.011	Central African Republic	Africa	190	0.000	Laos	Asia
47	0.068	Bahrain	Asia	119	0.010	Liberia	Africa	191	0.000	Mongolia	Asia
48	0.067	Saudi Arabia	Asia	120	0.009	Senegal	Africa	192	0.000	Eritrea	Africa
49	0.065	Sao Tome and Principe	Africa	121	0.009	Uruguay	South America	193	0.000	Timor	Asia
50	0.065	Turkey	Asia	122	0.009	Palestine	Asia	194	0.000	Fiji	Oceania
51	0.061	Hungary	Europe	123	0.008	Comoros	Africa	195	0.000	Bhutan	Asia
52	0.060	Kosovo	Europe	124	0.008	Sierra Leone	Africa	196	0.000	Solomon Islands	Oceania
53	0.060	Serbia	Europe	125	0.008	Mauritius	Africa	197	0.000	Vanuatu	Oceania
54	0.060	Finland	Europe	126	0.008	Japan	Asia	198	0.000	New Caledonia	Oceania
55	0.058	Djibouti	Africa	127	0.008	Cuba	North America	199	0.000	French Polynesia	Oceania
56	0.056	United States Virgin Islands	North America	128	0.007	Costa Rica	North America	200	0.000	Saint Lucia	North America
57	0.055	Oman	Asia	129	0.007	Morocco	Africa	201	0.000	Grenada	North America
58	0.053	Slovenia	Europe	130	0.007	Brunei	Asia	202	0.000	Saint Vincent and the Grenadines	North America
59	0.053	Qatar	Asia	131	0.006	Curaçao	South America	203	0.000	Seychelles	Africa
60	0.052	Turks and Caicos Islands	North America	132	0.006	Libya	Africa	204	0.000	Dominica	North America
61	0.052	Puerto Rico	North America	133	0.006	Mali	Africa	205	0.000	Marshall Islands	Oceania
62	0.052	Estonia	Europe	134	0.006	Somalia	Africa	206	0.000	Greenland	North America
63	0.050	Belarus	Europe	135	0.006	Tajikistan	Asia	207	0.000	Saint Kitts and Nevis	North America
64	0.047	Norway	Europe	136	0.006	Trinidad and Tobago	North America	208	0.000	Faroe Islands	Europe
65	0.044	Argentina	South America	137	0.006	South Korea	Asia	209	0.000	Gibraltar	Europe
66	0.043	Israel	Asia	138	0.005	Lebanon	Asia	210	0.000	Bonaire, Saint Eustatius and Saba	North America
67	0.043	El Salvador	North America	139	0.005	Slovakia	Europe	211	0.000	Anguilla	North America
68	0.042	Poland	Europe	140	0.005	Belize	North America	212	0.000	Wallis and Futuna	Oceania
69	0.041	Bulgaria	Europe	141	0.005	Singapore	Asia	213	0.000	Falkland Islands (Malvinas)	South America
70	0.040	Egypt	Africa	142	0.005	Chad	Africa	214	-	-	-
71	0.039	Montenegro	Europe	143	0.005	Ghana	Africa	215	-	-	-
72	0.038	Equatorial Guinea	Africa	144	0.004	New Zealand	Oceania	216	-	-	-

Tabela nr 17 (RANKING CAŁKOWITEJ ŚREDNIOROCZNEJ ILOŚCI PRZYPADKÓW NA 1000 OSÓB LUB CAŁKOWITEJ ILOŚCI NOP'ów WG 'VAERS' NA 1000 ZASZCZEPIONYCH OSÓB (VACCINATED))

RANKING PRZYPADKÓW				RANKING PRZYPADKÓW				RANKING PRZYPADKÓW			
1	166.7	Baima et al 2021	NA	74	25.8	Canada	North America	147	2.4	Uzbekistan	Asia
2	147.6	Andorra	Europe	75	25.3	Puerto_Rico	North America	148	2.4	Zimbabwe	Africa
3	139.9	Montenegro	Europe	76	25.1	Iran	Asia	149	2.2	Gambia	Africa
4	131.4	Czechia	Europe	77	24.1	Gibraltar	Europe	150	2.2	Dominica	North America
5	127.7	San Marino	Europe	78	23.8	Libya	Africa	151	2.1	Senegal	Africa
6	99.6	Slovenia	Europe	79	23.7	Bahamas	North America	152	2.1	Mozambique	Africa
7	92.9	Luxembourg	Europe	80	23.4	South Africa	Africa	153	2.0	Ethiopia	Africa
8	90.9	Bahrain	Asia	81	23.1	Bolivia	South America	154	2.0	Montserrat	North America
9	86.3	Serbia	Europe	82	22.9	Iraq	Asia	155	1.9	British_Virgin_Islands	North America
10	82.5	Moldova	Europe	83	22.8	Sint_Maarten	North America	156	1.9	Egypt	Africa
11	78.4	Estonia	Europe	84	22.8	Tunisia	Africa	157	1.9	South Korea	Asia
12	77.9	Israel	Asia	85	22.0	Saint Lucia	North America	158	1.8	Guinea-Bissau	Africa
13	77.5	United States	North America	86	21.3	Dominican Republic	North America	159	1.8	Rwanda	Africa
14	75.8	Sweden	Europe	87	19.1	Honduras	North America	160	1.7	Malawi	Africa
15	75.8	Lithuania	Europe	88	18.9	Ecuador	South America	161	1.6	Cote d'Ivoire	Africa
16	75.4	Panama	North America	89	18.8	Botswana	Africa	162	1.5	Guinea	Africa
17	74.7	Netherlands	Europe	90	17.9	Norway	Europe	163	1.5	Timor	Asia
18	70.8	Georgia	Asia	91	17.8	Kazakhstan	Asia	164	1.5	Northern Mariana Islands	Oceania
19	70.2	Portugal	Europe	92	17.3	Curaçao	South America	165	1.4	Tajikistan	Asia
20	69.7	Belgium	Europe	93	17.2	Namibia	Africa	166	1.4	Togo	Africa
21	69.1	Croatia	Europe	94	15.7	Mexico	North America	167	1.3	Afghanistan	Asia
22	68.9	Hungary	Europe	95	15.7	Suriname	South America	168	1.3	Grenada	North America
23	66.7	France	Europe	96	15.3	Iceland	Europe	169	1.2	Madagascar	Africa
24	66.6	Liechtenstein	Europe	97	15.2	Turks_and_Caicos_Islands	North America	170	1.2	Bhutan	Asia
25	65.3	Switzerland	Europe	98	14.9	Saint Vincent and the Grenadines	North America	171	1.2	Central African Republic	Africa
26	64.6	Lebanon	Asia	99	14.8	Guyana	South America	172	1.2	Syria	Asia
27	63.6	Poland	Europe	100	14.3	Eswatini	Africa	173	1.1	Papua New Guinea	Oceania
28	62.7	Armenia	Asia	101	13.6	Jamaica	North America	174	1.0	Haiti	North America
29	62.2	North Macedonia	Europe	102	13.3	Jersey	Europe	175	1.0	Eritrea	Africa
30	62.2	Qatar	Asia	103	13.2	Kyrgyzstan	Asia	176	1.0	Western Sahara	Africa
31	61.0	Slovakia	Europe	104	12.8	United_States_Virgin_Islands	North America	177	0.9	Nicaragua	North America
32	60.8	Jordan	Asia	105	12.6	Finland	Europe	178	0.9	Australia	Oceania
33	60.2	Spain	Europe	106	12.1	Guatemala	North America	179	0.9	South Sudan	Africa
34	59.1	Austria	Europe	107	12.1	Morocco	Africa	180	0.9	Mauritius	Africa
35	59.0	Brazil	South America	108	12.0	Barbados	North America	181	0.9	Uganda	Africa
36	56.9	Argentina	South America	109	11.8	VACCINATED (VAERS)(100%)	NA	182	0.8	Somalia	Africa
37	55.0	Kuwait	Asia	110	11.2	Antigua and Barbuda	North America	183	0.8	Saint Kitts and Nevis	North America
38	54.0	Monaco	Europe	111	11.0	India	Asia	184	0.7	Angola	Africa
39	53.5	Italy	Europe	112	10.5	Saudi Arabia	Asia	185	0.7	Thailand	Asia
40	53.3	United Kingdom	Europe	113	10.2	Djibouti	Africa	186	0.7	Sudan	Africa
41	53.2	Chile	South America	114	10.1	Sao Tome and Principe	Africa	187	0.7	Nigeria	Africa
42	53.1	Latvia	Europe	115	10.1	Malaysia	Asia	188	0.6	Mali	Africa
43	52.6	Malta	Europe	116	9.8	Mongolia	Asia	189	0.6	Cambodia	Asia
44	52.1	Bosnia and Herzegovina	Europe	117	9.6	El Salvador	North America	190	0.6	Benin	Africa
45	51.3	Kosovo	Europe	118	9.3	Gabon	Africa	191	0.6	Burkina Faso	Africa
46	50.7	Bulgaria	Europe	119	8.8	Nepal	Asia	192	0.5	Sierra Leone	Africa
47	50.6	Turkey	Asia	120	8.5	Singapore	Asia	193	0.5	New Zealand	Oceania
48	50.6	Seychelles	Africa	121	8.2	Cuba	North America	194	0.5	Brunei	Asia
49	50.1	Uruguay	South America	122	8.2	Faroe_Islands	Europe	195	0.4	Anguilla	North America
50	49.8	Palestine	Asia	123	7.6	Philippines	Asia	196	0.4	Liberia	Africa
51	49.2	Colombia	South America	124	6.7	Trinidad and Tobago	North America	197	0.3	Burundi	Africa
52	48.4	Maldives	Asia	125	6.1	Venezuela	South America	198	0.3	Chad	Africa
53	47.8	Peru	South America	126	5.3	Bonaire, Saint Eustatius and Saba	North America	199	0.3	Greenland	North America
54	47.8	Cyprus	Europe	127	5.3	Indonesia	Asia	200	0.2	Yemen	Asia
55	46.4	Romania	Europe	128	5.3	Lesotho	Africa	201	0.2	Niger	Africa
56	43.2	Ireland	Europe	129	5.1	Equatorial Guinea	Africa	202	0.1	Wallis and Futuna	Oceania
57	42.9	Costa Rica	North America	130	4.9	Democratic Republic of Congo	Africa	203	0.1	Marshall Islands	Oceania
58	42.5	United Arab Emirates	Asia	131	4.6	Zambia	Africa	204	0.1	VACCINATED (VAERS)(1%)	NA
59	42.2	French Polynesia	Oceania	132	4.5	Comoros	Africa	205	0.1	Fiji	Oceania
60	41.2	Ukraine	Europe	133	4.5	Falkland_Islands_(Malvinas)	South America	206	0.1	Congo	Africa
61	40.3	Albania	Europe	134	4.1	Bangladesh	Asia	207	0.1	New_Caledonia	Oceania
62	38.6	Cape Verde	Africa	135	3.9	Sri Lanka	Asia	208	0.1	Laos	Asia
63	36.9	Denmark	Europe	136	3.7	Japan	Asia	209	0.1	China	Asia
64	35.8	Aruba	North America	137	3.6	Mauritania	Africa	210	0.1	Solomon Islands	Oceania
65	34.4	Paraguay	South America	138	3.5	Cayman_Islands	North America	211	0.0	Taiwan	Asia
66	33.0	Oman	Asia	139	3.3	Isle_of_Man	Europe	212	0.0	Vanuatu	Oceania
67	32.5	Germany	Europe	140	3.3	Guernsey	Europe	213	0.0	Vietnam	Asia
68	32.3	Belarus	Europe	141	3.2	Pakistan	Asia	214	0.0	Tanzania	Africa
69	32.0	Guam	Oceania	142	2.7	Ghana	Africa	215	-	-	-
70	29.4	Belize	North America	143	2.7	Kenya	Africa	216	-	-	-
71	27.3	Azerbaijan	Asia	144	2.4	Cameroon	Africa	217	-	-	-
72	27.3	Greece	Europe	145	2.4	Myanmar	Asia	218	-	-	-
73	26.4	Russia	Europe	146	2.4	Algeria	Africa	219	-	-	-

Tabela nr 18 (RANKING CAŁKOWITEJ ŚREDNIOROCZNEJ ILOŚCI ZGONÓW NA 1000 OSÓB LUB CAŁKOWITEJ ILOŚCI ŚMIERTELNYCH NOP'ów WG 'VAERS' NA 1000 ZASZCZEPIONYCH OSÓB (VACCINATED))

RANKING ZGONÓW			RANKING ZGONÓW			RANKING ZGONÓW					
1	2.630	VACCINATED (VAERS)(100%)	NA	73	0.386	Azerbaijan	Asia	145	0.046	Kenya	Africa
2	2.428	Hungary	Europe	74	0.365	Denmark	Europe	146	0.041	Somalia	Africa
3	2.357	Czechia	Europe	75	0.360	Saint Lucia	North America	147	0.040	Yemen	Asia
4	2.272	San Marino	Europe	76	0.349	Cape Verde	Africa	148	0.037	Cameroon	Africa
5	2.241	Bosnia and Herzegovina	Europe	77	0.343	Oman	Asia	149	0.037	Malaysia	Asia
6	2.145	Montenegro	Europe	78	0.333	Iraq	Asia	150	0.032	Guinea-Bissau	Africa
7	2.054	Bulgaria	Europe	79	0.333	Guyana	South America	151	0.030	Mongolia	Asia
8	1.972	North Macedonia	Europe	80	0.330	Bahrain	Asia	152	0.029	Ethiopia	Africa
9	1.909	Moldova	Europe	81	0.326	Aruba	North America	153	0.029	Australia	Oceania
10	1.860	Slovakia	Europe	82	0.314	Kuwait	Asia	154	0.028	South Korea	Asia
11	1.766	Slovenia	Europe	83	0.307	Suriname	South America	155	0.026	Northern Mariana Islands	Oceania
12	1.708	Belgium	Europe	84	0.300	Puerto Rico	North America	156	0.026	VACCINATED (VAERS)(1%)	NA
13	1.628	Peru	South America	85	0.295	El Salvador	North America	157	0.025	British Virgin Islands	North America
14	1.621	Brazil	South America	86	0.292	Antigua and Barbuda	North America	158	0.025	Nicaragua	North America
15	1.607	Italy	Europe	87	0.286	Botswana	Africa	159	0.024	Mozambique	Africa
16	1.537	United Kingdom	Europe	88	0.278	Dominican Republic	North America	160	0.024	Sri Lanka	Asia
17	1.531	Poland	Europe	89	0.246	French Polynesia	Oceania	161	0.023	Rwanda	Africa
18	1.473	Croatia	Europe	90	0.239	Jersey	Europe	162	0.023	Cayman Islands	North America
19	1.454	Mexico	North America	91	0.237	Seychelles	Africa	163	0.023	Ghana	Africa
20	1.426	Portugal	Europe	92	0.230	Jamaica	North America	164	0.022	Mali	Africa
21	1.398	Andorra	Europe	93	0.229	Belarus	Europe	165	0.021	Madagascar	Africa
22	1.381	United States	North America	94	0.227	Namibia	Africa	166	0.020	Haiti	North America
23	1.336	Spain	Europe	95	0.225	Cyprus	Europe	167	0.017	Uzbekistan	Asia
24	1.300	Liechtenstein	Europe	96	0.223	Isle of Man	Europe	168	0.017	Angola	Africa
25	1.290	Panama	North America	97	0.222	Kyrgyzstan	Asia	169	0.017	Central African Republic	Africa
26	1.267	Colombia	South America	98	0.213	Morocco	Africa	170	0.015	Liberia	Africa
27	1.232	France	Europe	99	0.175	Saudi Arabia	Asia	171	0.013	Togo	Africa
28	1.232	Romania	Europe	100	0.172	Comoros	Africa	172	0.012	Mauritius	Africa
29	1.222	Argentina	South America	101	0.163	United States Virgin Islands	North America	173	0.011	Papua New Guinea	Oceania
30	1.207	Lithuania	Europe	102	0.160	Kazakhstan	Asia	174	0.010	Guinea	Africa
31	1.190	Armenia	Asia	103	0.155	Lesotho	Africa	175	0.010	Cote d'Ivoire	Africa
32	1.173	Chile	South America	104	0.153	Sao Tome and Principe	Africa	176	0.010	Tajikistan	Asia
33	1.100	Luxembourg	Europe	105	0.151	Montserrat	North America	177	0.010	South Sudan	Africa
34	1.097	Sweden	Europe	106	0.146	Guernsey	Europe	178	0.010	Chad	Africa
35	1.056	Kosovo	Europe	107	0.145	Indonesia	Asia	179	0.009	Sierra Leone	Africa
36	1.054	Switzerland	Europe	108	0.137	Barbados	North America	180	0.009	Nigeria	Africa
37	0.989	Bolivia	South America	109	0.136	Qatar	Asia	181	0.008	Grenada	North America
38	0.976	Austria	Europe	110	0.132	Finland	Europe	182	0.007	Benin	Africa
39	0.959	Latvia	Europe	111	0.132	Djibouti	Africa	183	0.007	Niger	Africa
40	0.939	Georgia	Asia	112	0.130	United Arab Emirates	Asia	184	0.007	Vanuatu	Oceania
41	0.919	Ecuador	South America	113	0.127	Philippines	Asia	185	0.007	Uganda	Africa
42	0.891	Lebanon	Asia	114	0.125	Democratic Republic of Congo	Africa	186	0.007	Burkina Faso	Africa
43	0.889	Ukraine	Europe	115	0.122	India	Asia	187	0.006	Brunei	Asia
44	0.857	Netherlands	Europe	116	0.120	Maldives	Asia	188	0.005	New Zealand	Oceania
45	0.851	Ireland	Europe	117	0.120	Norway	Europe	189	0.004	Cambodia	Asia
46	0.821	Greece	Europe	118	0.118	Turks and Caicos Islands	North America	190	0.004	Singapore	Asia
47	0.806	South Africa	Africa	119	0.112	Gibraltar	Europe	191	0.003	Eritrea	Africa
48	0.795	Serbia	Europe	120	0.110	Egypt	Africa	192	0.003	China	Asia
49	0.794	Germany	Europe	121	0.105	Trinidad and Tobago	North America	193	0.002	Thailand	Asia
50	0.789	Tunisia	Africa	122	0.096	Zimbabwe	Africa	194	0.002	Timor	Asia
51	0.783	Paraguay	South America	123	0.092	Bonaire, Saint Eustatius and Saba	North America	195	0.002	Fiji	Oceania
52	0.754	Jordan	Asia	124	0.090	Nepal	Asia	196	0.001	Congo	Africa
53	0.751	Belize	North America	125	0.089	Mauritania	Africa	197	0.001	Western Sahara	Africa
54	0.746	Estonia	Europe	126	0.088	Saint Vincent and the Grenadines	North America	198	0.001	Bhutan	Asia
55	0.734	Albania	Europe	127	0.084	Syria	Asia	199	0.000	Burundi	Africa
56	0.722	Iran	Asia	128	0.074	Equatorial Guinea	Africa	200	0.000	Taiwan	Asia
57	0.717	Malta	Europe	129	0.070	Pakistan	Asia	201	0.000	Tanzania	Africa
58	0.705	Monaco	Europe	130	0.069	Iceland	Europe	202	0.000	Vietnam	Asia
59	0.656	Uruguay	South America	131	0.066	Gambia	Africa	203	0.000	Laos	Asia
60	0.601	Russia	Europe	132	0.066	Venezuela	South America	204	0.000	Solomon Islands	Oceania
61	0.591	Israel	Asia	133	0.064	Algeria	Africa	205	0.000	New Caledonia	Oceania
62	0.555	Costa Rica	North America	134	0.063	Japan	Asia	206	0.000	Dominica	North America
63	0.544	Palestine	Asia	135	0.063	Zambia	Africa	207	0.000	Marshall Islands	Oceania
64	0.532	Guam	Oceania	136	0.061	Bangladesh	Asia	208	0.000	Greenland	North America
65	0.519	Eswatini	Africa	137	0.059	Senegal	Africa	209	0.000	Saint Kitts and Nevis	North America
66	0.511	Canada	North America	138	0.058	Afghanistan	Asia	210	0.000	Faroe Islands	Europe
67	0.481	Sint Maarten	North America	139	0.057	Malawi	Africa	211	0.000	Anguilla	North America
68	0.476	Honduras	North America	140	0.056	Gabon	Africa	212	0.000	Wallis and Futuna	Oceania
69	0.454	Bahamas	North America	141	0.054	Myanmar	Asia	213	0.000	Falkland Islands (Malvinas)	South America
70	0.420	Turkey	Asia	142	0.053	Curaçao	South America	214	-	-	-
71	0.406	Libya	Africa	143	0.049	Cuba	North America	215	-	-	-
72	0.401	Guatemala	North America	144	0.049	Sudan	Africa	216	-	-	-

Tabela nr 19 (RANKING CAŁKOWITEJ ŚREDNIOROCZNEJ ILOŚCI PRZYPADKÓW HOSPITALIZOWANYCH NA 1000 OSÓB LUB CAŁKOWITEJ ILOŚCI CIĘŻKICH I HOSPITALIZOWANYCH (h...%) NOP'ów WG 'VAERS' NA 1000 ZASZCZEPIONYCH OSÓB (VACCINATED))

RANKING PRZYPADKÓW				RANKING PRZYPADKÓW				RANKING PRZYPADKÓW			
1	28.036	Czechia	Europe	74	2.261	Bahamas	North America	147	0.228	Uzbekistan	Asia
2	26.420	Romania	Europe	75	2.235	South Africa	Africa	148	0.224	Zimbabwe	Africa
3	14.074	Andorra	Europe	76	2.203	Bolivia	South America	149	0.214	Gambia	Africa
4	13.333	Montenegro	Europe	77	2.180	Iraq	Asia	150	0.209	Dominica	North America
5	12.178	San Marino	Europe	78	2.175	Sint_Maarten	North America	151	0.203	Senegal	Africa
6	8.892	Croatia	Europe	79	2.171	Tunisia	Africa	152	0.199	Mozambique	Africa
7	8.865	VACCINATED (VAERS)(h100%)	NA	80	2.100	Saint Lucia	North America	153	0.193	Ethiopia	Africa
8	8.855	Luxembourg	Europe	81	2.034	Dominican Republic	North America	154	0.187	Montserrat	North America
9	8.666	Bahrain	Asia	82	2.010	Germany	Europe	155	0.182	British_Virgin_Islands	North America
10	8.226	Serbia	Europe	83	1.820	Honduras	North America	156	0.178	Egypt	Africa
11	7.930	Slovenia	Europe	84	1.806	Ireland	Europe	157	0.177	South Korea	Asia
12	7.866	Moldova	Europe	85	1.798	Ecuador	South America	158	0.169	Guinea-Bissau	Africa
13	7.290	Spain	Europe	86	1.795	Botswana	Africa	159	0.168	Rwanda	Africa
14	7.227	Sweden	Europe	87	1.721	Portugal	Europe	160	0.162	Malawi	Africa
15	7.192	Panama	North America	88	1.700	Kazakhstan	Asia	161	0.150	Cote d'Ivoire	Africa
16	6.749	Georgia	Asia	89	1.654	Curaçao	South America	162	0.147	Guinea	Africa
17	6.573	Hungary	Europe	90	1.635	Namibia	Africa	163	0.146	Timor	Asia
18	6.419	Italy	Europe	91	1.499	Mexico	North America	164	0.142	Northern Mariana Islands	Oceania
19	6.357	France	Europe	92	1.498	Suriname	South America	165	0.136	Tajikistan	Asia
20	6.350	Liechtenstein	Europe	93	1.448	Turks_and_Caicos_Islands	North America	166	0.133	Togo	Africa
21	6.226	Switzerland	Europe	94	1.420	Saint Vincent and the Grenadines	North America	167	0.127	Afghanistan	Asia
22	6.161	Lebanon	Asia	95	1.411	Guyana	South America	168	0.123	Grenada	North America
23	6.150	Estonia	Europe	96	1.361	Eswatini	Africa	169	0.117	Madagascar	Africa
24	6.063	Poland	Europe	97	1.295	Jamaica	North America	170	0.116	Bhutan	Asia
25	6.061	Belgium	Europe	98	1.265	Jersey	Europe	171	0.115	Central African Republic	Africa
26	5.980	Armenia	Asia	99	1.257	Kyrgyzstan	Asia	172	0.114	Syria	Asia
27	5.931	North Macedonia	Europe	100	1.218	United States Virgin Islands	North America	173	0.108	Papua New Guinea	Oceania
28	5.926	Qatar	Asia	101	1.197	Finland	Europe	174	0.099	Haiti	North America
29	5.813	Slovakia	Europe	102	1.154	Guatemala	North America	175	0.098	Eritrea	Africa
30	5.794	Jordan	Asia	103	1.152	Morocco	Africa	176	0.097	Western Sahara	Africa
31	5.635	Austria	Europe	104	1.140	Barbados	North America	177	0.090	Nicaragua	North America
32	5.621	Brazil	South America	105	1.071	Antigua and Barbuda	North America	178	0.089	Australia	Oceania
33	5.422	Argentina	South America	106	1.050	India	Asia	179	0.089	VACCINATED (VAERS)(h1%)	NA
34	5.243	Kuwait	Asia	107	1.000	Baima et al 2021	NA	180	0.085	South Sudan	Africa
35	5.152	Monaco	Europe	108	0.999	Saudi Arabia	Asia	181	0.082	Mauritius	Africa
36	5.074	Chile	South America	109	0.968	Djibouti	Africa	182	0.081	Uganda	Africa
37	5.066	Latvia	Europe	110	0.960	Sao Tome and Principe	Africa	183	0.077	Somalia	Africa
38	4.966	Bosnia and Herzegovina	Europe	111	0.959	Malaysia	Asia	184	0.072	Saint Kitts and Nevis	North America
39	4.890	Kosovo	Europe	112	0.935	Mongolia	Asia	185	0.071	Angola	Africa
40	4.854	Israel	Asia	113	0.919	El Salvador	North America	186	0.069	Thailand	Asia
41	4.829	Bulgaria	Europe	114	0.889	Gabon	Africa	187	0.067	Sudan	Africa
42	4.824	Turkey	Asia	115	0.840	Nepal	Asia	188	0.067	Nigeria	Africa
43	4.821	Seychelles	Africa	116	0.807	Singapore	Asia	189	0.061	Mali	Africa
44	4.775	Uruguay	South America	117	0.786	Norway	Europe	190	0.058	Cambodia	Asia
45	4.746	Palestine	Asia	118	0.785	Cuba	North America	191	0.056	Benin	Africa
46	4.688	Colombia	South America	119	0.780	Faroe Islands	Europe	192	0.055	Burkina Faso	Africa
47	4.616	Maldives	Asia	120	0.728	Philippines	Asia	193	0.046	Sierra Leone	Africa
48	4.556	Peru	South America	121	0.637	Trinidad and Tobago	North America	194	0.043	New Zealand	Oceania
49	4.356	Lithuania	Europe	122	0.587	United Kingdom	Europe	195	0.043	Brunei	Asia
50	4.087	Costa Rica	North America	123	0.583	Venezuela	South America	196	0.040	Anguilla	North America
51	4.048	United Arab Emirates	Asia	124	0.545	Iceland	Europe	197	0.036	Liberia	Africa
52	4.020	French Polynesia	Oceania	125	0.507	Bonaire, Saint Eustatius and Saba	North America	198	0.031	Burundi	Africa
53	4.014	Greece	Europe	126	0.505	Indonesia	Asia	199	0.026	Chad	Africa
54	3.927	Ukraine	Europe	127	0.501	Lesotho	Africa	200	0.024	Greenland	North America
55	3.838	Albania	Europe	128	0.482	Equatorial Guinea	Africa	201	0.020	Yemen	Asia
56	3.680	Cape Verde	Africa	129	0.466	Democratic Republic of Congo	Africa	202	0.019	Niger	Africa
57	3.414	Aruba	North America	130	0.438	Zambia	Africa	203	0.014	Wallis_and_Futuna	Oceania
58	3.291	Netherlands	Europe	131	0.431	Comoros	Africa	204	0.013	Marshall Islands	Oceania
59	3.280	Paraguay	South America	132	0.427	Falkland Islands (Malvinas)	South America	205	0.011	Fiji	Oceania
60	3.143	Oman	Asia	133	0.395	United States	North America	206	0.010	Congo	Africa
61	3.082	Belarus	Europe	134	0.387	Bangladesh	Asia	207	0.009	New_Caledonia	Oceania
62	3.054	Guam	Oceania	135	0.371	Sri Lanka	Asia	208	0.008	Laos	Asia
63	2.804	Belize	North America	136	0.350	Japan	Asia	209	0.006	China	Asia
64	2.629	Malta	Europe	137	0.344	Mauritania	Africa	210	0.005	Solomon Islands	Oceania
65	2.603	Azerbaijan	Asia	138	0.330	Cayman Islands	North America	211	0.004	Taiwan	Asia
66	2.553	Cyprus	Europe	139	0.314	Isle_of_Man	Europe	212	0.003	Vanuatu	Oceania
67	2.518	Russia	Europe	140	0.310	Guernsey	Europe	213	0.002	Vietnam	Asia
68	2.461	Canada	North America	141	0.307	Pakistan	Asia	214	0.001	Tanzania	Africa
69	2.412	Puerto Rico	North America	142	0.258	Ghana	Africa	215	-	-	-
70	2.392	Iran	Asia	143	0.255	Kenya	Africa	216	-	-	-
71	2.293	Gibraltar	Europe	144	0.232	Cameroon	Africa	217	-	-	-
72	2.283	Denmark	Europe	145	0.231	Myanmar	Asia	218	-	-	-
73	2.267	Libya	Africa	146	0.230	Algeria	Africa	219	-	-	-